

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT KIMYO-TEKNOLOGIYA INSTITUTI

“Neft-gaz va oziq-ovqat sanoati texnologik jarayonlarini modellashtirish va optimal boshqarishning zamonaviy holati, istiqbollari”

Respublika ilmiy-texnikaviy konferensiyasining tezislari to‘plami

TOSHKENT – 2023

Mundarija

№	OZIQ-OVQAT VA KIMYO SANOATI TEXNOLOGIK JARAYONLARI AVTOMATLASHTIRISH	bet
1.	проф. Артиков Аскар О СИСТЕМНОМ МЫШЛЕНИИ И МНОГОСТУПЕНЧАТОМ КОМПЬЮТЕРНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ (ТХТИ)	3
2.	To‘raqulov Z.S., Kamolov A.B. Tutun gaz tarkibidagi karbonat angidridni membrana vositasida ajratish (TKTI)	5
3.	Eshbobaev J.A., Kamolov A.B., Rejabov S.A., Turakulov Z.S., Safarov O‘J. OPTIMIZATION OF RECOVERY RATE OF THE SOLAR-POWERED ION- EXCHANGE RESIN DESALINATION TECHNOLOGY (TKTI)	7
4.	доц. Бобоёров Р.О., маг. Сахибов Х., маг. Темиров Д. АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА СЫРОКОПЧЕННЫХ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ (ТХТИ)	9
5.	Д.Карабаев, А.Артиков. К ВОПРОСУ РАСЧЕТА ЧИСЛА ОБОРОТОВ ЧАСТИЦЫ В ПОЛЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ СИЛ В АППАРАТЕ ЦИКЛОНИРОВАНИЯ.(ТХТИ)	11
6.	докторант Назиралиева Н., доцент Ҳамдамов А. ЎСИМЛИК МОЙИНИ ДЕЗОДОРАЦИЯЛАШДА БАРБОТЕР КОНСТРУКЦИЯСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ (НамМТИ)	15
7.	Бердиев А.Н. ВИЛКАЛИ ЮК КЎТАРИШ ВА ТАШИШ МАСИНАСИ ҲАРАКАТИНИНГ КИНЕМАТИК ВА ДИНАМИК ТАҲЛИЛИ. (ТКТИ)	17
8.	Исломова Ф.К. НЕЧЕТКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА СОДЫ (ТХТИ)	19
9.	Мансуров О.А., Ҳамдамов А.М. МЕВАЛАРНИ УЗЛУКСИЗ ҚУРИТУВЧИ ТАЖРИБА ҚУРИЛМАСИ ИШ УНУМДОРЛИГИ ҲИСОБИ (НамМТИ)	22
10.	Сиддиқов И.Х., Усманов К.И. АҚАР УСУЛИ ЁРДАМИДА НОЧИЗИҚЛИ ДИНАМИК ОБЪЕКТЛАРНИ БОШҚАРИШ ТИЗИМЛАРИНИ СИНТЕЗЛАШ (ТДТУ, ТКТИ)	25
11.	доц. Бобоёров Р.О., маг. Ганиев Азизжон АНАЛИЗ ВЛИЯЮЩИХ ФАКТОРОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССА ДЕЗОДОРАЦИИ РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА (ТХТИ)	28
12.	таянч докторант Тоштемиров Т.Қ. ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ МОНИТОРИНГИДА СИМСИЗ СЕНСОР ТАРМОҚ СТАНДАРТЛАРИ ТАҲЛИЛИ (ТАТУ)	31
13.	Мўминов Х.Т., Эгамов Б.Х., Мамаризоева Ф.Қ ДЕТАЛЛАР ҲОЛАТИНИ НАЗОРАТ ҚИЛУВЧИ МЕХАНИК ҚУРИЛМАНИНГ АВТОМАТИК ИШЛАШ ЖАРАЁНИ (ТКТИЯФ)	34
14.	Мўминов Х.Т., Эгамов Б.Х., Мамаризоева Ф.Қ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ КОРХОНАЛАРИДА РАҚАМЛИ ВА МЕХАНИК НАЗОРАТ ҚУРИЛМАЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИБ, ДЕТАЛЛАР ҲОЛАТИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШ (ТКТИЯФ)	37
15.	доц. Байзаков А.К., стажер Б.Мурадов ОПРЕДЕЛЕНИЯ ШИРИНЫ ЗАХВАТА АГРЕГАТА ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ (ЯФТХТИ)	41

16. **таянч докторант Эгамбердиев С.А, проф. Алимухаммедов М.Г., проф. Адилов.Р, проф. Джураев.А.Б.**
ИККИЛАМЧИ ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТНИ МОНОЭТАНОЛАМИН БИЛАН АМИНОЛИЗ ЖАРАЁНИГА ТУРЛИ ХИЛ ОМИЛЛАРНИНГ ТАЪСИРИ (ТКТИ) 43
17. **Аролов М.Х., Юнусов Б.И., Хайитбоев О.Ж., Юнусов И.И.**
МЕТОДИКА ИНЖЕНЕРНОГО РАСЧЕТА ПРОЦЕССА И АППАРАТА ПНЕВМОСЕПАРАЦИИ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ В ПСЕВДООЖИЖЕННОМ СЛОЕ (ТХТИ) 46
18. **Тошпўлатов С.Э., Юнусов Б.И., Амондавлатов И.А., Юнусов И.И.**
ВЫБОР РЕЖИМОВ ПРОЦЕССА ПНЕВМОСЕПАРИРОВАНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ БЛАГОРОДНЫХ И РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ (ТХТИ) 49
19. **PhD. Махаммадиев О.Р., т.ф.д. Бекназаров Х.С**
ИНГИБИРЛАШ ЖАРАЁНИНИНГ КИНЕТИК ТАҲЛИЛИ (ТКТИ)
20. **маг. Юлдашев Х., Юнусов Б.И., Юнусов И.И.**
О СОЗДАНИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ МОКРОГО ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ (ТХТИ) 51
21. **проф. Артиков А., маг. Мейлиев С., Д.М. Дронов**
ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОХЛАЖДЕНИЯ ВОДЫ В ГРАДИРНИ (ТХТИ, предприятие Воронежском) 53
22. **Машарипова З., Мамаева Д., Усмонов Б.Ш.**
О ПРОЦЕССЕ СУШКИ БАХЧЕВОГО МАТЕРИАЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЧ ЭНЕРГИИ (ТХТИ) 55
23. **проф. Абдурахмонов О., доц. Бобоёров Р., таянч-док. Ф. Абдуллаев.**
ҚУРУҚ СОЧИЛУВЧАН МАҲСУЛОТЛАРНИ АРАЛАШТИРИШ ЖАРАЁНИДА СОВИТИШ (ТКТИ) 57
24. **Артыков А., Машарипова З.А., Саъдуллаев А. Н.**
О ДИНАМИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОЦЕССА СУБЛИМАЦИОННОЙ СУШКИ СВЕКЛЫ (ТХТИ) 59
25. **Усманов К.И.**
ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ХИМИЧЕСКИМИ РЕАКТОРАМИ (ТХТИ) 61
26. **Тошпўлатов С.Э., Юнусов Б.И., Амондавлатов И.А., Юнусов И.И.**
СОЧИЛУВЧАН МАТЕРИАЛЛАРНИ ПНЕВМОСЕПАРАЦИЯ ЖАРАЁНИНИ РЕЖИМИНИ ТАНЛАШ (ТКТИ) 63
27. **Бахромов Н.Н., Юнусов Б.И., Хамидуллаев Д.Д., Юнусов И.И.**
ПНЕВМОСЕПАРАЦИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ В УСТРОЙСТВЕ С ПСЕВДООЖИЖЕННЫМ СЛОЕМ (ТКТИ) 65
28. **Астанов Ф.А.**
“ЎЗБЕКНЕФТГАЗ” АЖ ЭЛЕКТР ТАЪМИНОТИ ТИЗИМИДАГИ ИСЛОҲОТЛАР, АНАНАВИЙ ВА ҚАЙТА ТИКЛАНУВЧИ МАНБАЛАРНИ ҚУЛЛАШ ИМКОНИЯТЛАРИ (“Ўзбекнефтогаз” АЖ) 67
29. **таянч док. Режабов С. А., таянч док. Эшбобаев Ж. А., таянч док. Тўрақулов З.С., таянч док. Камолов А.Б.**
САБЗАВОТ ВА МЕВАЛАРНИ ҚУРИТИШ ЖАРАЁНИДА ҚУЁШ ЭНЕРГИЯСИДАН ФОЙДАЛАНИШ (ТКТИ) 69
30. **Файзуллаев У.С.**
РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ИНФОРМАЦИОННОГО СИСТЕМЫ (ИС) ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ СПИРТНОГО НАПИТКИ С ДОБАВЛЕНИЕМ ИНГРЕДИЕНТОВ (ТГТУ) 71

31. **Якубова Н.С., Абдурасулова Г.Э.**
НОРАВШАН КВАНТ ХУЛОСАЛАШГА АСОСЛАНГАН
ИНТЕЛЛЕКТУАЛ БОШҚАРИШ ТИЗИМИ (ТДТУ) 73
32. **Сиддиқов И.Х., Якубова Н.С.**
МУРАККАБ ДИНАМИК ОБЪЕКТЛАРНИ БОШҚАРИШДА КВАНТ
АЛГОРИТМЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ (ТДТУ) 75
33. **PhD. Махаммадиев О.Р., т.ф.д. Бекназаров Х.С., асс. Қ.Ў.Соқиева**
СКАНЕРЛОВЧИ ЭЛЕКТРОН МИКРОСКОП ЁРДАМИДА ПЎЛАТ
СИРТИНИ ЎРГАНИШ ВА ЭЛЕМЕНТ ТАҲЛИЛИ (ТКТИ) 77
34. **Акрамхўжаев Й.Т.**
ҚУРИЛМАДАГИ ЖАРАЁННИ БОШҚАРИШДА РОСТЛАГИЧНИ
АНАЛИТИК ЛОИХАЛАШ УСИЛИДАН ФОЙДАЛАНИШ (ТКТИ) 79
35. **Урманова В.Т., Жабборов А.О.**
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НЕЛИНЕЙНЫМИ
ДИНАМИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ (ТХТИ) 81

TECHNOLOGIK JARAYONLARNI MODELLASHTIRISH VA OPTIMALLASHTIRISH

36. **маг. Юлдашев Х., доц. Юнусов И.И., и.о.доц. Юнусов Б.И.**
ИЗУЧЕНИЯ ПРОЦЕССА ПНЕВМОСЕПАРИРОВАНИЯ
ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ В ПСЕВДООЖИЖЕННОМ СЛОЕ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
(ТХТИ) 83
37. **Kamolov A, Turakulov Z, Norkobilov A, Marcos Fallanzac**
Base case modelling and simulation of Turakurgan natural gas-fired combined
cycle power plant (ТСТІ, University of Cantabria, Spain) 85
38. **докторант Хушназарова Д.Р.**
ПРОЦЕСС ДОЗИРОВАНИЯ ХИМИКАТОВ КАК ОБЪЕКТ
УПРАВЛЕНИЯ (ТашГТУ) 87
39. **доц. Акрамхўжаев Й.Т., кат.ўқ. Жабборов А.О., маг. Ахматов Ш.Ж.**
ГИДРОЦИКЛОН ҚУРИЛМАСИНИНГ АВТОМАТИК РОСТЛАШ
ТИЗИМИ МАТЕМАТИК МОДЕЛИ АЛГОРИТМИНИ ТУЗИШ (ТКТИ) 89
40. **Хамидов Б.Т., Соқиева К.У.**
ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЭКСТРАКЦИИ
(ТХТИ) 91
41. **Акрамхўжаев Й.Т.**
ЭКСТРИМУМНИ ИЗЛАШ УСУЛИ (ТХТИ) 93
42. **докторант: Самандаров А.И., доц. Д.К. Максумова**
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА
ВЫПАРИВАНИЯ СОКА ПЛОДОВ ТУТОВНИКА (ТХТИ) 96
43. **Хамидов Б.Т., Ганиев А.**
МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА С
ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ (ТХТИ) 98
44. **маг. Юлдашев Х., доц. Юнусов И.И.**
ОПРЕДЕЛЕНИЕ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ЧАСТИЦ ОПТИМАЛЬНЫХ
СКОРОСТЕЙ ДЛЯ ПРОЦЕССА ПНЕВМОСЕПАРАЦИИ МЕТАЛЛОВ
В СОСТАВЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ В
ПСЕВДООЖИЖЕННОМ СЛОЕ (ТХТИ) 100
45. **маг. Махамдалиев А.Ш., к.т.н проф. Алимова Н.Б**

	МОДЕЛИРОВАНИЕ РОБОТИЗИРОВАННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРОМЫШЛЕННОГО УЧАСТКА С ПОМОЩЬЮ СЕТИ ПЕТРИ (ТГТУ)	103
46.	асс. Урманова В.Т., Сафаров Ў.Ж. ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА КОЛОННЫ РЕКТИФИКАЦИИ НЕФТИ НА УСТАНОВКЕ ГК-3 ОАО (ТХТИ)	107
47.	кат.ўқ. Авезов Т.А. РЕЗИНА ТАЙЁРЛАШДА ВУЛҚОНЛАШ ЖАРАЁНИДА ҲАРОРАТНИ АВТОМАТИК РОСТЛАШ ТИЗИМИНИ КОМПЬЮТЕР МОДЕЛЬ ЁРДАМИДА ОПТИМАЛ ЕЧИМИНИ ТОППИШ (ТКТИ)	109
48.	кат. ўқ. Авезов Т.А., маг. Эшонкулов Ў., Мамаризоева Ф.Қ. ИЗОТЕРМИК ШАРОИТДА ВА ВУЛКАНИЗАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИНИ МОДЕЛЛАШТИРИШ (ТКТИ)	111
49.	Усманов К.И. РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА ГИДРООЧИСТКИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА (ТХТИ)	114
50.	Самандаров А.И., Максумова Д.К., Додаев К.О. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДЕКАНТАЦИИ ОСАДКОВ ПРИ ФЕРМЕНТИРОВАНИИ СОКА ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЕМ (ТХТИ)	117
51.	Самандаров А.И., Максумова Д.К., Додаев К.О. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЦЕССА ДЕКАНТАЦИИ ОСАДКОВ СОКА ПОСЛЕ ФЕРМЕНТАЦИИ (ТХТИ)	119
52.	Акрамхўжаев Й.Т. БАРАБАНЛИ ҚУРИТГИТЧНИ ОПТИМАЛ БОШҚАРИШ МАСАЛАСИ (ТКТИ)	121
53.	Акрамхўжаев Й.Т. ОПТИМАЛ БОШҚАРИШ ТИЗИМИДА ДИНАМИК ПРОГРАММАЛАШТИРИШ УСУЛИНИ ҚЎЛЛАШ (ТКТИ)	123
54.	Усмонов Б.Ш., Йулдашев А., Раҳматуллаева Ш., Султанова Ш., Артиков А. АНАЛИЗ ГЕЛИОВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬНОЙ СУШИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ (ТХТИ)	125
55.	доц. А.К.Байзаков ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОКАЗАТЕЛЯ МТА ДЛЯ ВНЕСЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ (ЯФТХТИ)	127
56.	Сиддиқов И.Х., Усманов К.И. НОЧИЗИҚЛИ ДИНАМИК ОБЪЕКТЛАРНИ БОШҚАРИШ ТИЗИМЛАРИНИ СИНЕРГЕТИК ЁНДОШУВ УСУЛЛАРИ АСОСИДА СИНТЕЗЛАШ (ТДТУ, ТКТИ)	130
57.	кат.ўқ. Жабборов А.О. маг. Эшонкулов Ў. А. ДОННИНГ НАМЛИГИНИ БОШҚАРИШДА РОСТЛАГИЧНИНГ ОПТИМАЛ ҚИЙМАТЛАРИНИ ТОПИШ (ТКТИ)	133
58.	Тахир Р., Касимов Ф.О. ПНЕВМОЦИЛИНДРНИНГ КОМПЬЮТЕР МОДЕЛИНИ СИНТЕЗ ҚИЛИШ (ТКТИ, ТДТУ)	136

OZIQ-OVQAT VA KIMYO SANOATI TEXNOLOGIK JARAYONLARI AVTOMATLASHTIRISH SHO‘BASI

О СИСТЕМНОМ МЫШЛЕНИИ И МНОГОСТУПЕНЧАТОМ КОМПЬЮТЕРНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ

Артиков А.

Ташкентский химико-технологический институт

Имеются множество прекрасных работ и различные подходы к системному анализу. Однако, по ряду причин, системный анализ и компьютерное моделирование кажется сложной процедурой.

Анализ развития методологии исследований, характеризующийся терминами: «теория систем и системный анализ, системный подход», и, в последнее время, «системное мышление» показывает, что все еще не найдено общепринятого, стандартного истолкования. В источниках красиво рассказываются о преимуществах системного анализа, и считается, что читатель – исследователь в основном уже знает и применяет приёмы системного анализа. И авторы публикаций красиво предлагают множество методов по улучшению самого системного анализа. Хотя, до сих пор не предложена достаточно четкая методика выполнения самого системного анализа.

Более того, в зависимости от возможности исследователей и формы объекта – субстанции исследования можно указать, что результат условно может быть представлен в следующем виде:

1. Качественное представление взаимосвязи показателей. Например, взаимосвязи показателей субстанции плохо выражаются в цифровых показателях, но какие-то взаимосвязи просматриваются. Такие, представления, когда, не имея решения в явном виде, можно найти некоторые свойственные субстанции решения (например, оценить устойчивость решения). В отдельных случаях исследователя могут удовлетворить и те выводы, кажущимися близкими к оптимальному решению. Например, влияние погодных условий на качество продукта, на урожайность посевов и тд. Такие качественные методы иногда используются в принятии решений и в инженерной технологии, например влияние количества автомобилей и их грузоподъёмности на состояние покрытия, а в теории автоматического управления для оценки эффективности различных вариантов систем управления.

2. Цифровое представление взаимосвязи показателей численным или графическим выражением. Когда, не умея решать уравнение в общем виде, или без затраты умственного труда стремятся получить числовые результаты или графики взаимосвязи показателей субстанции при конкретных начальных данных;

3. Аналитико-функциональное представление взаимосвязи показателей, когда стремятся получить явные зависимости показателей субстанции для искомых характеристик.

Обратим внимание на то, что в настоящее время многие решения (особенно исследования социально-бытового значения) выполняются на первом уровне. Многих исследователей пока удовлетворяет этот уровень. Относительно сложным считается получение решений на втором уровне. Более глубокими исследованиями получают решения на третьем уровне применением математического моделирования. Все это также зависит от постановки задачи исследования и интереса самого исследователя.

Таким образом, можно указать на разные виды получения решения:

1. Самое простое решение, выполняется на первом уровне. Предварительно рассмотрев субстанцию, принимают соответствующие решения. **Это и есть некий системный подход.** И решения будут на философском уровне. Пока во многих случаях это устраивает многих.

2. Относительно простое решение это уже переход к относительно точному **системному подходу**. Система рассматривается, как совокупность составляющих элементов. Первичным является система субстанции, вторичным процесс. Поиск решений осуществляется путем анализа как бы межсистемных взаимоотношений и на основе (межэлементных) процессов.

3. Более точное решение. Это более полное системное мышление при анализе объекта - субстанции. Для получения более точного решения желательно многоступенчатое системное мышление. По мере возможности, в объекте по иерархическим ступеням определяются квазиобъекты – подсубстанции (подсистемы и процессы, и их параметры). Составляются методики расчета, компьютерное моделирование и находят оптимальные решения.

Для увеличения точности результатов, больше всего, третьего вида нами рассмотрены вопросы развития и конкретизации понятий системного мышления, системного подхода, системного анализа и многоступенчатого анализа и определена их последовательность и взаимосвязь.

Многоступенчатый подход математического моделирования имеет существенный эффект при формализации компьютерной модели. Многоступенчатое мышление при анализе системы и построении математической и компьютерной моделей заключается в следующем:

1. Анализ и формализация математических описаний начинается с процессов системы на выбранной глубине иерархического уровня анализа.

2. Для процессов на этом уровне формализуются математические описания, разрабатывается алгоритм расчёта и создается компьютерная модель процесса на данном уровне. Балансовые уравнения формализуются из простых дифференциальных уравнений первого порядка. А коэффициенты, характеризующие скорость преобразований атомарно-молекулярных строений и другие физико-химические, физические и химические показатели, определяются экспериментально с включением методов, например, нечетких множеств или использованием компьютерных прикладных программ и др.

3. На следующем этапе, агрегируя полученные алгоритмические блоки нижестоящего уровня (с учетом взаимосвязей рассмотренных компьютерных моделей процессов), формализуются математические описания и компьютерные модели процессов следующего вышестоящего уровня и т.д. При агрегировании компьютерных моделей процессов нами предложено упрощение моделей по коэффициентам усиления сигнала и инерционности объекта (см. гл.8).

4. В конечном итоге операция завершается объединением всех компьютерных программ. Это позволяет представить формализацию компьютерной модели процессов, рассматриваемой основной системы.

5. Проведением экспериментов на физической модели осуществляется корректировка модели и проверка ее на адекватность. Модель, имеющая удовлетворительную согласованность с оригиналом, считается достоверной и готовой к проведению исследований на ней.

Благодаря полученной методике, компьютерная модель позволяет за считанные секунды автоматически рассчитывать показатели процесса и системы.

Литература

1. Артыков А. Компьютерные методы анализа и синтеза химико-технологических систем. учеб. Ташкент «Ворис нашриёт» - 2012. 160 с.
 2. Артиков А.А., Джураев Х.Ф., З.А Машарипова, Баракаев Б.Н. Системное мышление, анализ и нахождение оптимальных решений (на примерах инженерной технологии). Издательство «Дурдона». Бухара. 2020. 185с.
 3. А.А.Артиков, Ш.Н.Насирова, А.Ф.Исаков Системное мышление в анализе флотационного аппарата и моделировании процессов переработке руд Монография. - Ташкент, «Фан», 2022. 159 с.
 4. А.Артиков. Тизимли тахлилга кириш. Свидетельство о депонировании объектов авторского права № 000300. Агентство по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан. 10.11.2016
- А.Артиков, К.Х Гафуров, Мухаммадиев Б.Т., Мирзаева Ш. Получение ингредиентов из местного растительного сырья СО₂-экстракцией. Монография. Изд-во «Бухара», 2017 г. 166 с

TUTUN GAZ TARKIBIDAGI KARBONAT ANGIDRIDNI MEMBRANA VOSITASIDA AJRATISH

To‘raqulov Z.S., Kamolov A.B.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Antropogen ta‘sirlar tufayli atmosferaga chiqarilgan issiqxona gazlari tufayli yer kurrasida iqlim o‘zgarishlari, jumladan, global isish kuzatilmoqda. Ushbu gazlar ichida karbonat angidridning ulushi eng yuqori bo‘lib, atmosferadagi umumiy issiqxona gazlarining taxminan to‘rt dan uch qismiga to‘g‘ri keladi [1]. Iqlim o‘zgarishlarini sekinlashtirish va global isishni to‘xtatish maqsadida sanoatni karbonsizlash tendensiyasiga o‘tish boshlandi. Sanoat sektorlarida karbonat angidridni ushlab qolish, saqlash va utilizatsiyalash usuli yashil sanoatga o‘tishning eng istiqbolli strategiyalaridan biri sifatida qaralmoqda. Yoqilg‘i yonishdan keyingi CO₂ ni ushlab qolishning adsorbsiya, adsorbsiya, kriogenik ajratish, biologik usulda ushlab qolish, membranali ajratish kabi usullari mavjud [2]. Amin asosida adsorbsiya usuli texnologik yetuk deb baholangan bo‘lsa [3], yangi avlod texnologiyalari unga texnik – iqtisodiy jihatdan raqobatdosh bo‘lishi uchun izlanishlar olib borilmoqda. Ular orasida membrana yordamida ajratish istiqbolli ko‘rsatkichlari bo‘yicha eng tez rivojlanayotgan texnologiya hisoblanadi. Tutun gazlar tarkibidagi CO₂ ni ushlab qolish bo‘yicha ba‘zi membranalar dastlabki sinov ishlari olib borilmoqda [4].

Ushbu ishda tutun gaz tarkibidagi CO₂ ni membrana yordamida ushlab qolish qismi modellashtirilishi va modellashtirish natijalari ko‘rib chiqiladi. Membrananing xususiyatlari, kirish va chiqish oqim xususiyatlari 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval. Membrananing xususiyatlari, kirish va chiqish oqim xususiyatlari

Tutun gaz harorati (°C)	Tutun gaz sarfi (kmol/soat)	Tutun gaz tarkibi (mol/mol)				Membrana moduli turi	Membrana materiali
		CO ₂	N ₂	O ₂	H ₂ O		
40-80	13200	CO ₂	N ₂	O ₂	H ₂ O	Teshik tolali	Polimer
		0.2	0.65	0.08	0.07		

Membrana moduli sifatida mikrog‘ovak grafin oksidli PAA/PVA polimer matritsadan iborat materialdan yasalgan teshik tolali membranalar tanlandi. Ushbu turdagi membrana materiali CO₂/N₂ uchun yuqori selektivlik xususiyatini namoyon qilgan. Membrana moduli uzunligi bo‘ylab permeat va retentat gaz tarkibidagi komponentning i-kvazi-yacheykadagi hajmiy sarfining o‘zgarishi va bosimi (1) va (2) da keltirilgan.

$$\frac{\partial F_{perm,i}}{\partial L} = -\frac{\partial F_{ret,i}}{\partial L} = J_i \cdot \frac{S}{d_{tashqi}} \quad (1)$$

$$P_{perm,i} = P_{perm} \cdot \frac{F_{perm,i}}{F_{perm,O_2} + F_{perm,N_2} + F_{perm,CO_2} + F_{perm,H_2O} + F_{silj}} \quad (2)$$

bu yerda $F_{perm,i}$, $F_{ret,i}$, F_{silj} – i-kvazi-yacheykadagi permeat, retentat va siljivchi gaz hajmiy sarfi, l/daqqa; S – membrana yuzasi; d – membrana tolasining tashqi diametri, μm ; P – gaz bosimi, atm., J – permeatga membrana bo‘ylab o‘tayotgan komponentning hajmiy oqimi, $\text{m}^3/\text{s}\cdot\text{m}^2$.

Jarayonni modellashtirish Aspen Custom Modeler muhitida olib borildi. Ikki bosqichli membranali separatsiyalash sxemasi 1-rasmda keltirilgan.

1-rasm. Membrana yordamida ikki bosqichli separatsiyalash sxemasi.

Modelning aniqligini oshirish maqsadida modul 100 ta kvazi-yacheykalarga bo'lindi. Tola membrananing o'rtacha diametri 1 mm deb hisoblanib, umumiy talab qilinadigan yuza orqali zaruriy tolalar sonini aniqlash mumkin. CO₂ ni ushlab qolish darajasining minimal qiymati 90% deb talab qo'yildi. 2-rasmda membrana yuzasining permeat va retentat molyar sarflari nisbati, CO₂ ni ushlab qolish darajasi, permeat va retentat gazlardagi CO₂ ning tozaligiga bog'liqligi keltirilgan.

2-rasm. Jarayonni modellashtirish natijalari.

Modellashtirish natijalariga ko'ra, ko'p komponentli gazlar tarkibidan CO₂ ni separatsiyalashda CO₂ ning qolgan komponentlar bilan selektivligi sezilarli darajada farqli bo'lishi orqali membrana yuzasini kamaytirish mumkin. Berilgan talab darajasida CO₂ ni ushlab qolish uchun membrana yuzasini oshirish talab qilinadi, lekin yuza oshishi permeat gaz tarkibida CO₂ ning ulushining pasayishiga olib keladi. Permeat gaz tarkibidagi 0.55 kmol/kmol ulushdagi CO₂ ni toza holatda ajratib olish uchun esa permeat gaz ikkilamchi ushlab qolish jarayonida qayta ishlanishi kerak. Membrana yordamida tutun gaz tarkibidan CO₂ ni ushlab qolish jarayonida 8877 kmol/soat tutun gaz berilgan talab bo'yicha ushbu bosqichda CO₂ dan tozalanadi. Membrana modulidagi teshik tolalarning qattiq mikrozarrahalar va suv bug'leri ta'sirida nanog'ovaklarning to'lib qolishi va issiqlik ta'sirida termik degradatsiyalanishi tufayli o'tkazuvchanligining pasayishi hamda selektivlikning o'zgarishining oldini olish maqsadida tutun gaz birlamchi qayta ishlanishi zarur.

Adabiyotlar

1. Yoro, K.O.; Daramola, M.O. CO₂ Emission Sources, Greenhouse Gases, and the Global Warming Effect. In *Advances in Carbon Capture*; Woodhead Publishing: Sawston, UK, 2020. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-819657-1.00001-3>.
2. Kamolov A, Turakulov Z, Rejabov S, Díaz-Sainz G, Gómez-Coma L, Norkobilov A, Fallanza M, Irabien A. Decarbonization of Power and Industrial Sectors: The Role of Membrane Processes. *Membranes*. 2023; 13(2):130. <https://doi.org/10.3390/membranes13020130>.
3. Ferrara, G.; Lanzini, A.; Leone, P.; Ho, M.T.; Wiley, D.E. Exergetic and Exergoeconomic Analysis of Post-Combustion CO₂ Capture Using MEA-Solvent Chemical Absorption. *Energy* 2017, 130, 113–128. <https://doi.org/10.1016/J.ENERGY.2017.04.096>.
4. Janakiram, S.; Santinelli, F.; Costi, R.; Lindbråthen, A.; Nardelli, G.M.; Milkowski, K.; Ansaloni, L.; Deng, L. Field Trial of Hollow Fiber Modules of Hybrid Facilitated Transport Membranes for Flue Gas CO₂ Capture in Cement Industry. *Chem. Eng. J.* 2021, 413, 127405. <https://doi.org/10.1016/j.cej.2020.127405>.

OPTIMIZATION OF RECOVERY RATE OF THE SOLAR-POWERED ION-EXCHANGE RESIN DESALINATION TECHNOLOGY

Eshbobaev J. A: doctoral student., Kamolov A.B: doctoral student., Rejabov S.A: doctoral student., Turakulov Z.S: doctoral student., Safarov O'.J: assistant.

Tashkent institute of chemical technological. Department of “Informatics, automation and control”

Water is the most basic element for all living things. The oceans and saline groundwater contain nearly 97.5 % of the planet's total water, covering about 71 % of its surface. Water also resides in the ground as soil moisture and in aquifers, in the air as water vapor, in rivers, lakes, icecaps, and glaciers, as well as inside of us. Almost 1.4 billion cubic kilometers of water are distributed in different forms and different parts of the world. The main part of this water source (1.35 billion cubic kilometers) is the ocean and seawater, and the remaining 2.5% of the Earth's total water is the freshwater source [1].

Due to the problem mentioned above with freshwater, around the world, nations have been looking for and studying fresh approaches to ensure the long-term supply of sustainable sources of drinking water. Desalination of seawater and brackish water has received the greatest attention among the possibilities for improving the water supply and is becoming more widely accepted as a practical solution to most domestic and municipal demands [2]. The process of desalinating involves eliminating extra salt and other dissolved compounds from saline water. With this process, salt levels are minimized to 500 ppm, the highest amount recommended for drinking water by the World Health Organization [3].

Currently, most countries in the world are using different types of desalination technologies. Depending on their level of scientific and technological progress and market presence, desalination methods are categorized as conventional or emerging [4]. Conventional technologies mostly consist of Multi-Stage Flash (MSF), Multi-Effect Distillation (MED), Vapor Compression (VC), Nano filtration (NF), and Reverse Osmosis (RO), whereas emerging technologies include desalination technologies like Membrane Distillation (MD), Electro dialysis/Electro dialysis reverse (ED/EDR), Capacitive Deionization (CDI), Forward Osmosis (FO), Humidification/Dehumidification (D/DH), Microbial Desalination Cell (MDC), Solar Still Distillation (SSD), Ion-Exchange Resin (IXR), Hydration (HY), Secondary Refrigerant Freezing (SRF) and other. (see Figure 1).

Figure 1. Types of conventional and emerging desalination technologies

One of the most important parameters of water treatment technologies is the recovery ratio. Recovery is the amount of water permeated per unit time - usually in gallons per minute (gpm) and expressed as a percentage of the raw water feed flow rate. The design recovery is calculated as follows:

$$R = \frac{Q_f - C_f}{Q_f} * 100\% \quad (1)$$

R=recovery rate, Q_f=Feed water flow, C_f=Concentrate flow.

In this study, the outcomes of pre-pilot scale testing of solar-powered Ion-exchange resin technology is presented. The tests were carried out using industrial wastewater at the Kungrad Soda Plant located in Kungrad, Uzbekistan. From the plant, about 1500 m³/day of waste water containing total dissolved solids (TDS) is discharged into the environment. The following results were also obtained when the calcined soda production wastewater mixture was passed through a 60 l from device.

$$R = \frac{Q_f - C_f}{Q_f} * 100\% = \frac{60 - 12}{60} = 0.8 * 100 \quad (2)$$

The obtained results showed that the recovery rate of the treatment technology was 80% when the industrial water was purified by the method of ion-exchange resins. Comparing this technology with other water purification technologies, for example, Multi-stage-flash distillation (MSF), Multi-effect-distillation (MED), and Reverse Osmosis (RO), the recovery in the Ion-exchange resin method was found to be higher than other (see Table 1).

Technology	Input	Recovery ratio
MSF	Brackish water	0.33
MED	Brackish water	0.34
RO	Wastewater	0.65
IXR	Wastewater	0.8

Table 1. Comparison of recovery ratio of the water treatment technologies

References

1. “How Much Water is There on Earth? | U.S. Geological Survey.” https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/how-much-water-there-earth?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects (accessed Nov. 08, 2022).
2. E. Jones, M. Qadir, M. T. H. van Vliet, V. Smakhtin, and S. mu Kang, “The state of desalination and brine production: A global outlook,” *Science of the Total Environment*, vol. 657. Elsevier B.V., pp. 1343–1356, Mar. 20, 2019. doi: 10.1016/j.scitotenv.2018.12.076.
3. N. C. Darre, G. Toor, L. Ma, and K. Inglett, “Desalination of Water: A Review M.S. Professional Student: Desalination of Water: A Review,” 2017.
4. A. Saavedra, H. Valdés, A. Mahn, and O. Acosta, “Comparative analysis of conventional and emerging technologies for seawater desalination: Northern Chile as a case study,” *Membranes*, vol. 11, no. 3. MDPI AG, Mar. 01, 2021. doi: 10.3390/membranes11030180.

АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА СЫРОКОПЧЕНЫХ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

доц. Бобоёров Р.О., маг. Х. Сахибов, Д. Темиров
Ташкентский химико-технологический институт

Для автоматизации процесса производства сырокопченых колбасных изделий выделим следующие системы контроля и управления технологических параметров:

1. Система регулирования:

- Регулирование температуры в емкости созревания посоленного мяса по расходу холодной воды
- Регулирование температуры колбасного фарша в аппарате копчения по расходу воды.

2. Системы контроля:

- Измерение массы мяса на столе первичной обработки мяса
- Контроль температуры в аппарате вторичного измельчения мяса
- Контроль давления в вакуумном шприце
- Контроль температуры в камере предварительного копчения (камера осадка)
- Контроль температуры копченого колбасного изделия

3. Система управления магнитными пускателями:

- Система управления магнитным пускателем ленточного транспортера
- Система управления магнитным пускателем шнекового пресса
- Система управления магнитным пускателем мясорубки
- Система управления магнитным пускателем фаршемешалки

Для управления магнитным пускателем ленточного конвейера применяем пускатель серии SIRIUS, соединенный с установленным на щите переключателем. Переключатель в свою очередь соединен с сигнальной лампой, которая позволяет дистанционное наблюдение за режимом работы транспортера.

Для определения температуры в аппарате вторичного измельчения, в камере осаждения и в камере охлаждения применяется биметаллический термометр расширения ВТ-44.220 (поз.6-1, поз. 9-1, поз.10-1, поз.12-1).

Температуру посоленного мяса в емкости созревания измеряем с помощью электрического термометра сопротивления (поз.7-1) SITRANS TR. Измеренная температура передается на электрический регулятор (поз.7-2), выходной регулирующий сигнал через байпасный панел поступает на регулирующий клапан Revca (поз.7-4), установленный на трубопроводе охлаждающего агента.

Температура в аппарате копчения измеряется электрическим термометром сопротивления (поз.11-1) SITRANS TR. Измеренная температура передается на электрический регулятор (поз.11-2), выходной регулирующий сигнал через

баспасный панел поступает на регулирующий клапан Revca (поз.11-4), установленный на трубопроводе подачи воды.

Для качественной термической обработки колбасной массы в вакуумном шприце мясной фарш уплотняется. Для контроля давления в вакуумном шприце устанавливаем манометр МТП-100/1.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. А.А. Курочкин, В.В. Ляшенко. Технологическое оборудование для переработки продукции животноводства. – М.: Колос, 2001.
2. Проектирование систем автоматизации технологических процессов: Справ. Пособие/ А.С. Клюев и др.; Под. ред. А.С. Клюева. М.: Энергоатомиздат, 1990. 464с.
3. Бородин, И. Ф. Автоматизация технологических процессов и системы автоматического управления: учебник для среднего профессионального образования / И. Ф. Бородин, С. А. Андреев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2011. — 386 с.

К ВОПРОСУ РАСЧЕТА ЧИСЛА ОБОРОТОВ ЧАСТИЦЫ В ПОЛЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ СИЛ В АППАРАТЕ ЦИКЛОНИРОВАНИЯ.

Д.Карабаев, А.Артиков.

Ташкентский химико-технологический институт

Повышение степени сепарации дисперсного материала обусловлено созданием кинематических условий для возникновения центробежных сил, действующих на аэродисперсный поток в плоскости его вертикального сечения. Частицам дисперсного материала обеспечивается движение по траекториям с различными радиусами кривизны [6-11]. Кроме этого, повышению степени сепарации, а также снижению энергозатрат способствует обеспечение вращательного движения внешней границы конфузторного пространства, что позволяет кроме прироста инерционных сил и кинетического момента обеспечить ламинизацию аэродисперсного потока [12-14].

Для решения практических задач по совершенствованию циклонных пневмосепарирующих устройств, большое значение приобретают теоретические методы, использование которых, с применением математического и компьютерного моделирования, численных методов и средств современной вычислительной техники, позволяют быстро и с высокой степенью достоверности определять оптимальные параметры исследуемого процесса, что является актуальной задачей.

Целью исследования является разработка метода расчета числа оборотов частицы в поле центробежных сил в аппарате циклонирования на основе моделирования, при различных влияющих на процесс сепарации параметров.

Рекомендованы способы системного мышления [15-19]. Системный подход к концентрированию сыпучих материалов, играющий важную роль анализа, моделирования и поиска оптимальных решений для процесса движения частицы в циклонной установке, дает возможность установления причинно-следственных отношений, характеризующих протекание процесса определяя иерархической структуры системы.

Здесь рассмотрено циклонное устройство, используемое для сепарации частиц из пылегазового потока в рабочей зоны, для которой была создана математическая и компьютерная модель в прикладной среде Matlab [31]. Применены методы математического и компьютерного моделирования для описания возникающих физических процессов внутри установки циклонирования и, в частности, с движущимися частицами [32,33]. Это позволяет нам предсказать поведение реального объекта.

Для анализа технологического процесса концентрирования сыпучих материалов в поле центробежных сил требуется декомпозиция системы на взаимосвязанные составные элементы, т.е. на определение иерархической структуры подступней рассматриваемых систем с учетом гидродинамической структуры взаимодействующих потоков.

Математическое описание явлений представляет собой выражение, определяющее количество осажденных и покидающих аппарат частиц.

Последний этап системного анализа - это формализация свойств и явлений соответствующих ступеней иерархии, совокупное моделирование процесса в целом, проверка адекватности модели реальному процессу и при необходимости - адаптация модели к изменившимся условиям объекта.

Силы, действующие на взвешенную частицу в потоке, вращающуюся внутри циклона газодисперсной фазы основаны на методе расчета скорости частиц в прикладной программе Matlab. Это центробежная сила, сила сопротивления газопылевого потока, сил тяжести, Архимедова сила и сила инерции, воздействующие ускорительному движению частицы в потоке [30, 31]:

Рис. 1. Компьютерная модель расчета числа оборотов частицы с различными размерами в поле центробежных сил в аппарате циклонирования

Рис. 2. Кривая скорости прохождения частицы в дисперсном потоке

На рисунке 8, обозначен результата расчета скорости прохождения частицы вполе центробежных сил в аппарате циклонирования. За 1 секунд частица набирает скорость до 5 м/с внутри аппарата циклонирования.

Рис.3. Кривая расчета пути прохождения частицы в дисперсном потоке

На рисунке 3, обозначен результаты расчета пути прохождения частицы вполе центробежных сил в аппарате циклонирования. За 1 секунд частица набирает ускорение и проходит как бы 3,4 м пути внутри аппарата циклонирования.

Рис. 4. Результат количества оборотов частицы

На рисунке 4, обозначен график результата расчета количества оборотов частицы вполе центробежных сил в аппарате циклонирования. За 1 секунду частица проходит до 4 оборотов внутри циклонной установки и далее под воздействием центробежной силы.

Была создана компьютерная модель циклонной установки, где были проведены аналитические способы оценки параметров ускорения и основные приемы численного анализа динамики движения частиц. Применив метод системного мышления и математического моделирования в разработке компьютерной модели в среде Matlab, нами была разработана детальная модель

для расчета числа совершаемых ею оборотов в поле центробежных сил в аппарате циклонирования.

Это показало, что в заданных условиях, основное преимущество до 2 секунды, имеет ускоренное движение частицы в газопылевом потоке. Так, основной процесс осаждения частиц в циклонах происходит во время ускоренного движения частиц. За это время большая часть частиц достигают стенки циклона и осаждаются.

Список используемой литературы

1. Seung-Yoon N., Ji-Eun H., Sang-Hee W. Performance improvement of a cyclone separator using multiple subsidiary cyclones. *Powder Technology*, 2018, vol. 338, pp. 134-138.
2. Yujie B., Hong J., Yaozhuo L., Lei L., Shengqing Y. Analysis of Bubble Flow Mechanism and Characteristics in Gas-Liquid Cyclone Separator. *The Processes Journal*, 2021, vol. 9, pp. 123-148.
3. Zhuwei G., Juan W. Effects of different inlet structures on the flow field of cyclone separators. *Powder Technology*, 2020, vol. 372, pp. 65-87.
4. Seung-Yoon N., Ji-Eun H., Sang-Hee W. Performance improvement of a cyclone separator using multiple subsidiary cyclones. *Powder Technology*, 2018, vol. 338, pp. 134-138.
5. Hualin W., Yanhong Z., Jian-Gang W., Honglai L. Cyclonic Separation Technology: Researches and Developments. *Journal of Chemical Engineering*, 2012, vol. 20, pp. 212–219.
6. Li Q., Qinggong W., Weiwei W., Zilin Z., Konghao Z. Experimental and computational analysis of a cyclone separator with a novel vortex finder. *Powder Technology*, 2019, vol. 360, no. 10, pp. 10-16.
7. Hualin W., Yanhong Z., Jian-Gang W., Honglai L. Cyclonic Separation Technology: Researches and Developments. *Journal of Chemical Engineering*, 2012, vol. 20, pp. 212–219.
8. Hosien M., Shaimaa S. Effect of Solid Loading on The Performance of Gas - Solids Cyclone Separators. *Mansoura Engineering Journal*, 2020, vol. 34, pp. 16-25.
9. Wei Y., Zhang J., Jianfei S., Wang T. Experimental study of the natural cyclone length of a cyclone separator. *Journal of Engineering for Thermal Energy and Power*, 2010, vol. 25, pp. 206-210.
10. Aggarwal N., Bhobhiya K. Optimum Design of Cyclone Separator. *AIChE Journal*, 2009, vol. 55, pp. 2279 - 2283.

ЎСИМЛИК МОЙНИ ДЕЗОДОРАЦИЯЛАШДА БАРБОТЕР КОНСТРУКЦИЯСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

**Назиралиева Н. НамМТИ докторанти, Ҳамдамов А. –НамМТИ доценти
НАММТИ ООТ кафедраси**

Жаҳонда озиқ-овқат саноатида дезодорацияланган мойлардан кенг қўламда фойдаланилади, улар асосида озиқ-овқат, нонвойчилик, қандолатчилик маҳсулотлари ишлаб чиқарилади. Маргарин маҳсулотларининг сифатини ошириш ва озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш мақсадида дезодорацияланган мойлардан фойдаланиб, ишлаб чиқариш технологиясини модернизациялаш бўйича илмий тадқиқот олиб бориш алоҳида аҳамиятга эга.

Дунёда дезодорацияланган мойларнинг кўрсаткичларини яхшилаш, уларни ишлаб чиқариш учун моддий ва технологик харажатларни камайтириш, ишлаб чиқаришнинг технологик шароитларини оптималлаштириш, истеъмол маҳсулотларнинг сифати ва озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш бўйича илмий тадқиқотлар ўтказишга катта эътибор берилмоқда. Шу билан бирга дезодорацияланган мойларнинг сифатини ошириш мақсадида озиқ-овқат қўшимчалари ва ароматик моддалардан фойдаланиш йўналишларида илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда.

Мавжуд технология бўйича дезодорация жараёни қуйидагича амалга оширилади: рафинацияланган ёғ бакдан вакуум остида дезодораторга сўриб олинади. Дезодораторни ишга туширишдан аввал унда вакуум ҳосил қилинади ва вакуум воситасида дезодоратор ёғ билан ярмигача тўлдирилади ва унда ёғ 100 °С ҳароратгача қиздирилади. Қиздиришни давом эттирган холда дезодораторнинг қуйи қисмида жойлашган барботёр орқали мой қатламига очик усулда сув буғи берилади. Мойнинг ҳарорати 100 °С дан ошгандан сўнг сув буғини берилиш тартиби мой қатламида буғни конденсацияланиш эҳтимоллигини олдини олади. Мой ҳарорати 180 °С га етганда унга 250 кг/соат миқдорда сув буғи берилади. Мойни 180 °С гача қиздириш вақти 30 минутдан ортиб кетмаслиги керак. Қурилмадаги вакуум буғ эжекторлари блоки воситасида ҳосил қилинади. Қурилмадаги қолдиқ босим (вакуум) 0,65 кПадан (5 мм сим. уст.) ошмаслиги талаб этилади. Дезодорациялаш ҳарорати саломас ва ўсимлик ёғлари учун 210÷230 °С чегараларда бўлади. Дезодорация вақти 1,5÷3 соат бўлади ва жараён тугагач, дезодорацияланган мой совутиш мақсадида совутгичга узатилади. Совутгичда мой ичимлик суви билан совутилади ва шундан сўнг марказдан қочма типдаги насос билан дезодорацияланган мой учун ажратилган бакка узатилади. Дезодоратордан чиқаётган буғ-ҳаво аралашмаси томчи ушлагич орқали вакуум тизимида сўриб олинади. Томчи ушлагичда 3 тутиб қилинган ёғ томчилари тўплагичда йиғилади. Эжектор тизимининг конденсаторларига 7 берилаётган сув узлуксиз равишда барометрик идишга оқиб тушади. Дезодорацияланган ёғнинг сифатини сақлаб қолиш учун унга жараён мобайнида 20 %- ли лимон кислотаси эритмаси, 1 т ёғ учун 0,6 л миқдорда, қўшилади. Даврий усул бўйича маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажми кунига 20÷25 тоннани ташкил этади[1].

Шунингдек, мойни дезодорациялашнинг узлуксиз усули «пленка-барботаж» типдаги дезодораторда, икки босқичда амалга оширилади («Де Смет», Бельгия). Биринчи босқичда енгил учувчан моддалар қурилма пластинкаларининг вертикал пакети юзасида, буғ ҳаракати ҳисобига ҳосил бўлувчи юпка мой қатламини очик сув буғи билан контактлашуви натижасида ҳайдалади. Якуний дезодорация босқичи қурилманинг куб қисмида, 66,5÷266 кПа босим остида, очик усулда бериладиган сув буғи билан мой қатламини барботажлаш йўли билан амалга оширилади. Ушбу қурилманинг иш унумдорлиги 80 т/сут ни ташкил қилади.

Ёғ-мой саноатида ёғ ва мойларни хидсизлантириш учун қўлланилаётган «Де-

Смет”, “Альфа-Лаваль”, “Кемтек”, “Кирхфельд”, “Крупн” ва “Европа Краун” фирмаларининг технологик ускуналарида юқорида келтирилган усуллардан фойдаланилади. Кейинги йилларда барботажли дезодораторларнинг тарелкали ёки токчали турлари кенг тарқалмоқда.

Барботаж қурилмалари гидродинамикаси асосан газ пуфакчалари ўлчамига, буғ-мой аралашмасидаги газ фазаси улушига, қурилманинг тўла кесими ва газ билан эгалланган кесимидаги тезлигига, пуфакчаларнинг кўтарилиш тезлигига боғлиқ.

Иссиқлик ва модда алмашиниш жараёнларида барботаж суюқлик сифатида сув, газ сифатида ҳаво, кислород ва сув буғи бериладиган объектларда тадқиқотлар қилинган. Бунда олинган қонуниятлар дезодорация шароитида мой қовушқоқлиги оддий шароитдаги сув қовушқоқлигига эга бўлганлиги, дезодораторда сув буғи конденсацияланиш нуктасидан юқори ҳароратда ва паст босимда газлар бўйсинадиган қонунларга бўйсинганлиги учун мой-буғ муҳити учун тўлиқ қабул қилинади. Берилган буғ сарфида газ пуфакчалари ўлчами қанча кичик бўлса, фазалар контакт юзаси шунча катта бўлади[2].

Ишчи суюқликнинг қовушқоқлиги ва газ тезлигининг кенг диапазонда ўзгариш ҳолатлари ҳосил бўладиган пуфакча диаметрини юқори аниқликда ҳисоблаш имконини берувчи универсал тенглама тавсия этилди[3]:

$$d_0 = \left[\left(\frac{6d_T \sigma}{\rho_c g} \right)^{4/3} + \frac{81\eta_c Q_T}{\pi g \rho_c} + \left(\frac{135 Q_T^2}{4\pi^2 g} \right)^{4/5} \right]^{1/4}$$

бу ерда d_0 - ҳосил бўлиш моментидаги пуфакча диаметри, м; d_T – барботер тирқишининг диаметри, м; Q_T - тирқиш орқали чиқаётган газнинг ҳажмий сарфи, м³/с; η_c - суюқликнинг динамик қовушқоқлик коэффициентини, (н с)/м²; ρ_c - суюқликнинг зичлиги, кг/м³; $g = 9,81$ м/с² - эркин тушиш тезланиши; σ - суюқликнинг сирт таранглик коэффициентини, н/м.

Суюқлик қатлами орқали уни барботажлашда буғни кўпикка майдаланиши натижасида суюқлик ва газ буғ ўртасида контактда амалга ошади. Бундай қурилмаларда буғ кўпиклари суюқлик қатламида нафақат эркин ҳолатда юзага қалқиб чиқади, балки катта тезлик билан ҳаракатланади. Натижада фазалар бир бири билан жуда кучли бурқираб аралашади ва ҳаракатчан кўпиклар ҳосил бўлиши кузатилади. Бундай система деярли кичик диффузион қаршилиқка эга бўлади ва шунинг учун диффузион йўналишларга эга жараёнлар учун самарали ҳисобланади. Лекин мавжуд қурилмаларда барботаж жараёнида буғ фазани бир текисда суюқлик қатлами бўйича тенг тақсимланмаслиги сабабли дезодорация жараёни етарли амалга оширилмайди. Бундан ташқари барботернинг пастки қисмидаги дезодорацияланмаган мой барботер устки қисмидаги мойдан таркиби бўйича фарқланади. Бунга сабаб барботер пастки қисмидаги мой етарлича қайта ишланмаслиги ҳисобланади. Шунинг учун ўсимлик мойини даврий ва узлуксиз дезодорациялаш жараёнини амалга оширишда сув буғи барботери конструкциясини такомиллаштириш долзарб масалалардан ҳисобланади.

Адабиётлар

1. Васильева Г.Ф. В191 Дезодорация масел и жиров (Предисловие д.т.н. Н. С. Арутюняна) - СПб: ГИОРД, 2000. - 192 с.
2. Anvar Makhmudovich Khamdamov, Sardor Hudayberdiyevich Sulstonov, Sardor Abdumajitovich Bozorov 2022. The Main Results Of The Study Of The Processes Of Deodorization Of Vegetable Oils Using Wooden Nozzles. *Journal of Pharmaceutical Negative Results*. (Dec. 2022), 3844–3851. DOI:<https://doi.org/10.47750/pnr.2022.13.S06.512>.
3. Gaddis E.S., Vogelpohl A. *Chem.Sci.* V., 41 № 1697-1056 1986

VILKALI YUK KO'TARISH VA TASHISH MASINASI HARAKATINING KINEMATIK VA DINAMIK TAHLILI.

Berdiyev Amon Norqulovich
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Vilkali yuk ko'tarish va tashish mashinasi (VYuKTM) bugungi kunda sanoat tarmoqlarida keng qo'llaniladigan transport vositalaridan biri hisoblanadi. Shu sababli ularning mukammal konstruksiyalarini yaratish yoki takomillashtirish muhim hisoblanadi. VYuKTM xavfsiz harakatlanishi ta'minlovchi asosiy parametrlari bu ularning kinematikasi va dinamikasidir. Kinematik va dinamik parametrlarini hisoblashda VYuKTMning harakati (yuksiz yoki yuk bilan) gorizontaal tekislik bilan chegaralangan bo'lib, bitta yaxlit massaga ega deb qaraladi va uning massa markazidan (G) G_{xyz} koordinatalar sistemasi belgilab olinadi. Bu koordinatalar sistemasining o'qlariga mos ravishda $\vec{i}_x, \vec{i}_y, \vec{i}_z$ birlik vektorlar belgilab olingan. Quyidagi 1-shaklda \vec{i}_x va X o'qi mashinaning bo'ylama simmetriya o'qi bo'ylab oldinga yo'nalgan, \vec{i}_y va Y o'qi mashinaning bo'ylama simmetriya o'qiga nisbatan perpendikular ravishda chap tomonga yo'nalgan va \vec{i}_z va Z o'qi esa yuqoriga yo'nalgan (harakatlanish soat strelkasiga teskari bo'lganda burchaklar musbat deb qabul qilingan).

1-shakl. VYuKTMning vertical o'q atrofida aylanishidagi holati, burchaklar, kuchlar, tezliklar va birlik vektorlarining ko'rinishi.

G ning tezlik vektori mashinaning aylanish o'qi O dan G ga qarab yo'nalgan \vec{r} vektorini vaqt bo'yicha differensiallash orqali ifodalangan va u quyidagicha:

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = v_x \vec{i}_x + v_y \vec{i}_y \quad (1)$$

Bu yerda v_x mashinaning x o'gi bo'ylab yo'nalgan tezligi bo'lib, v_y esa mashinaning yon tomonga yo'nalgan tezligidir.

Mashinaning vertikal o'q atrofida aylanma tezligi bu G massa markazining ham aylanma tezligi bo'lib, bu o'z navbatida $\varphi \vec{i}_z$ bilan belgilanadi. Mashinaning ikkita old g'ildiraklarining yon tomonga burilishi quyidagicha ifodalanadi:

$$\beta_{12} = \arctan \frac{v_y + n\varphi}{|v_x|} \quad (2)$$

Bu yerda n mashinaning oldingi o'qidan G gacha bo'lgan masofa.

Agar mashinaning orqa g'ildiraklari γ burchakka soat strelkasi yo'nalishi bo'yicha burilsa, u holda orqa g'ildiraklarning burilish burchagi quyidagicha bo'ladi:

$$\beta_{34} = \arctan \frac{v_y + s\varphi}{|v_x|} - \gamma \operatorname{sgn} v_x \quad (3)$$

Bu yerda s mashinaning orqa g'ildirigidan G gacha bo'lgan masofasi. β_{34} mos ravishda mashina orqa qismidagi o'ng va chap gildiraklarni burilishini bildiradi.

Agar (2) va (3) tenglamalar soddalashtirilsa ular quyidagicha bo'ladi

$$\beta_{12} = \frac{v_y + n\varphi}{|v_x|}$$

(4)

$$\beta_{34} = \frac{v_y + s\varphi}{|v_x|} - \gamma \operatorname{sgn} v_x$$

(5)

Massa markazining tezlanish vektori quyidagi differensial tenglama yordamida aniqlanadi:

$$\frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = \frac{dv_x}{dt}\vec{i}_x + v_x(\varphi\vec{i}_z \times \vec{i}_x) + \frac{dv_y}{dt}\vec{i}_y + v_y(\varphi\vec{i}_z \times \vec{i}_y) \quad (6)$$

Bu tenglamani soddalashtiramiz:

$$\frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = \vec{i}_x\left(\frac{dv_x}{dt} - v_y\varphi\right) + \vec{i}_y\left(\frac{dv_y}{dt} + v_x\varphi\right) \quad (7)$$

Mashina barqaror holatda uning x va y o'qlari bo'ylab tezliklarining vaqt bo'yicha o'zgarishi $\frac{dv_x}{dt} = \frac{dv_y}{dt} = 0$ teng bo'ladi. Agar mashinaning yon tomonga burilish burchagi juda kichik bo'lganda ($v_y \approx 0$), buni markazga intilma tezlanish deyish mumkin bo'ladi va buni quyidagicha ifodalash mumkin:

$$\frac{d^2\vec{r}}{dt^2} \cdot \vec{i}_y \approx v_x\varphi = \frac{(\text{tezlik})^2}{\text{burilish radiusi}} \quad (8)$$

Mashina O vertical o'q atrofida aylanma harakatlanganda uning m massasi natijasida Z o'qi orqali J_x inertsia momenti hosil bo'ladi. 1-shaklga ko'ra \vec{F} va \vec{K} mos ravishda mashinani oldinga va yon tomonga harakatlantiruvchi kuchlar bo'lib, bu kuchlar har bir g'ildirakning yerga tegib turgan sohasiga ta'sir ko'rsatadi. Agarda havo ta'siri e'tiborga olinmasa unda ta'sir etuvchi kuchlarni quyidagicha ifodalash mumkin bo'ladi:

$$m\left(\frac{dv_x}{dt} - v_y\varphi\right) = \vec{F}_{12} + \vec{F}_{34}\cos\gamma - \vec{K}_{34}\sin\gamma \quad (9)$$

$$m\left(\frac{dv_y}{dt} + v_x\varphi\right) = \vec{K}_{12} + \vec{K}_{34}\cos\gamma + \vec{F}_{34}\sin\gamma \quad (10)$$

X o'qidan har bir g'ildirakning yerga tegib turgan qismining markazigacha bo'lgan masofa $d/2$ teng bo'lib, shunga ko'ra mashinaning hosil qiladigan momenti quyidagicha bo'ladi:

$$J_x \frac{d\varphi}{dt} = n\vec{K}_{12} - \frac{d}{2}(\vec{F}_1 - \vec{F}_2) - s\vec{K}_{34}\cos\gamma - s\vec{F}_{34}\sin\gamma + (\vec{F}_4 - \vec{F}_3)\frac{d}{2}\cos\gamma \quad (11)$$

Bu yerda g'ildiraklardagi gorizontall kuchlar quyidagich yaxlitlangan: $\vec{F}_{12} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$; $\vec{F}_{34} = \vec{F}_3 + \vec{F}_4$; $\vec{K}_{12} = \vec{K}_1 + \vec{K}_2$; $\vec{K}_{34} = \vec{K}_3 + \vec{K}_4$.

Agar mashina uch g'ildirakli bo'lsa u holda yuqoridagi (11) tenglama quyidagi ko'rinishga keladi:

$$J_x \frac{d\varphi}{dt} = n\vec{K}_{12} - \frac{d}{2}(\vec{F}_1 - \vec{F}_2) - s\vec{K}_{34}\cos\gamma - s\vec{F}_{34}\sin\gamma \quad (12)$$

Yuqorida keltirilgan ifodalar mashinaning kinematikasi va dinamik muvozanat holatlarini ifodalaydi. Ushbu tahlillar mashinaning o'q atrofida aylanma harakatida uning ko'ndalang va bo'ylama muvozanatini barqarorligini oshirish imkonini beradi.

Adabiyotlar

1. Berdiev A., Bahadirov G., Zhang D., Xuelin W., Qian L. Analysis of the Design of Lifting and Transporting Vehicles with a Variable Center of Gravity – A Literature and Patent Overview // Int. J. Eng. Trends Technol. - IJETT.– 2021.– Vol. 69, № 12.– P. 56–65.
2. Мачульский И.И. Погрузочно-разгрузочные машины.– Москва: Желдориздат, 2000.– 476 р.

НЕЧЕТКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА СОДЫ

Исломова Ф.К.

Ташкентский химико-технологический институт

Особенность современного промышленного производства химии, возникающего при высокой скорости, температуре, давлении, в многофазной среде характеризуется сложностью. Сложность процесса проявляется многими параметрами, незнанием реакции, невозможностью точной оценки содержания промежуточных и целевых продуктов, а также ходом процесса из-за существенно неоднородного. Поэтому для определения состояния сложных технологических процессов с неоднородными характеристиками и выявления неисправностей целесообразно создать интеллектуальную диагностическую систему.

Современные сложные производственные процессы характеризуются следующими особенностями:

- наличием множества выходных входов, выходов и состояний, представляет сложностью математического описания;
- разнотипностью параметров закономерностей;
- неопределенностью, нечеткостью и неполнотой параметров и состояний;
- нечеткой выраженностью структуры, которая зависит от производственных условий;
- неоднородностью характеристик технологического процесса.

К этому классу относятся технологических процесс карбонизации содового производства как объект с неоднородными характеристиками [1-2].

Вопросы оценки состояния таких технологических процессов является одной из важнейших задач надежного функционирования производственных объектов.

При решении проблем, связанных с прогнозированием, оценкой состояния, диагностикой и принятием управленческих решений, нейро-нечеткие модели [3], сочетающие способности к обучению на основе данных, получили широкое применение на практике.

Исходя из вышесказанных, целью работы является проведение экспериментов с алгоритмами нейро-нечеткую модели на примере производство карбонизации.

Для формирования правил базы знаний системы диагностики предаварийных и аварийных ситуаций на технологических процессах, наряду с экспертами, использовалась разработанная нечеткая нейронная сеть, с помощью которой обрабатывалась статистическая информация по карбонизационным колоннам. Технологическими параметрами процесса являются: $T(t)$ -температура (газа; части колонны; суспензии); $F(t)$ -расход (карбонизированный-аммонизированного рассола; газа; суспензии); $Q(t)$ -концентрация (воздуха; газа; CO_2 ; NH_3); $P(t)$ -давления газа. При моделировании системы динамика процесса,

с учетом технических характеристик технологического помещения и используемого оборудования, описана математической моделью, которая обоснована настоящей работы.

Модель карбонизационной колонны имеет входных лингвистических переменных:

- «Т» – температура процесса;
- «F» – расход процесса (карбонизированный-аммонизированного рассола; газа; суспензии);
- «Q» – концентрация процесса (карбонизированный-аммонизированного рассола; газа; суспензии);
- «Р» - давления процесса;

Выходами модели колонны являются лингвистические переменные:

- «F» – расход суспензии;
- «Q» – концентрация суспензии;

Лингвистические переменные характеризуются функциями принадлежности физических величин к их термам. Укрупненная структура модели приведена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Модель карбонизационной колонны в пакете Fuzzy Logic Toolbox

Для реализации базы правил, были составлены 28 правил (рисунок 3).

Рисунок 3– Задание базы правил модели нечеткого регулятора

В алгоритме системы нечеткого вывода для параметров «And method», «Or method», «Implication», «Aggregation» используются следующие значения:

- «And method» – (оператор «И») «MIN»;
- «Or method» – (оператор «ИЛИ») «MAX»;
- «Implication» – (активизация правил) «MIN»;
- «Aggregation» - (аккумуляция заключений) «MAX».

В качестве метода дефазификации («Defuzzification») использован метод центра тяжести («Centroid»), который в данном частном случае (единичные функции принадлежности выходных параметров нечеткого регулятора) [4] работает аналогично методу одноэлементных множеств.

Выводы. Разработано алгоритм функционирования модуля логического вывода интеллектуальной системы и сформировано нечеткий-продукционный правил диагностики технологического процесса карбонизации путем разработки в пакете Fuzzy Logic Toolbox в среде Matlab.

Литература

1. Круглов, В.В. Искусственные нейронные сети. Теория и практика [Текст] / В.В. Круглов. – М.: Горячая линия - Телеком, 2001. — 382 с.
2. Белов, В.Г. О перспективах искусственного интеллекта [Текст] / В.Г. Белов. – М.: Дело, 2006. – 82 с.
3. Ефимов, Д.В. Нейросетевые системы управления [Текст] / Д.В. Ефимов. – М.: Высшая школа, 2002. — 184 с.

МЕВАЛАРНИ УЗЛУКСИЗ ҚУРИТУВЧИ ТАЖРИБА ҚУРИЛМАСИ ИШ УНУМДОРЛИГИ ҲИСОБИ

Мансуров Омон Абдувалиевич, Ҳамдамов Анвар Маҳмудович
Наманган муҳандислик-технология институти

Аннотация: Меваларни узлуксиз қуритувчи тажриба қурилмасида олхўри мевасини айлантириб қуришти жараёни ўрганилган, қуришти қурилмасининг ички камерасига жойлаштирилган поддонларда олхўри мевасининг ҳаракатланиши, поддондан-поддонга тўлик ағдарилиши ва қуритилган меваларнинг оғирлик ва ҳажмий ўлчовлари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: қуришти камераси, тажриба қурилмаси, ағдарилувчи поддонлар, олхўри меваси, ишти юза.

Мева ва сабзавотларни қуриштининг аҳамияти жуда ҳам юқоридир. Биринчидан, мева ва сабзавотларни сифатли қуришти ташкил қилиш билан боғдорчилик ва сабзавотчиликка ихтисослашган фермер хўжаликларининг ишлаб чиқариш рентабеллигини оширишга, уларнинг рақобатбардошлигини оширишга ва янада иқтисодий жиҳатдан тараққий этишига эришилади. Чунки мева ва сабзавотларни қуришти ташкил қилиш қишлоқ хўжалик маҳсулотларини қайта ишлаш соҳасининг энг таннархи арзон, содда ва ҳаммабоп йўналишларидан биридир. Иккинчидан, қуритилган мевалар ва сабзавотлар уларнинг янги ҳолидагига нисбатан ички бозорда ҳам, экспорт қилишда ҳам анча юқори нархларда реализация қилинади. Учинчидан, мева-сабзавотларни қуришти билан уларнинг сақланувчанлигини ошириш ва мавсумдан ташқари вақтларда аҳолини ушбу маҳсулотларга бўлган талабини тўла қондириш имконияти юзага келади. Тўртинчидан, мамлакатимизда ёзги даврда кўпгина мевалар кўплаб тўкилиб кетиб, нес нобуд бўлади (масалан, ўрик, олхўри ва хоказо). Қуришти ташкил қилиш эса ушбу маҳсулотларни тезкор қуришти ҳисобига тўкилиб, нобуд бўлиб кетишини олдини олишга имкон беради. Кўриниб турибдики, мева ва сабзавотларни қуришти фермер хўжаликлари учун истиқболли йўналишдир.

Қуришти жараёни кимё, озиқ - овқат ва бошқа саноатларда қўлланиладиган турли конструкциядаги қуришти қурилмаларида амалга оширилади. Улар бир - биридан ҳар хил белгиларига қараб фарқланади. Каттик, нам материалга иссиқлик узатиш турига қараб конвектив, контактли ва маҳсус қуриткичларга бўлинади. Иссиқлик элткич сифатида ҳаво, газ ва буғ қўлланилиши мумкин. Қуришти камерасидаги босим катталигига қараб, вакуум ва атмосфера босимида ишлайдиган қуриткичларга бўлинади. Жараёни ташкил этиш усулига қараб, даврий ва узлуксиз ишлайдиган қуриткичлар бўлиши мумкин. Ундан ташқари, материал ва иссиқлик элткич ҳаракатига қараб параллел, қарама-қарши ва ўзаро кесишган йўналишли қуриткичлар тайёрланади. Халқ хўжалигининг турли соҳаларида камерали, туннелли, лентали, шахтали, сиртмоқли, мавҳум қайнаш қатламли, барабанли, тебранма, жўвали, пурковчи, пневматик, икки поғонали ва бошқа қуриткичлар қўлланилади.

1-расм.

2-расм.

Бугунги кунда рақобатбардош, экспортбоб маҳсулотлар ишлаб чиқариш ва энергиятежамкор қуритиш қурилмалардан фойдаланиш давр талабига айланиб бормоқда, шу боис юқоридагиларни инобатга олган холда қисқа муддатларда сифатли мевасабзавотларни узлуксиз қуритувчи қурилмани ишлаб чиқиш бўйича илмий изланишлар олиб бордик ва қурилманинг синов тажриба вариантини ишлаб чиқдик. Қуритиш қурилмасининг ишлаш жараёни

узлуксиз давом этиб, хомашёни қуритиш қурилмасига жойлаштириш ва тайёр маҳсулотни олиш даврида қурилмада ҳеч қандай узилиш, яни иш жараёни тўхтаб қолишига йўл қўйилмайди. Қурилмага ўзи ағдарувчи поддонлар (2-расм) 4 қатордан 6 қаватда жойлаштирилган ва охириги қаватдаги поддонларга яқин жойдан қиздирилган ҳаво берилади, қиздирилган ҳаво қурилманинг бутун юзаси бўйлаб охириги поддондан юқори қават поддонлар томон ҳаракатланади. Пастки қаватдаги поддонларга яқин жойдан иссиқлик берилгани сабабли ҳарорат ҳам пастки поддонларда юқори бўлади ва улардаги мевалар юқори поддонларга қараганда эртароқ қуришига эришилади, меваси қуриган поддонлар ағдарилиб тайёр маҳсулот бункерига туширилади, сўнгра бўшаган поддонлар юқориги бешинчи қатор поддонларни ағдариш орқали тўлдирилади, шу кетма-кетликда жараён давом этиб, биринчи қават поддонлар хомашё тўлдириш бункери орқали тўлдирилади ва жараён узлуксизлиги тўлиқ таъминланади.

Узунлиги 30 см эни 6 см бўлган поддоннинг умумий кўриниши ва унга қанча маҳсулот сиғиши акс эттирилган. Бир дона поддонда 23 дона олхўри жойлашади. Ҳар қаватда 4 тадан поддон борлиги учун $23 \times 4 = 92$ дона, бир дона олхўрининг оғирлиги ўртача 8.7 г эканлиги инобатга олиб, $92 \times 8.7 = 800.4$ г, ҳар бир қат учун 800.4 г олхўри жойланади.

3-расм.

Бизнинг синов тажриба қурилмамизда поддонлар 5 қават қилиб жойлаштирилган бўлиб ҳар бир қаватда 4 донадан поддон жойлашади. $800.4 \times 5 = 4.002$ кг. Синов тажриба қурилмасининг умумий сиғими 4.002 кг ни ташкил этди.

Биринчи расмда узлуксиз ишловчи қуритиш қурилмасининг умумий кўриниши акс эттирилган. 3-расмда қуритиш қурилмасининг ички кўриниши ва поддонларнинг жойлашиши, поддонларда олхўри мевасининг жойлашиши, поддонлар ҳар бир қаватда параллел жойлаштирилган узунлиги 30 см эни 6 см қалинлиги 2 мм ли тўрт дона поддонлар дан ташкил топиб, поддонлар беш қаватли қилиб жойлаштирилган бўлиб, олхўри меваларини қаватдан қаватга ағдарилиш жараёни акс эттирилган.

3-расмда поддонларда меваларнинг тўлиқ жойлашуви акс эттирилган Ҳар бир поддонда турлича катталиқ ва турли оғирликдаги мевалардан 23 дона ҳар поддонда жойлашди, меваларнинг ҳар бири лаборатория тарозиларда тортиб олинди, сўнгра умумий оғирлик 23 г бўлинганда ҳар бир меванинг ўртача оғирлиги 8,7 г ни ташкил этди. Битта этажда 4 та поддон жойлашганини инобатга олиб, ҳисобланди ва битта қаватдаги поддонларга 800,4 г мева жойлашиши аниқланди.

Тажриба натижаларига кўра меваларни қуритиш қўрилмасида жойлашган поддонларда бир теккис жойлашиши, поддондан-поддонга ағдариш жараёнида меваларни бир жойга тўпланиб

қолмасдан бир теқис жойлашиши меваларнинг хар бир донасининг хажмий оғирликлари ва тажриба қурилмасининг бир марталиқ мева сиғим хажмлари ўрганилди. Ўрганиш ва изланишлар натижасида 1 м^2 юзада ва қуритиш қурилмасида жойлашадиган олхўри меваларининг умумий сиғими ўрганилди. Поддонлар узунлиги 30 см (0.3 м), эни 6 см (0.06 м) эканлигини инобатга олиб, қуйидаги амалларни бажарамиз:

- 1) $0.3 \times 0.06 = 0.018 \text{ м}^2$ битта поддон юзаси
- 2) $4 \times 0.018 = 0,072 \text{ м}^2$ битта қаватнинг юзаси, 4 дона поддон бор битта қаватда
- 3) $5 \times 0.072 = 0.036 \text{ м}^2$ бешта қават поддонлар юзаси
 0.036 м^2 юзада 5602,8 г олхўри жойлашди, 1 м^2 юзада 16 кг слива жойлашди.

Биз ўтказган тажриба натижаларига кўра синов тажриба қурилмасининг 1 м^2 юзасида қанча маҳсулот сиғишини умумий тахлил қилинди.

Адабиётлар рўйхати

1. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. М.: Химия, 1973. (616 с.) 750 с.
3. Патент РФ №2051588, М. кл. А23В 7/02.
4. Н.Р. Юсупбеков, Х.С. Нурмухаммедов, С.Г. Зокиров. Кимёвий технология асосий жараён ва қурилмалари.- Т.: "Фан ва технология", 2015, (585 б.) 848 б.
5. О. Мансуров, Д. Игамбердиева, А. Хамдамов. Системный анализ процесса сушки сельхозпродуктов. "Universum: Технические науки", 2021й, ноябрь. № 11(92)

АКАР УСУЛИ ЁРДАМИДА НОЧИЗИҚЛИ ДИНАМИК ОБЪЕКТЛАРНИ БОШҚАРИШ ТИЗИМЛАРИНИ СИНТЕЗЛАШ

Сиддиқов И.Х., Усманов К.И.

Тошкент давлат техника университети
Тошкент кимё-технология институти

Ишлаб чиқаришнинг турли соҳаларида, хар-ҳил кимё-технологик жараёнларда кимёвий реакторлар кенг қўлланилади. Кимёвий реакторлардан чиқаётган маҳсулотнинг зарурий коцентратциясини таъминлаш муҳим масала бўлиб, бунда технологик жараённинг бошқариш сифатини оширишга катта талаб қўйилади. Мақсадли бошқариш қонунлари – кимё технологик объектларнинг физик-кимёвий критерияларини ҳисобга олган ночизикли моделларга асосланган синтезлаш қонунларидир Ночизикли динамикага асосланган синергетик ёндошув турли хил ночизикли динамик объектларни тадқиқ қилиш ва уларни самарали бошқариш имконини беради. Синергетик усуллар олдиндан кимё-технологик жараёнларда амалий жихатдан қўлланилиб келинмоқда. Бошқариш қонунларининг синтези АКАР усули асосида амалга оширилади [1].

Дизел ёқилғисини гидротозалаш жараёнидаги имёвий реактор бошқарув объекти сифатида кўп ўлчамли ва ночизикли бўлганлиги учун, уларнинг оптимал ишлаш режимини таъминлайдиган бошқариш тизимдалирини синтезлаш масаласини кўриб чиқамиз:

Дизел ёқилғисини гидротозалаш жараёнидаги кимёвий реакторнинг принципал схемаси берилган: қуйдагича:

1-расм. Дизел ёқилғисини гидротозалаш жараёнидаги кимёвий реакторнинг принципал схемаси

бу ерда: x_1^{kip}, x_2^{kip} – кириш реагентларининг коцентратцияси; x_5^{kip1}, x_5^{kip2} – кириш реагенти оқимларининг температураси; G_1, G_2 – кириш реагентларининг сарфлари; G_{ce} – Курилмага кираётган ва курилмадан чиқаётган совитувчи агент сарфи; x_6^{kip}, x_6 – Курилмага кираётган ва курилмадан чиқаётган совитувчи агент температураси; G – Курилмадан чиқаётган аралашма сарфи; x_1, x_2, x_3, x_4 – реактордаги компонентларининг коцентратцияси; x_5 – курилмадаги реакцион аралашма температураси; хажми; G_{ce} – Буғ қобиғдаги совитувчи агент хажми;

Дизел ёқилғисини гидротозалаш жараёни мураккаб характерга эга бўлиб, унда 2 босқичдан иборат кимёвий реакция содир бўлади:

Компонентлар микдорининг реакциялар натижасида ўзгариш тезлиги g_{x_i} куйидаги матрица кўринишдаги тенгламалар системаси ёрдамида аниқланади:

$$\begin{bmatrix} gx_1 \\ gx_2 \\ gx_3 \\ gx_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \end{bmatrix}$$

Олинган матрица стехиоетрик коэффицентлар матрицаси дейилади ва расман кимёвий реакция компонентларининг ўзгариш тезлигини ифодалайди.

Ва бундан кимёвий реактордаги кимёвий реакциянинг кинетикаси куйидаги кўринишда ифодаланилади:

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = -k_1 \cdot x_1 \cdot x_2 - k_2 \cdot x_1 \cdot x_3 - k_3 \cdot x_1 \cdot x_4 \\ \frac{dx_2}{dt} = -k_1 \cdot x_1 \cdot x_2 \\ \frac{dx_3}{dt} = k_1 \cdot x_1 \cdot x_2 - k_2 \cdot x_1 \cdot x_3 \\ \frac{dx_4}{dt} = k_2 \cdot x_1 \cdot x_3 - k_3 \cdot x_1 \cdot x_4 \end{cases} \quad (1)$$

Дизел ёқилғисини гидротозалаш жараёнининг математик модели

Кимёвий реактор ўзида мураккаб кўп поғонали иерархик физик-кимёвий тизимни ташкил этади [3].

Бошқарувчи таъсирлар сифатида B реагентнинг кириш оқими ва совуитувчи агент сарфлари танлаб олинди, $u_1 = G_2, u_2 = G_5$.

Тенгламалар системаси модели куйидаги кўринишга эга бўлади:

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = R_1 + \frac{G_1 \cdot x_1^{kup}}{V} - \frac{G \cdot x_1}{V}, \\ \frac{dx_2}{dt} = R_2 - \frac{G \cdot x_2}{V} + \frac{x_2^{kup}}{V} \cdot u_1, \\ \frac{dx_3}{dt} = R_3 - \frac{G \cdot x_3}{V}, \\ \frac{dx_4}{dt} = R_4 - \frac{G \cdot x_4}{V}, \\ \frac{dx_5}{dt} = \frac{G_1 \cdot x_5^{kup1}}{V} - \frac{G \cdot x_5}{V} + \\ + \frac{\Delta H_1 \cdot k_1 \cdot x_1 \cdot x_2 + \Delta H_2 \cdot k_2 \cdot x_1 \cdot x_3 + \Delta H_3 \cdot k_3 \cdot x_1 \cdot x_4}{\rho \cdot C} - \frac{K_T \cdot F_T \cdot (x_5 - x_6)}{V \cdot \rho \cdot C} + \frac{x_5^{kup2}}{V} \cdot u_1, \\ \frac{dx_6}{dt} = \frac{K_T \cdot F_T \cdot (x_5 - x_6)}{V_{sv} \cdot \rho_{sv} \cdot C_{sv}} + \frac{(x_6^{kup} - x_6)}{V_{sv}} \cdot u_2 \end{cases} \quad (3)$$

объектнинг математик модели иккита ташқи бошқарувчи таъсирлар $u_1 = G_2$ ва $u_2 = G_c$ эга бўлганлиги сабабли инвариант ранг баранглик (аттракторлар) асосида АКАР [10] усулини қўллаймиз.

$$\psi_1 = x_4 - \bar{x}_4, \quad \psi_2 = x_6 + v_1 \cdot (x_5),$$

бу ерда $v_1 \cdot (x_5)$ – функция. макроўзгарувчи АКАР усулининг асосий функционал тенгласини қаноатлантирилиши керак:

$$T_1 \dot{\psi}_1(t) + \psi_1(t) = 0, i = 1, 2.$$

Бошқариш қонуни $u = (u_1, u_2)^T$ синтезлаш учун макроўзгарувчилар ψ_1, ψ_2 ни функционал тенгама га қўйамиз. Ва натижада қуйидаги ифодаларни оламиз:

$$T_1 \frac{dx_4}{d\tau} + x_4 - \bar{x}_4 = 0, \quad T_2 \left[\frac{dx_6}{d\tau} + \frac{\partial v_1}{\partial x_5} \cdot \frac{dv_1}{d\tau} \right] + x_6 + v_1 = 0.$$

объект тенгласини ҳисобга олиб бу ифодалар қуйидаги кўринишга келади:

$$T_1 (R_4 - b_2 x_4 - b_3 x_4 u_1) + x_4 - \bar{x}_4 = 0,$$

$$T_2 \left[\beta_2 (x_5 - x_6) + b_1 (x_6^{sup1} - x_6) u_2 + \frac{\partial v_1}{\partial x_5} \cdot (f_5 + \beta_1 x_6 + (x_5^{sup2} - x_5) b_3 u_1) \right] + x_6 + v_1 = 0,$$

бошқариш қонуни учун ифодани қуйидаги кўринишда ҳосил қиламиз:

$$u_1 = \frac{(x_4 - \bar{x}_4)}{T_1 \cdot b_3 \cdot x_4} + \frac{R_4}{b_3 \cdot x_4} - \frac{b_2}{b_3},$$

$$u_2 = \frac{(x_6 + v_1)}{T_2 \cdot b_1 \cdot (x_6^{sup1} - x_6)} - \frac{\beta_2 (x_5 - x_6)}{b_3 \cdot (x_6^{sup1} - x_6)} - \frac{\partial v_1}{\partial x_5} \cdot \frac{[f_5 + \beta_1 \cdot x_6 + (x_5^{sup2} - x_5) \cdot b_3 \cdot u_1]}{b_1 (x_6^{sup1} - x_6)}$$

Хулоса. Синергетик бошқариш усуллари ёрдамида дизел ёқилғисини гидротозалаш жараёнидаги кимёвий реакторда температура ва концентрацияни стабиллашни таъминлайдиган нозикли бошқариш қонунларини аналитик синтезлаш масалалари ечилди. Бошқариш объектнинг умумтизимли хусусиятларини ўрганиш натижалари, бошқариш тизимини синтезлаш масаласини турли хил соҳаларда ечиш имконини беради. Шундай қилиб, саноат дастурлаштириладиган контроллер асосида АКАР усули билан синтез қилинган мураккаб нозикли бошқарув алгоритмларини амалга оширишнинг фундаментал имкониятларини кўрсатади. таклиф қилинган усул асосида ТЖАБТ ларни лойиҳалаш босқичида автоматик бошқарув тизимларини моделлаштириш учун фойдаланиш мумкин.

Адабиётлар

1. Колесников А.А. Синергетическая теория управления. – М.: Энергоатомиздат, 1994. – 344 с.
2. Кафаров В.В., Дорохов И.Н., Кольцова Э.Н. Системный анализ химической технологии. – М.: Наука, 1993.
3. Labutin A., Nevinitsyn V. Analytical synthesis of chemical reactor control system // IJAS, Volume 6, Number 1, 2016. –S.27-37.
4. I.N. Sidikov, K.I. Usmanov, N.S. Yakubova. SYNERGETIC CONTROL OF NONLINEAR DYNAMIC OBJECTS. «Chemical Technology. Control and Management». №2(92), 2020. pp.44-55. International scientific and technical journal.

АНАЛИЗ ВЛИЯЮЩИХ ФАКТОРОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССА ДЕЗОДОРАЦИИ РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА

к.т.н., доц. Бобоёров Р.О., маг. Ганиев Азизжон

ТАШКЕНТСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Основным оборудованием линии дезодорации являются три емкости из пищевой нержавеющей стали. Рафинированное масло поступает в вакуумируемую емкость - деаэратор.

В деаэраторе происходит удаление растворенного в масле воздуха для предотвращения при последующем нагревании в процессе дезодорации вероятности полимеризации и окисления жиров воздухом. Одновременно в деаэраторе масло подогревается до $T=110\div 130^{\circ}\text{C}$, что способствует повышению отделения воздуха. После окончания деаэрации масло сливается самотеком в дезодоратор.

Нагрев масла в дезодораторе производят в условиях вакуума с подачей через барботер необходимого количества острого пара. Остаточное давление в дезодораторе при работе должно быть не более $4\div 5$ мм рт. ст.

Процесс дезодорации ведут при температуре масла $200\text{-}230^{\circ}\text{C}$, при этом происходит удаление одорирующих и сопутствующих им летучих веществ. Подача острого пара через барботеры способствует интенсивному перемешиванию, снижает возможность местных перегревов, ускоряет теплообмен.

Температура масла в процессе дезодорации поддерживается автоматически.

Отходящая из дезодораторов паро-газовая смесь летучих веществ поступает в скрубберы, орошаемые маслом. Орошающее масло циркулирует по контуру: сборник, насос циркуляции, теплообменник, распылитель, скруббер. Жировые вещества в скруббере конденсируются и собираются в нижней его части, откуда поступают в сборники погонных жирных кислот.

Температура в скруббере должна находиться на уровне 50°C, что достигается регулировкой подачи охлаждающей воды. Сборники погонов по мере заполнения отсекаются от вакуумной системы и производится удаление погонов из процесса. Контроль за качеством масла начинают примерно через 1,5 часа после достижения температуры масла 180°C. Пробу масла из дезодоратора отбирают через пробоотборник.

По окончании процесса дезодорации выключают подачу острого пара, и горячее масло сливается самотеком в маслоохладитель. Охлаждение дезодорированного масла в маслоохладителе производится без доступа воздуха. В рубашки маслоохладителя подается охлаждающая вода. В ёмкости маслоохладителя масло перемешивается кратковременной подачей инертного газа и мешалкой.

При достижении температур 50-70°C масло насосом, через фильтр полировочной фильтрации, перекачивается в хранилище готовой продукции. Полировочный фильтр – фильтр с тканевой фильтрующей перегородкой для очистки от случайных механических включений.

Дезодорация представляет собой конечную стадию процесса рафинации и имеет своей целью получение совершенно обезличенных по вкусу и запаху жиров, а также полное удаление из них пестицидов, 3,4-бензпирена и и токсичных продуктов окисления масел. Особое значение этот процесс имеет для производства маргариновой продукции и для консервной промышленности.

К веществам, придающим вкус и запах, относят ненасыщенные углеводороды, низкомолекулярные кислоты, альдегиды (C6 – C12), кетоны, природные эфирные масла. Вкус и запах масел обусловлен качеством исходного масличного сырья, а также условиями извлечения масла и дальнейшей его обработки. Показано, что основные технологические схемы извлечения масла и различные вспомогательные операции оказывают значительное влияние на возникновение и развитие вкуса и запаха в маслах. В процессе добывания и переработки нативные одорирующие вещества претерпевают изменения, при этом не исключена возможность образования труднолетучих соединений, что является причиной плохой дезодорируемости жиров.

При щелочной и адсорбционной рафинации часть веществ, создающих комплексное ощущение вкуса и запаха, удаляется главным образом за счет сорбции мылом и адсорбентами, в то же время в процессе рафинации жиры иногда приобретают новые привкусы. Так, у жиров, рафинированных щелочью, при плохой отмывке мыла отмечают мыльный привкус; при отбелке жиров отбелочной глиной они приобретают землистый привкус.

Специфический запах, саломаса, в том числе и подсолнечного, обусловлен наличием в нем ненасыщенных углеводородов, альдегидов C9 - C12, образующихся из соответствующих кислот при термическом распаде в процессе гидрирования, и продуктов распада свободного и связанного глицерина.

Дезодорация представляет собой дистилляционный процесс, осуществляемый паром в условиях глубокого вакуума и высокой температуры. Удаление одорирующих веществ в этих условиях происходит за счет того, что основная масса одорирующих веществ и жирных кислот имеет упругость паров примерно в десятки тысяч раз большую, чем триглицериды, иначе говоря, эти вещества обладают большей летучестью. Совместно с одорирующими веществами удаляются некоторые вещества, не обладающие запахом, но имеющие сходную упругость паров: углеводороды, жирные кислоты, моно- и диглицериды, стерины.

Перед дезодорацией жир должен быть тщательно отрафинирован. Жир, направляемый на дезодорацию, не должен содержать даже следов мыла и отбелочной глины. Жир, в котором

обнаружены мыло и отбельная глина, должен быть возвращен на дополнительную обработку раствором лимонной кислоты и фильтрацию через слой адсорбента. Из гидрированных жиров должны быть полностью удалены никель и максимально - железо.

На эффективность дезодорации оказывают влияние следующие факторы:

- температура;
- абсолютное давление;
- количество и качество впрыскиваемого пара;
- степень смешения пара и жира;
- продолжительность процесса;
- упругость паров отгоняемых веществ.

Все эти параметры связаны между собой, изменение одного из них вызывает изменение других. Так, количество впрыскиваемого пара неразрывно связано с величиной абсолютного давления в аппарате.

Соблюдение параметров процесса дезодорации является необходимым условием получения обезличенного жира, однако качество дезодората зависит также от герметичности, чистоты оборудования, качества впрыскиваемого пара и качества исходного жира.

Так как, процесс дезодорации является детерминированным процессом, для детерминированных моделей зависимость выходных параметров от входных и управляющих можно записать в виде:

$$x_{\text{вых}} = \varphi(x_{\text{вх}}, u) \quad (1)$$

Критерий оптимальности детерминированного процесса представляется как функция входных, выходных и управляющих параметров:

$$R = R(x_{\text{вх}}, x_{\text{вых}}, u) \quad (2)$$

При соблюдении оптимальных условий дезодорации, отдезодорированный жир будет иметь безукоризненные органолептические показатели при минимальных энергетических затратах (пара, воды и электроэнергии).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. П.П. Пивоваров, Д.Ю. Прасол. Теоретические основы технологии пищевых производств. Х.: Харьковский государственный университет питания и торговли, 2000. — 118 с.
2. Дворецкий Д.С., Ермаков А.А., Пешкова Е.В. Расчет и оптимизация процессов и аппаратов химических и пищевых производств в среде MatLab: Учеб. пособие / Под ред. д-ра техн. наук, проф. С.И. Дворецкого. Тамбов: Изд-во Тамб. гос.техн. ун-та, 2005. 80 с.

QISHLOQ XO‘JALIGI MONITORINGIDA SIMSIZ SENSOR TARMOQ STANDARTLARI TAHLILI

Toshtemirov Temirbek Qodirjon o‘g‘li

*Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
tayanch doktoranti (temirbektoshtemirovgmail.com)*

So‘ngi yillarda raqamli inqilob hal qiluvchi bosqichga kirdi – dunyoning har ikkinchi aholisi Internetga ulandi. McKinsey Global Instituti (MGI) ma’lumotlariga ko‘ra, keyingi 20 yil ichida ish operatsiyalarining 50% gacha dunyoda avtomatlashtirilishi mumkin va bu jarayonni 18-19-asrdagi sanoat inqilobi bilan taqqoslash mumkin. Sanoat inqilobi alohida mamlakatlarga iqtisodiy o‘shining ajoyib sur‘atlarini ta’minlashga imkon berdi va bir necha o‘n yillar davomida ular global iqtisodiyotning yetakchilariga aylandilar.

Hozirgi vaqtda har bir soxaning globallashuvi va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi davrida ko‘plab mamlakatlar yangi raqamli shakliga o‘tmoqda. Bu esa axborot to‘plash, qayta ishlash va yetkazib berish vositalari va tizimlarini o‘z ichiga olgan zamonaviy infokommunikatsiya tizimi (ZIT) zamonaviy axborot jamiyatining ajralmas qismiga aylandi. ZIT uning elementlarining o‘zaro ta’sirini ta’minlaydigan tarmoqlar va aloqa tizimlariga asoslangan.

Telekommunikatsiya tarmoqlarini va umuman ZIT ni rivojlantirishning istiqbolli yo‘nalishlaridan biri asosan simsiz aloqa texnologiyalari va simsiz tarmoqlari rivojlanishi tufayli paydo bo‘lgan buyumlar Interneti (IoT) konsepsiyasini amalga oshirishdir. Ushbu konsepsiya, mavjudlik konsepsiyasini cheksiz kengaytirib, fazoviy va vaqtinchalik sohalarda (hamma joyda va istalgan vaqtda hamma narsaga oid ma’lumotlar mavjudligi) ma’lumotlarning ko‘payishini nazarda tutadi. IoT tarmoq tugunlari sonining ko‘payishi uchun zarur shartlarni yaratadi. Shu bilan birga, aloqa tarmoqlarida xizmat ko‘rsatiladigan trafik xususiyatlarining o‘zgarishini kutish kerak. IoT ni quyidagi formulada ramziy ravishda ifodalanishi mumkin:

$$\text{IoT} = \text{Sensorlar (dachiklar)} + \text{Ma'lumot} + \text{Tarmoqlar} + \text{Xizmatlar}$$

Qishloq xo'jaligini monitoring qilish fermerlarga juda katta yordam beradi chunki ekin sifati, hosilni kuzatish, zararkunandalarga qarshi kurash, tuproq xolati, urug'larni ko'paytirish, inson mehnatini kamaytirish, resurslarni optimallashtirish va oziq-ovqat taminotini muntazam kun davomida monitoring qilishda IoT (buyumlar internet) dachiklari birgalikda an'anaviy dehqonchilik texnikasiga o'zgartirishi mumkin. Ushbu texnologiyalar xarakteristikalari quydagi jadvalda qiyosiy taxlil qilingan (Jadval-1):

Jadval-1

Simsiz sensor standartlari

Standart	ZigBee (IEEE 802.15.4)	Wi-Fi (IEEE 802.11b)	Bluetooth (IEEE 802.15.1)
Chastata diapozoni	2.4-2483 GGs	2,4-2,483 GGs	2,4-2,483GGs
Uzatish tezligi kbit/s	250	11000	723.1
Protokolar yigindisining hajmi kilobayt	32-64	1000	250
Bateren kunlaridan uzluksiz ish vaqti	100-1000	0.5-5	1-10
tarmoqdagi tugunlarning maksimal soni	65536	10	7
Ishlash oralig'i M	10-100	20-300	10-100
Qo'lanish soxasi	Uzoq masofodan monitoring va boshqarish	Multimediya malumotlarni uzatish	Simli bog'lanish o'rniga
Narxi	O'rtacha	Qimmat	Arzon

IoT texnologiyasi qishloq xo'jaligidagi fermerlarga ishini osonlashtirish orqali foyda keltirishi mumkin. Sensorlar yog'ingarchilik, namlik, harorat va tuproq tarkibi, shuningdek, qishloq xo'jaligi texnikasini avtomatlashtirishga yordam beradigan boshqa omillar haqida ma'lumot to'plashi mumkin. Infratuzilma atrofidagi

operatsiyalarni kuzatish qobiliyati ham IoT yordam berishi mumkin bo'lgan omil hisoblanadi.

XULOSA:

Yuqorida keltirilgan malumotlar va jadvalar asosida ZigBee tarmoqlari orqali mahsulotlarni ishlab chiqarishda 70% ga o'sish resurslarining oziq-ovqat ta'minoti bilan bog'liq muammolarini xal qilishda zamonaviy agrotexnika amaliyotiga ko'ra aqlli qishloq xo'jaligi ekinlarni boshqarish va qishloq xo'jaligini barqaror rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qishloq xo'jaligini jihozlariga kiritishda mahsuldorligini oshiradilar va inson kuini kamaytiradilar ekinlarni yetishtirish xamda yig'ish uchun yordam beruvchi simsiz sensor tarmoqlari eng maqul qaror qabul qilishga yordam beradi.

FOYDALIGAN ADABIYOTLAR:

[1].Khujamatov,T.Toshtemirov Wireless sensor networks based Agriculture 4.0: challenges and apportions 2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), Tashkent, Uzbekistan – 2020.-5 p

[2]. Djoraev R X ,Djobbarov Sh.Yu. T K Toshtemirov. Analysis of the relationship between the indicators of controllability and reliability characteristics of data transmission systems 2019 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT) 2019/11/4

[3].Dewa AD Audreya,*, Stanleya , Kevin S. Tabarakaa , Adriel Lazaroa , Widodo Budihartoa Monitoring Mung Bean's Growth using Arduino 5th International Conference on Computer Science and Computational Intelligence 2020

[4]. K.Khujamatov Khasanov D T,T.Toshtemirov, Saburova.N., Xamrayev I.I. IoT based agriculture 4.0: challenges and opportunities. Bulletin of TUIT: Management and Communication Technologies Bulletin of TUIT: Management and Communication Technologies, Volume 4, December 2021.-No. 2-8 p .

DETALLAR HOLATINI NAZORAT QILUVCHI MEXANIKQURILMANING AVTOMATIK ISHLASH JARAYONI.

*Xolmurot Turdikulovich Mo‘minov,
TKTIYAF “Avtomatika va texnologik jarayonlar”
kafedrasi mudiri*

*Bekzod Xusanovich Egamov
TKTIYAF “TMJ” yo‘nalishi II bosqich talabasi*

*Feruz Mamarizoyeva Qahramon Qizi
TKTIYAF “NMKT” yo‘nalishi III bosqich talabasi*

Hozirgi davrga kelib radio elektron qurilmalar hamda raqamli texnologiyalarning rivojlanayotganligi va ularni ishlab chiqarish sohasiga keng jalb qilinishi muhandis-texnologlar ishini bir muncha yengil bo‘lishiga xizmat qilmoqda. Lekin shunday bo‘lsada texnologiya soxasida bunday yutuqlardan o‘rinli va to‘liq ravishda foydalanish ko‘rsatgichi juda ham past. Sababi bunday texnologiyalarning ishlash aniqligi baland bo‘lgani bilan ularning ishlash davomiyligi noaniqdir.

Yuqoridagi barcha muammolarni tizimli ravishda bartaraf etish uchun ishlab chiqarish qurilmalari detallarini zamonaviy raqamli texnologiyalarga moslashtirib ishlab chiqishni talab etadi. Detallarga ta‘sir etayotgan mexanik kuchlar hamda termik jarayonlar ma‘lumotlarini o‘z vaqtida radio yoki optik signallar yordamida namoyon qilish, detalga mexanik kuch normal darajadan oshganda chiroqli yoki tovishli signallar bilan ogohlantirish kabi qo‘shimcha indikatorlar bilan ta‘minlash maqsadga muvofiqdir. Lekin ko‘pgina ishlab chiqarish korxonalarida elektron indikatorlardan foydalanish bilan bir qatorda kimyoviy va mexanik indikatorlardan ham foydalaniladi. Kimyoviy indikatorlar ma‘lum bir axborotni rang tasvir yordamida namoyon qilishni ko‘zda tutadi.

Detalga mexanik kuchlar ta‘sir qilganda ma‘lum darajada yemirilish xodisasi yuz beradi. Bunda detalning yuzasi yemirila boshlab ma‘lum bir chegaraga yetgach detalning foydali ish koeffitsienti tushib ketadi. Ushbu holat dastlab sezilmaydi. Jarayon toki mahsulot sifatining buzilishiga yoki energiya sarfining oshmaganligicha davom etadi. Bu holatda muhandis detal briktirilgan sistemada sodir bo‘layotgan jarayonlardan bexabarligi tufayli energiya sarfini oshish sabablarini aniqlashligi uchun ma‘lum bir vaqt oralig‘ida joriy ta‘mir yoki kapital ta‘mirni amalga oshiradi. Bu orada energiya sarfi va mahsulot sifatining buzilish oqibatlarini kuzatiladi. Agarda muhandis yetarli bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lmasa bu jarayonda sarf – harajat yanada oshib ketishi kuzatiladi. Bu yerda kuzatilayotgan xatolik joriy yoki kapital ta‘mirlash davomida bartaraf etiladi. Xatolik bartaraf etilgunga qadar esa mahsulot sifatining buzilishi yoki energiya sarfining oshishiga sabab bo‘ladi. Agarda detalning chegaraviy yemirilish yuzasiga indikator qurilmasi o‘rnatilsa mazkur xatolik to‘g‘risidagi

ma'lumot muhandis injiner tomonidan o'z vaqtida aniqlanadi va kerakli choralar ko'riladi. Natijada esa energiyaning ortiqcha sarfi va maxsulotning sifat ko'rsatgichlarining buzilishi oldi olinadi. Biz taklif etayotgan indikator ham raqamli ham mexanik ravishda parallel ishlashni nazarda tutadi. Yemirilish chegarasida simli plyonka o'rnatilgan bo'lib, radio to'lqin uzatadigan qurilmaga ulangan bo'ladi, yemirilish chegarasi dars ketganda simli plyonka uziladi qurilmadagi berk zanjir uzilganda maxsus qurilma ishga tushib, detalning chegaraviy yemirilish jarayoniga kelganligi to'g'risidagi radio signal qurilmaning bosh nazorat kompyuteriga yuboradi. Bu jarayonlarni optik indikatorlar yordamida ham amalga oshirsa bo'ldi. Optik indikatorlar aylanishlar nisbatini doimiy nazorat qilib boradi. Agarda uzatishlar nisbatida o'zgarish sodir bo'lsa optik indikator nazorat bo'limiga signal beradi. Bu jarayonda qaysi muruvvat yemirilganligini bilish aniqligi biroz pastroq. Chunki uzatishlar nisbatining pasayganligi yoki oshib ketganligi birgina shesternaga yoki g'ildirakka bog'liq emas. Ish jarayonida esa shesterna yoki boshqa g'ildiraklar juda ko'p ishlatiladi. Aynan qaysi shesterna yoki g'ildirakda chegaraviy yemirilish bo'layotganligini aniqlash esa qurilmada kapital yoki joriy ta'mirni talab etadi. Bu esa korxonada faoliyatini vaqtincha to'xtashiga sabab bo'ladi.

Biz taklif etayotgan nazorat tizimida simli berk zanjir indikatorini bilan bir qatorda induksion generatorlardan ham foydalaniladi. Ma'lumki har qanday magnit maydon atrofida elektr tok maydoni hosil bo'ladi. (Bunday generatorni kundalik hayotimizda olov yondirgachlarda ko'rishimiz mumkin.) Shesterna va g'ildiraklar orasida sodir bo'layotgan kontakt kuchlanishlar nuqtasi belgilanib shesterna yoki g'ildirakning tishlari yemirilish chegarasi qatlamiga o'rnatiladi. Chegaraviy qatlam yemirilganda mexanik kuch hisobidan induksion generator ishlab ketadi va generatordan chiqqan qisqa chaqnashlar detalga ulangan tovush chiqarish tizimiga signal beradi. Bu tizim mexanik bo'lib, chaqnash tufayli hosil bo'lgan tok kuchi yordamida baland tovush chiqaruvchi maxsus tunika karnayga ulanadi va sistemadagi xatolik haqida injenerga tovush yordamida signal beradi.

Keltirilgan fikrlar asnosida raqamli va mexanik nazorat qurilmalari afzalliklari va kamchiliklari tog'risida tushunchalar hosil bo'lmoqda. Raqamli nazorat qurilmalari aniq va tezkor ishlaydi. Ammo ushbu nazorat qurilmalari to'satdan ishdan chiqib qolmasligiga hech kim kafolat bermaydi. Zamonaviy ishlab chiqarish korxonalarida raqamli nazorat qurilmalari bilan bir qatorda mexanik va kimyoviy nazorat qurilmalari parallel ravishda ishlatilishi maqsadga muvofiqdir.

E'tiboringizga bir qurilma ishlash prinsipini keltiramiz. Ushbu qurilma olov yoqiladigan gorelka bo'lib, tizimda gaz ta'minoti uzilib qolganda klapanlarning avtomatik ravishda yopilishini ta'minlaydi. Bu qurilma qanday ishlaydi? Fanga ma'lumki magnit qizdirilganda o'zining magnit xossasini yo'qotadi natijada gaz yonish jarayonida klapanlar ochiq holda turadi. Tizimda gaz ta'minoti o'chib qolganda

esa magnit soviy boshlaydi va normal haroratda yana magnitlik xususiyati qaytadi va klapanlar bir biriga yopishib gaz yo'lini to'sib qo'yadi. Ushbu mexanik qurilma anchayin samaradorligi bilan xo'jalik va ishlab chiqarish sohalarida juda keng qo'llanilmoqda.

Ana endi shu jarayon raqamli tizimda qanday ishlaydi? Raqamli gaz yondirish uskunasi (gorelka) o'zining bir necha qulayliklari bilan yuqoridagi gaz yondirish uskunasi afzaldir. Bunda raqamli qurilmalar gazni nazorat qilishi bilan birgalikda tizimdagi termik jarayonlarni ham kuzatib turadi. Tizimdagi harorat belgilangan maksimum nuqtaga yetganida raqamli qurilma klapanlarni yopishga buyruq beradi. Harorat minimum chegaraga yetganida esa, klapanlarni ochuvchi signalni beradi. Klapan ochuvchi signal parallel ravishda gorelkada yashin beruvchi tizimga ham buyruq beradi va yashin gorelkaga kelgan gazni yondiradi. Tarmoqda gaz uzilib qolganida gorelkalarni sovishi natijasida, klapanlar avtomatik ravishda yopilib qoladi. Haroratni sezuvchi qurilmalar magnit maydonining kuchayishi va kamayishi hisobiga raqamli qurilmaga buyruqlar berib boradi. Bir qaraganda raqamli uskuna afzalroqdek ko'rinadi, lekin elektron sxemaning 100 foiz darajada doimiy ishlaydi deb hech kim kafolat bera olmaydi. Raqamli qurilmalarning sxemalarida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan sistemali va kutilmagan xatoliklar nazorati to'liq qamrab olinmagan. Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash kerakki ishlab chiqarish jarayonida raqamli qurilmalar bilan birgalikda mexanik va kimyoviy nazorat qilish uskunalaridan birgalikda foydalanish ishlab chiqarish jarayonini to'liq avtomatlashtirish va ishonchli ravishda kuzatish hamda tahlil qilishni kafolatlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Петр Андреевич Степин “Сопротивление материалов” Учебник Москва – 2010.
2. Boxodir Karimov “Elektronika asoslari. O'quv qo'llanma” 2022.
3. X.T.Mo'minov “Mashina detallari” O'quv-uslubiy qo'llanma (Kurs loyiha ishlarini bajarish uchun) Yangiyer -2022.
4. “Robert H. Caverly”. Microwave and RF Semiconductor Control Device Modeling 2016.

ИШЛАБ ЧИҚАРИШ КОРХОНАЛАРИДА РАҚАМЛИ ВА МЕХАНИК НАЗОРАТ ҚУРИЛМАЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИБ, ДЕТАЛЛАР ҲОЛАТИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШ.

*Холмурот Турдикулович Мўминов,
ТКТИЯФ “Автоматика ва технологик жараёнлар”
кафедраси мудури*

*Бекзод Хусанович Эгамов
ТКТИЯФ “ТМЖ” йўналиши II босқич талабаси*

*Феруза Мамаризоева Қаҳрамон Қизи
ТКТИЯФ “НМКТ” йўналиши III босқич талабаси*

Ҳозирги замон талабларига жавоб берадиган технологияларни амалга тадбиқ қилиш, ишлаб чиқаришда кам қувват талаб қиладиган самарали қурилмаларни жорий этиш ҳозирги кунда энг долзарб мавзулардан бўлиб келмоқда. Тизимли ва тармоқли ишлаб чиқаришда содир бўлиши мумкин бўлган системали хатоликлар ҳамда кутилмаган хатоликлар натижасида маҳсулот сифатининг бузилиши ёки сарфланадиган вақт ҳамда қувватнинг ортиб кетиши натижасида маҳсулотнинг таннархини ошишига сабабчи бўлади. Ишлаб чиқариш жараёнларидаги содир бўлиши мумкин бўлган системали хатоликлар инженер технологлардан эҳтиёт қисмларга ўз вақтида самарали хизмат кўрсатишни талаб этади. Лекин айрим корхона ва ишлаб чиқариш жараёнларида бу омилларга ўз вақтида эътибор берилмайди. Инсон омили натижасида келиб чиқадиган хатоликлар ва системали хатоликларни ўз вақтида бартараф этилмаслиги, кутилмаган хатоликлар сонининг ошиб бориши иқтисодий самарадорлик индексини тушиб кетишига сабаб бўлади. Кўриниб турибдики биргина хатолик ўз вақтида бартараф этилмаслиги натижасида корхонага молиявий ва иқтисодий тарафлама зарар етказилади[1].

Корхона фаолиятида ишлатадиган механизм ва деталларга тушадиган термик таъсир ҳамда механик юкламалар меъёр даражасидан ошмаслиги, механик ва кимёвий емирилишлар натижасида деталларнинг ишлаш ҳолатини доимий назорат қилиб бориш ва ўз вақтида техник хизмат кўрсатиш қурилмада кузатилаётган жараёнларнинг меъёрини таъминлайди. Замонавий ишлаб чиқариш корхоналари қурилмаларини назорат қилиш ахборот технологиялардан самарали фойдаланишни назарда тутаяди. Қурилмада ишлатилаётган деталларнинг термик ва механикбардошлилиги, уларда кузатилаётган зўриқишлар, юкламаларнинг чегаравий ҳолатлари тўғрисидаги маълумотларни ўз вақтида билиш ва уларни таҳлил қилиш корхонада фаолият олиб бораётган хизматчидан юқори масъулиятни талаб қилади. Жараёнларни доимий назорат қилиб бориш ва уларга техник хизмат кўрсатишда инсон омили туфайли кутилмаган хатоликлар келиб чиқиш эҳтимоллигини оширади.

Ишлаб чиқариш жараёнида маҳсулотларга термик ишлов беришда ҳароратнинг талаб этиладиган даражада бўлмаслиги ёки белгиланган нормадан

ошиб кетиши ҳам махсулотнинг сифатига бевосита алоқадордир. Тармоқланган ва тизимли корхоналарда ҳар бир дастгоҳга алоҳида ишчи техник хизмат кўрсатиши билан бирга назоратини ҳам олиб боради. Бу эса корхонада инсон омили туфайли ишчи меҳнатига талабни ошириб юборади. Ишчи кучини камайтириш ва махсулот сифатини ошириш мақсадида кўпгина илғор корхоналарда автоматик назорат қурилмаларидан фойдаланилади. Бу борада олиб борилаётган изланишлар ва таклиф этилаётган қурилмалар такомиллашгани билан бундай автоматик қурилмаларнинг муқобиллиги, ишлаб бериш давомийлиги етарли даражада қафолатланмаган. Яъни рақамли технология асосида ишловчи қурилмадаги схемаларни қутилмаганда ишдан чиқиш эҳтимоллиги юқорироқ.

Юқоридаги барча муаммоларни тизимли равишда бартараф этиш учун ишлаб чиқариш қурилмалари деталларини замонавий рақамли технологияларга мослаштириб ишлаб чиқишни талаб этади. Деталларга таъсир этаётган механик кучлар ҳамда термик жараёнлар маълумотларини ўз вақтида радио ёки оптик сигналлар ёрдамида намоён қилиш, деталга механик куч нормал даражадан ошганда чироқли ёки товишли сигналлар билан огоҳлантириш каби қўшимча индикаторлар билан таъминлаш мақсадга мувофиқдир. Лекин кўпгина ишлаб чиқариш корхоналарида электрон индикаторлардан фойдаланиш билан бир қаторда кимёвий ва механик индикаторлардан ҳам фойдаланилади. Кимёвий индикаторлар маълум бир ахборотни ранг тасвир ёрдамида намоён қилишни кўзда тутади.

Деталга механик кучлар таъсир қилганда маълум даражада емирилиш ходисаси юз беради. Бунда деталнинг юзаси емирила бошлаб маълум бир чегарага етгач деталнинг фойдали иш коэффициентини тушиб кетади. Ушбу ҳолат дастлаб сезилмайди. Жараён токи махсулот сифатининг бузилишига ёки энергия сарфининг ошмаганлигича давом этади. Бу ҳолатда муҳандис детал бриктирилган системада содир бўлаётган жараёнлардан беҳабарлиги туфайли энергия сарфини ошиш сабабларини аниқлашлиги учун маълум бир вақт оралиғида жорий таъмир ёки капитал таъмирни амалга оширади. Бу орада энергия сарфи ва махсулот сифатининг бузилиш оқибатлари кузатилади. Агарда муҳандис етарли билим ва кўникмаларга эга бўлмаса бу жараёнда сарф–ҳаражат янада ошиб кетиши кузатилади. Бу ерда кузатилаётган хатолик жорий ёки капитал таъмирлаш давомида бартараф этилади. Хатолик бартараф этилгунга қадар эса махсулот сифатининг бузилиши ёки энергия сарфининг ошишига сабаб бўлади. Агарда деталнинг чегаравий емирилиш юзасига индикатор қурилмаси ўрнатилса мазкур хатолик тўғрисидаги маълумот муҳандис инжинер томонидан ўз вақтида аниқланади ва керакли чоралар кўрилади. Натижада эса энергиянинг ортиқча сарфи ва махсулотнинг сифат кўрсаткичларининг бузилиши олди олинади. Биз таклиф этаётган индикатор ҳам рақамли ҳам механик равишда параллел ишлашни назарда тутади. Емирилиш чегарасида симли плёнка ўрнатилган бўлиб, радио тўлқин узатадиган қурилмага уланган бўлади, емирилиш чегараси дарс кетганда симли плёнка узилади қурилмадаги берк занжир узилганда махсус қурилма ишга тушиб, деталнинг чегаравий емирилиш

жараёнига келганлиги тўғрисидаги радио сигнал қурилманинг бош назорат компютерига юборади. Бу жараёнларни оптик индикаторлар ёрдамида ҳам амалга оширса бўлди. Оптик индикаторлар айланишлар нисбатини доимий назорат қилиб боради. Агарда узатишлар нисбатида ўзгариш содир бўлса оптик индикатор назорат бўлимига сигнал беради. Бу жараёнда қайси мурувват емирилганлигини билиш аниқлиги бироз пастроқ. Чунки узатишлар нисбатининг пасайганлиги ёки ошиб кетганлиги биргина шестернага ёки ғилдиракка боғлиқ эмас. Иш жараёнида эса шестерна ёки бошқа ғилдираклар жуда кўп ишлатилади. Айнан қайси шестерна ёки ғилдиракда чегаравий емирилиш бўлаётганлигини аниқлаш эса қурилмада капитал ёки жорий таъмирни талаб этади. Бу эса корхона фаолиятини вақтинча тўхташига сабаб бўлади[3].

Биз таклиф этаётган назорат тизимда симли берк занжир индикатори билан бир қаторда индукцион генераторлардан ҳам фойдаланилади. Маълумки ҳар қандай магнит майдон атрофида электр ток майдони ҳосил бўлади. (Бундай генераторни кундалик ҳаётимизда олов ёндиргачларда кўришимиз мумкин.) Шестерна ва ғилдираклар орасида содир бўлаётган контакт кучланишлар нуқтаси белгиланиб шестерна ёки ғилдиракнинг тишлари емирилиш чегараси қатламга ўрнатилади. Чегаравий қатлам емирилганда механик куч ҳисобидан индукцион генератор ишлаб кетади ва генератордан чиққан қисқа чакнашлар деталга уланган товуш чиқариш тизимига сигнал беради. Бу тизим механик бўлиб, чакнаш туфайли ҳосил бўлган ток кучи ёрдамида баланд товуш чиқарувчи махсус туника карнайга уланади ва системадаги хатолик ҳақида инженерга товуш ёрдамида сигнал беради.

Ишлаб чиқариш фаолияти термик жараёнларга ҳам ўзаро боғлиқдир. Ҳароратнинг белгиланган нормада бўлиши керак пайтда бу ҳароратни ўзгартириш (ошириш ёки камайтириш)ни ҳам автоматлаштириш учун термик датчиклардан фойдаланилади. Термик жараёнларда назорат компютерлардан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Лекин компютер тизимида ҳам хатоликлар келиб чиқиши мумкин. Бу ҳолатда сунъий интеллектга батамом суяниб қолиш катта зарарларни келтириб чиқариши мумкин. Замонавий муҳандис эса мазкур назорат қурилмасини ўз вақтида текшириб бориши ва рақамли назорат қурилмаларининг механик қурилмалар билан мувофиқликда ишлашини таъминлаши лозим.

Бизнинг мушоҳадаларимиз инъикоси асносида рақамли ва механик назорат қурилмалари афзалликлари ва камчиликлари тўғрисида тушунчалар ҳосил бўлмоқда. Рақамли назорат қурилмалари аниқ ва тезкор ишлайди. Аммо ушбу назорат қурилмалари тўсатдан ишдан чиқиб қолмаслигига ҳеч ким кафолат бермайди. Замонавий ишлаб чиқариш корхоналарида рақамли назорат қурилмалари билан бир қаторда механик ва кимёвий назорат қурилмалари параллел равишда ишлатилиши мақсадга мувофиқдир.

Эътиборингизга бир қурилма ишлаш принципини келтирамиз. Ушбу қурилма олов ёқиладиган горелка бўлиб, тизимда газ таъминоти узилиб қолганда

клапанларнинг автоматик равишда ёпилишини таъминлайди. Бу қурилма қандай ишлайди? Фанга маълумки магнит қиздирилганда ўзининг магнит хоссасини йўқотади натижада газ ёниш жараёнида клапанлар очиқ ҳолда туради. Тизимда газ таъминоти ўчиб қолганда эса магнит совий бошлайди ва нормал ҳароратда яна магнитлик хусусияти қайтади ва клапанлар бир бирига ёпишиб газ йўлини тўсиб қўяди. Ушбу механик қурилма анчайин самарадорлиги билан хўжалик ва ишлаб чиқариш соҳаларида жуда кенг қўлланилмоқда[2].

Ана энди шу жараён рақамли тизимда қандай ишлайди? Рақамли газ ёндириш ускунаси (горелка) ўзининг бир неча қулайликлари билан юқоридаги газ ёндириш ускунасидан афзалдир. Бунда рақамли қурилмалар газни назорат қилиши билан биргаликда тизимдаги термик жараёнларни ҳам кузатиб туради. Тизимдаги ҳарорат белгиланган максимум нуқтага етганида рақамли қурилма клапанларни ёпишга буйруқ беради. Ҳарорат минимум чегарага етганида эса, клапанларни очувчи сигнални беради. Клапан очувчи сигнал параллел равишда горелкада яшин берувчи тизимга ҳам буйруқ беради ва яшин горелкага келган газни ёндиради. Тармоқда газ узилиб қолганида горелкаларни совиши натижасида, клапанлар автоматик равишда ёпилиб қолади. Ҳароратни сезувчи қурилмалар магнит майдонининг кучайиши ва камайиши ҳисобига рақамли қурилмага буйруқлар бериб боради. Бир қараганда рақамли ускуна афзалроқдек кўринади, лекин электрон схеманинг 100 фоиз даражада доимий ишлайди деб ҳеч ким кафолат бера олмайди. Рақамли қурилмаларнинг схемаларида содир бўлиши мумкин бўлган системали ва кутилмаган хатоликлар назорати тўлиқ қамраб олинмаган[4].

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш керакки, ишлаб чиқариш жараёнида рақамли қурилмалар билан биргаликда механик ва кимёвий назорат қилиш ускуналаридан биргаликда фойдаланиш ишлаб чиқариш жараёнини тўлиқ ва ишончли равишда кузатиш ва таҳлил қилишни кафолатлайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. [Петр Андреевич Степин](#) “Сопротивление материалов” Учебник Москва – 2010.
2. [Боходир Каримов](#) “Электроника асослари. Ўқув қўлланма” 2022.
4. “[Robert H. Caverly](#)”. Microwave and RF Semiconductor Control Device Modeling 2016.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ШИРИНЫ ЗАХВАТА АГРЕГАТА ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ

А.К.Байзаков доцент ЯФТХТИ
Б.Мурадов стажер ЯФТХТИ

Количество минеральных удобрений, вносимых под хлопчатник, возрастает с каждым годом. Благодаря применению удобрений, их прямому действию и последствию во всех хлопкосеющих республиках из года в год повышается урожай хлопка-сырца

Известно, что величина урожая зависит не только от количества, но и от качества распределяемых удобрений. Качество внесения удобрений оценивается степенью неравномерности распределения туков по площади удобряемого поля. Агротехническими требованиями установлена допустимая неравномерность внесения удобрений. При разбросном способе она составляет $\pm 25,0 \%$.

В настоящее время минеральные удобрения вносят, в основном, центробежными разбрасывателями 1РМГ-4 и РУМ-3. Однако их эксплуатация в условиях сельскохозяйственного производства показала, что заданная агротехническими требованиями равномерность внесения туков обеспечивается далеко не всегда. Одной из причин этого является недостаточная изученность влияния на равномерность разбросного внесения условий эксплуатации машин.

Неравномерность распределения туков машинами с центробежными дисковыми рабочими органами существенно зависит от расстояния между смежными проходами агрегатов, т.е. от ширины захвата машины.

В процессе исследований, проводимых в САИМЭ, было изучено влияние ширины захвата разбрасывателя минеральных удобрений КСХ-4 на качество распределения аммофоса влажностью 2,35%, объемной массой 1002,5 кг/м³ и мелко кристаллического хлористого калия влажностью 3,1 % объемной массой 1228 кг/м куб.

Разбрасыватель минеральных удобрений КСХ-4, имеющий ряд преимуществ по технико-эксплуатационным и другим показателям по сравнению с серийным разбрасывателем 1РМГ-4, после государственных испытаний рекомендован в производство.

В соответствии с агротехническими требованиями доза вносимого аммофоса была выбрана равной 250 кг/га. хлористого калия - 100 кг/га. Рабочая скорость движения агрегата во всех вариантах опытов составляла 2,78 м/с (10 км/ч). Скорость ветра - 1,97 м/с -I

В качестве показателя неравномерности использовали коэффициент вариации (V), т.е.

отношение среднеквадратического отклонения (σ) к средней дозе (\bar{q}), выраженное в процентах:

$$V = \frac{\sigma}{\bar{q}} \cdot 100\% ;$$
$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (q_i - \bar{q})^2}{n-1}} .$$

q_i - вес удобрений на отдельной учетной площадке (противне) размером 0,5 x 0,5;
 n - число учетных площадок.

Полученные вариационные ряды обрабатывали статистическим методом. Значения показателя неравномерности $Q_{н.в}$ приведены в

Таблица
Влияние ширины захвата машины КСХ-4 на неравномерность внесения удобрений

Ширина захвата,	Неравномерность распределения удобрений I при средней дозе внесения). %	
	аммофос - 250 кг/га хлористый калий - 100 кг/г	
14	58,7	93,1
13	47,5	88,5
12	38,9	77,4
II	29,2	66,9
Ю	22,1	58,4
9	20,7	47,5
8	17,3	36,0
7	12,6	24,6
6	10,1	14,7

Рис. Изменения показателя неравномерности $Q_{н.в}$ в зависимости от ширины захвата B_p при внесении аммофоса (—) и хлористого калия (—) разбрасывателем КСХ-4. Анализ результатов исследований (рис.) позволил установить, что при внесении аммофоса в дозе 250 кг/га и хлористого калия в дозе 100 кг/га агротехнические требования по качеству внесения выполняются соответственно при ширине захвата (B_p) 10 и 7 м. С увеличением ширины захвата машины B_p показатель неравномерности $Q_{н.в}$ возрастает. При ширине захвата 8 м неравномерность внесения аммофоса составляла 17,3 %, а при 14 м - 58,7 %, при внесении хлористого калия, соответственно - 36% и 93,1 %.

Вывод

Качество внесения удобрений машиной КСХ-4 с центробежным рассеивающим аппаратом зависит от ширины захвата агрегата. С увеличением расстояния между смежными проходами агрегата неравномерность внесения почти прямолинейно возрастает.

Литература

I. Протасов П.В., Кадырходжаев Ф.К. Применение удобрений в хлопководстве. - Ташкент: Узбекистан, 1980, с.22-35.

ИККИЛАМЧИ ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТНИ МОНОЭТАНОЛАМИН БИЛАН АМИНОЛИЗ ЖАРАЁНИГА ТУРЛИ ХИЛ ОМИЛЛАРНИНГ ТАЪСИРИ

*Эгамбердиев. С.А, таянч докторант. Алимухаммедов. М.Г, профессор.
Адилов.Р, профессор. Джураев.А.Б , профессор.*

*Тошкент кимё технология институти , Юқори молекулали брикмалар ва
пластмассалар технологияси кафедраси тел +998941569292.*

*Холмухаммедов. Ш.Ш, бош мутахасис. “Geo research and development
company” МЧЖ. Нефт конлари усқуналарини комплекс муҳофаза қилиш
бошқармаси.*

Дунёда полимерларга бўлган эҳтиёжлар ортган сари улардан чиқаётган чиқиндилар ҳажми ҳам ортиб бормоқда. Бу турдаги маиший чиқиндиларни катта ҳажми полиэтилентерефталатга тўғри келиб [1], бир марталик ичимлик идишлари, қадоклаш, кийим-кечак ва гилам ишлаб чиқариш учун сўнги йилларда полиэтилен терефталат (ПЭТ) бозори 2021 йилда 80,9 миллион тоннани ташкил этди ва 2028 йилга келиб 114,7 миллион тоннага етиши режа қилинмоқда 2022 йилда ПЭТ асосида 481,6 миллиард дона пластик бутилка ишлаб чиқарилган ва улардан атиги 9% қайта ишлашга учратилади [2].

Иккиламчи полиэтилентерефталатнингнинг (ИПЭТ) аминолиз жараёни орқали деполимеризацияси ўрганилди. ИПЭТ/моноэтанолами (МЭА) моляр нисбати 1:6 бўлган ИПЭТ чиқинди материалларини аминолизга учратилди. Реакция натижасида бис (2-гидроксил этилен) терефталамид (БГТФА) ҳосил бўлган. [3]. Ramin Shamsi ва Majid Abdouss ишларида аминолиз натижасида бис (2-гидроксиэтилен) терефталамид (БГЭТА) ҳосил бўлгани ва ушбу маҳсулотни полиуретан олишда хом-ашё сифатида қўллаш имконияти келтириб ўтилган [4].

Адабиётлар шархидан маълум бўлдики иккиламчи полиэтилентерефталатни моноэтаноламиннинг юқори нисбатлари (1:6, 1:8 ва 1:10) аминолиз жараёнининг ўрганилган ва реакция маҳсулотлар асосида тўйинмаган полиэфирлар, полиуретанлар ва эпоксид қатронлар каби маҳсулотлар олиш кўрсатилган. Шу билан бирга аксарият илмий маълумотларда амин сақловчи моддани паст нисбатларда ўрганилганлик даражаси маълумотлари кам эканлиги маълум бўлди. ИПЭТни моноэтаноламин билан аминолиз жараёни тўлиқ ўрганилишга, унга таъсир қилувчи омилларни аниқлаш мақсадида ўз тадқиқотларимизни ИПЭТ: МЭА 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 мол эл.звено/мол нисбатларда олиб боришга қаратдик.

Дастлаб Shukla ва Harad [5] усули бўйича 1:4 мол эл.звено/мол нисбатларда 190 °С да турли вақтлар оралиғида аминолиз жараёни олиб

борилди. Аминолиз жараёнига вақтларни таъсири шуни кўрсатдики реакция вақтини 2 соатдан 10 соатгача олиб борганимизда БГТФА хосил бўлишининг энг юқори хосилдорлиги 8 соатни кўрсатди. (1-жадвал)

1-жадвал

Изланишларимизни давом эттириб ИПЭТ ҳамда МЭА нинг 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 нисбатларида 190 °С да 8 соат давомида аминолиз жараёни олиб борилди ва физик кимёвий хоссалари ўрганилди. (2-жадвал)

Турли нисбатларда олинган аминолиз маҳсулотларининг физик кимёвий хоссалари

2-жадвал

ИПЭТ:МЭОЛА, моль эл.зв./моль нисбатида	Амин сони мгКОН/гр	Гидрооксил сони мгКОН/гр	Сувоқланиш харорати, °С	БГТФА нинг хосил бўлиши унуми %
1:1	324,68	298,65	190°С	0
1:2	401,25	349,57	198°С	0
1:3	476,42	406,31	200°С	53 %
1:4	503,94	491,27	217°С	73 %

Иккиламчи полиэтилентерефталатни моноэтанолламин билан аминолиз жараёнини паст нисбатларда ўрганиш шуни кўрсатдики, моноэтанолламин

миқдори 1 дан 4 молгача ортиши билан суюқланиш ҳарорати 200°C дан ортиши, тоза БГТФА чиқиш унуми 73 % бўлганлиги аниқланди. Шу билан бирга олинган моноэтаноламинни миқдори 4 молга ортганда реакция натижасида ортикча қўшимча куб миқдори ҳосил бўлаётгани аниқланди. Ҳосил бўлиш маҳсулотлар таркибига аниқлик киритилди. Келгуси тадқиқотларни ҳосил бўлган қўшимча маҳсулотларни таркиби ва тузилишига аниқлик киритишга қаратамиз

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ling-na Zhang., Li-zhu Liu., Qun-feng Yue., and Chun-cheng Zhu. “From Aminolysis Product of PET Waste to Value-added Products of Polymer and Assistants)” College of Chemistry and Chemical Engineering, Harbin Normal University, Harbin 150025, People’s Republic

2. <https://www.globenewswire.com/en/news-release/2022/04/04/2415938/0/en/Global-Polyethylene-Terephthalate-PET-Resin-Market-to-Boost-in-Coming-Years-Projected-to-Reach-Worth-114-7-Million-Tons-in-2028-BlueWeave-Consulting.html>.

3. Shima M., Elzaid., Reem K. Farag. “Synthesis and Characterization of Unsaturated Polyesters Based on the Aminolysis of Poly(ethylene terephthalate)” Received 26 October 2007; accepted 28 June 2008 DOI 10.1002/app.29527 Published online 6 March 2009 in Wiley InterScience (www.interscience.wiley.com).

4. Ramin Shamsi., Majid Abdouss., Gity Mir Mohamad Sadeghi., * and Faramarz Afshar Tarmia, “ Synthesis and characterization of novel polyurethanes based on aminolysis of poly(ethyleneterephthalate) wastes, and evaluation of their thermal and mechanical properties” Society of Chemical Industry 2009; **58**: 22–30 (www.interscience.com) DOI 10.1002/pi.2488.

5. Shukla, S. R.; Harad, A. M “Glycolysis of polyethylene terephthalate waste fibers” J Appl Polym Sci 2005, 97, 513

МЕТОДИКА ИНЖЕНЕРНОГО РАСЧЕТА ПРОЦЕССА И АППАРАТА ПНЕВМОСЕПАРАЦИИ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ В ПСЕВДООЖИЖЕННОМ СЛОЕ

Аролов М.Х., Юнусов Б.И., Хайитбоев О.Ж., Юнусов И.И.

Ташкентский химико-технологический институт

Используя компьютерные модели и результаты экспериментов, полученные в экспериментальной установке в периодическом режиме, определяется величина коэффициента сепарации частиц в псевдоожигенном слое k_1 . Определяется соответствие результатов каждого эксперимента, разработанным одноячеечной, двухячеечной или трехячеечной компьютерным моделям.

Применяя методы случайного поиска (метод последовательного приближения), сравнивая кривую изменения концентрации легких компонентов во времени, полученные на компьютерной модели и кривую эксперимента, вводится поправка на значение коэффициента обогащения компьютерной модели, и определяется величина коэффициента обогащения, для заданной высоты неподвижного слоя. Нами в лабораторных условиях, при высоты неподвижного слоя равной 30мм, экспериментально установлена что, коэффициент обогащения одноячеечной модели составляет $k_1 = 0.018$, двухячеечной модели $k_1 = 0.0081$ и трехячеечной модели $k_1 = 0.006$ [1].

Задаваясь производительностью установки Q , экспериментально определенным временем одного периода τ , рассчитывается объем неподвижного слоя V

$$V = Q * \tau$$

Рассчитывается диаметр аппарата согласно классическому уравнению:

$$D = 2 * \sqrt{\frac{S}{\pi}}$$

Задаваясь исходными данными, переходим к определению параметров псевдоожигенного слоя. Далее определяется эквивалентный диаметр частиц, для чего осуществляется произвольный выбор пробы и учитывая разброс размеров частиц, эквивалентный диаметр частиц определяется по уравнению:

$$d_s = \frac{100}{\sum \frac{\delta_i}{d_i}}$$

В зависимости от диаметра сит принимается средний диаметр частиц и после расчета значения эквивалентного диаметра частиц можно определить значение критерия Архимеда [1] по формуле:

$$A_r = \frac{d_p^3 \rho^2 g}{\mu^2} \cdot \frac{\rho_0 - \rho}{\rho}$$

и затем рассчитать критерий Рейнольдса [1] по формуле

$$Re_{n.c} = \frac{A_r}{1400 + 5,22\sqrt{A_r}};$$

Используя критерии Архимеда, Рейнольдса определяется для заданного расхода вещества высота псевдооживленного слоя и соответственно внутренний диаметр аппарата. В момент начала псевдооживления вес зернистого материала, приходящийся на единицу площади поперечного сечения аппарата, уравнивается силой гидравлического сопротивления слоя.

$$\Delta\rho_{cl} = (\rho - \rho_0) * (1 - \varepsilon_0) * h_0 * g$$

где h_0 - высота неподвижного слоя; ρ и ρ_0 - плотности твердых частиц и псевдооживляющего агента; ε_0 - порозность неподвижного слоя.

$$\varepsilon_0 = \frac{V_0 - V}{V_0}$$

где V_0 и V - объем неподвижного слоя и объем частиц.

Начиная со скорости начала псевдооживления и выше перепад давления на слое $\Delta\rho_{cl}$ сохраняет практически постоянное значение и зависимость $\Delta\rho = f(W)$. Это объясняется тем, что с ростом скорости псевдооживляющего агента контакт между частицами уменьшается, и они получают большую возможность хаотичного перемешивания по всем направлениям. При этом возрастает среднее расстояние между частицами, то есть увеличивается порозность слоя ε и, следовательно, его высота h . Так как перепад давления в псевдооживленном слое $\Delta\rho_{cl}$ остается практически постоянным, высоту такого расширившегося слоя можно определить из следующего условия:

$$\Delta\rho_{cl} = (\rho - \rho_0) * g(1 - \varepsilon_0) * h_0 = (\rho - \rho_0) * g(1 - \varepsilon) * h$$

Откуда, можно определить высоту псевдооживленного слоя

$$h = \frac{(1 - \varepsilon_0)}{(1 - \varepsilon)} * h_0$$

Для заданного случая определяется скорость воздуха для создания псевдооживленного слоя. Определяется показатели псевдооживленного слоя. Критерий Рейнольдса для частичек по уравнению:

$$\text{Re} = \frac{\omega_{nc} \cdot d\rho}{\mu}; \quad \omega_{nc} = \frac{\text{Re} \cdot \mu}{d \cdot \rho};$$

Учитывая,

$$\text{Re}_{\text{вит}} = \frac{Ar}{18 + 0,575\sqrt{Ar}};$$

определяется скорость витание (уноса) частиц

$$\omega_{\text{вит}} = \frac{\text{Re}_{\text{вит}} \cdot \mu}{d \cdot \rho};$$

Расход воздуха на псевдооживление, определяется по уравнению:

$$G_z = \omega_0 \cdot S_k;$$

Варьируя диаметрами частиц можно определить значения расхода газа для сепарации материала с различными плотностями или уноса частиц с минимальными или максимальными размерами частиц [2]. При известной высоте псевдооживленного слоя в аппарате определяется высота зоны уноса частиц легкой фракций. Из проведенных нами лабораторных экспериментов ее можно ориентировочно рассчитать в виде:

$$H_y = 2 \cdot H_{nc}$$

Подитаживая, определяется общая высота внутренней части аппарата:

$$H_{\text{общ}} = H_y + H_{nc}$$

Таким образом, определяются показатели аппарата пневмосепарации в псевдооживленном слое.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Yunusov B.I., Artikov A.A., Qarabaev D.T. Formalization of mathematical model of process of air separation of loose materials // Proceedings of Sixth World Conference on Intelligent Systems for Industrial Automation WCIS-2010, 25-27 November. - Tashkent, Uzbekistan, 2010. –pp.173-175.

2. Юнусов Б.И., Артиков А.А., Коробоев Д.Т. Системный анализ пневмосепарирования сыпучих материалов в псевдооживленном слое // Кимёвий технология. Назорат ва бошқарув. – Тошкент, 2011. – №2. – С.30-33. (02.00.00; №10).

ВЫБОР РЕЖИМОВ ПРОЦЕССА ПНЕВМОСЕПАРИРОВАНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ БЛАГОРОДНЫХ И РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ

Тошпўлатов С.Э., Юнусов Б.И., Амондавлатов И.А., Юнусов И.И.

Ташкентский химико-технологический институт

Появление компьютерных программ позволили осуществлять точное моделирование технологического процесса пневмосепарирования, выявить узкие диапазоны режимов, обеспечивающие лучшую сепарацию материала. Известно, что руда состоит из сростков множества минералов, которые имеют различные плотности. Путем исследования процесса пневмосепарирования сыпучих материалов на её математической модели можно определить зависимости, отражающие характер изменения размеров частиц при различных конструктивных параметрах сепаратора, установить закономерности изменения выходной концентрации полезных компонентов в составе руды в зависимости от геометрических размеров и плотности частиц, а также конструктивных размеров аппарата. [1].

Существенным показателем процесса пневмосепарирования руд цветных металлов при обогащении является отделение тяжелых частиц из потока. Это достигается путем изменения скорости потока. Поэтому необходимо знать, при каких скоростях осаждаются частицы тяжелой фракции. Это зависит от диаметра частиц и их плотности.

В данной работе сделана попытка интеллектуализации процесса пневмосепарации сыпучих материалов имеющие одинаковые размеры частиц, но разные значения масс. Этот метод можно использовать при обогащении руд благородных металлов более экономичными и простыми способами. Для определения величины $W_{пс}$ существует достаточно большое число полуэмпирических и теоретических зависимостей. При выводе формулы порозность слоя неподвижных сферических частиц можно принять равной 0,4. Верхняя граница псевдооживленного состояния соответствует скорости свободного витания одиночных частиц. Очевидно, что при скорости потока, превосходящей скорость витания, $W_y > W_{вит}$, будет происходить унос частиц из слоя зернистого материала.

С другой стороны можно рассмотреть классические методы формализации описаний для расчета процесса пневмосепарирования сыпучего материала в псевдооживленном слое. Особое значение имеют процессы взаимодействия газовой фазы с частицами твердой фазы. Учитывая разброс размеров частиц, введено понятие эквивалентного диаметра частиц. Предполагается, что частицы имеют различные значения диаметров, изменяющееся от минимального значения диаметра до максимального значения. [2].

На компьютерной модели (рис.1) рассчитаны изменения скоростей начало псевдооживления и уноса в зависимости от размера частиц сепарируемого сыпучего материала и плотности.

Рис.1. Компьютерная модель процесса пневмосепарирования твердых частиц в псевдооживленном слое.

Анализ полученных результатов показывает, что при больших размерах частиц 0.060÷0.080мм, предельные размеры частиц, обеспечивающие хорошее сепарирование увеличиваются до семи и девяти размеров частиц. Можно отметить, что для обогащения руды с размерами частиц в диапазоне 0.010÷0.030мм, предельные размеры частиц, обеспечивающие хорошее сепарирование находятся в пределах одной, двух и трех размеров частиц. С другой стороны, при меньших диаметрах частиц влияния содержания обогащаемого материала (тяжелых компонентов) на плотность частицы больше чем при больших диаметрах частиц. [3].

Рис. 2. Зависимость скорости уноса от диаметр и вида частиц

Закключение. Таким образом, в измельченной руде каждая частица состоит из сростков минералов и наличие тяжелых минералов оказывает сильное влияние на удельный вес частиц. Анализ результатов на компьютерной модели, показало, что наилучшего сепарирования можно достичь при размерах измельченных частиц в диапазоне от 0.030мм до 0.050мм. На основе полученных результатов предложена технологическая схема по переработке руд по схеме предварительного обогащения и сепарации в псевдооживленном слое.

Измельченная до определенных размеров и просеянная на ситах руда, в пределах от 0.030мм до 0.034мм, от 0.034мм до 0.039мм, от 0.039мм до 0.044мм и от 0.044мм до 0.050мм, подается в четыре отдельные емкости. Далее, песчаными насосами, сыпучий материал подается в отдельные установки многоступенчатого пневмосепарирования в псевдооживленном слое, где происходит сепарирование сыпучего материала.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. The Mathworks Inc., «MATLAB - The Language of Technical Computing», <http://www.mathworks.com/products/matlab>.
2. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А.. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. Л.: -1987. -93-143с.
3. Юнусов Б.И., Касимов Ф.О., Артиков А.А., Коробоев Д.Т. Определение критической скорости потока при обогащении сыпучих материалов в псевдооживленном слое // Материалы международной научно-технической конференции «Перспективы развития техники и технологии и достижения горно-металлургической отрасли за годы независимости Республики Узбекистан». Навои, 12-14 мая 2011 г. –С.257-258.

ИНГИБИРЛАШ ЖАРАЁНИНИНГ КИНЕТИК ТАҲЛИЛИ

PhD. Махаммадиев О.Р., т.ф.д. Бекназаров Х.С
Тошкент кимё технология институти

Аррениус формуласига асосан пўлат юзасининг ингибитор мавжуд бўлган ва ингибиторсиз эритмалардаги активланиш энергиялари (1.1-расм), активланиш энтропияси ва активланиш энтальпиялари топилди. Ингибитор иштирокида ва ингибитор иштирокисиз муҳитлардаги $\lg W$ нинг $1000/T$ га боғлиқлиги бўйича активланиш энергияси қийматлари аниқланди (1.1-жадвал). Ишчи фон-1 эритма муҳиtida ингибитор иштирокисиз E_f нинг қиймати 41,72 кЖ/моль га тенг эканлиги маълум бўлди. Ингибиторларнинг 50, 100, 150 мг/л концентрациялардаги E_f нинг қийматлари шу кетма-кетликда 5,49; 4,502; 2,887 кЖ/моль га тенг эканлиги маълум бўлди. Ўтказилган таҳлил натижаларидан шу нарса аниқландики, ингибитор иштирок этмаган эритмаларнинг активланиш энергиялари қиймати юқори бўлиб, ингибитор иштирокида эса активланиш энергияси камайиб бориши аниқланди. Эритмада ингибиторлар молекуласининг ортиши актив марказлар тўқнашишини кўпайтиради. Ингибиторлар концентрацияси ошиши натижасида активланиш энергиясини камайиши шу тарика тушинтирилади. Ингибиторлар молекулалари металл юзасида юпқа қатлам ҳосил қилиши натижасида коррозион фаол бўлган агрессив муҳит молекулалари металл юзасига таъсири сезиларли даражада секинлашади. Бу эса активланиш энергиясини камайишига олиб келади.

1.1-расм.ДФГТ композит ингибиторининг Фон-1 ишчи эритмадаги фаолланиш энергияси учун Аррениус графиги

1.1-жадвал

ДФГТ ингибиторининг кинетик ва термодинамик параметрлари

Концентрация, (мг/л)	E_f (кЖ/моль)	ΔH (кЖ/моль)	ΔS кЖ/(моль·К)
Ингибиторсиз	41,72	136,12	290.25
50	5,49	23,61	-61,43
100	4,502	18,33	-110.76
150	2,887	7,24	-149.64

$\lg W/T$ нинг $1000/T$ га боғлиқлиги бўйича активланиш энтропияси ва энтальпиялари аниқланди (1.2-расм).

Бу графикда фаолланиш энтальпиясининг қиймати мусбат қийматларни эга бўлиб, ингибитор иштирок этмаган муҳитда катта бўлиб, ингибитор иштирокида эса камайиши кузатилди. Бу эса ингибитор иштирок этмаган муҳитнинг фаолланиши учун ингибитор иштирок этган муҳитга қараганда кўпроқ энергия зарурлиги яъни ингибитор иштирок этса жараён осон боришини билдиради. Ингибитор иштирок этмаган муҳитда фаолланиш энтропиясининг мусбат қийматларга эга бўлиши коррозия жараёнининг ўз-ўзидан боришини, ингибитор иштирокида актив марказларда коррозия кетмаслиги туфайли энтропия манфий қийматларга эга бўлишини кузатишимиз мумкин [1; 94-96 б.].

1.2-расм. ДФГТ композит ингибиторининг Фон-1 ишчи эритмадаги ўтиш ҳолат графиги

Фойдаланилган адабиётлар

1. Махаммадиев О.Р. Маҳаллий хомашёлар асосида металл коррозиясининг олдини олувчи коррозия ингибиторларини олиш технологиясини ишлаб чиқиш. Диссертация. 2023. -Б. 94-96.

ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОХЛАЖДЕНИЯ ВОДЫ В ГРАДИРНИ

Артиков А., Мейлиев С. (магистрант М21-14АБ)
Ташкентский химико-технологический институт
Д.М. Дронов
предприятие Воронежжатом

Аннотация. Осуществлено построение компьютерной модели системы автоматизации теплообменно-распылительной вентиляторной градирни открытого типа с расчетом температуры жидкости, расчета температуры воздуха, расчета массообмена и равновесных условий. Расчет управляемого параметра - температуры жидкости осуществляется в зависимости от начальной температуры t_0 , испаренной влаги G_v в насадочной зоне и начального расхода жидкости G_0 . Компьютерная модель, введенная в микропроцессор, позволяет также рассчитать автоматизированную систему интеллектуального управления объектом градирни. Показано что в динамике процесса температура воды снижается до установившегося состояния от начальной до требуемой заданной температуры.

Ключевые слова: Компьютерная модель, распылительная вентиляторная градирня, температура жидкости

Для разработки системы автоматического регулирования градирни сделано следующее:

- Досконально изучен объект. Рапылительный и насдочный квазиаппараты градирни, являются газожидкостными тепло массообменными емкостями. В распылительную квазиаппарат равномерным орошением поступает сверху вода распыляется, затеи поступает в насдочный квазиаппарат. Снизу равномерным потоком подается воздух. Происходит контактирование воздуха и воды, в результате часть воды в воздух испаряется. За счет испарения влаги происходит охлаждение воды. Определены параметры. Из числа входных выбран управляющий параметр. В данном случае это расход пара.

- Из числа выходных параметров выбран управляемый параметр – температура выходящей воды.

- Определена математическая и компьютерная модели в следующей последовательности

Математическое моделирование процесса начинается с составления уравнения балансов. Осуществлена алгоритмизация уравнений, способствующая решению систем уравнения. На основе такой алгоритмизации была формализована компьютерная модель рапылительно насдочной градирни. Компьютерная модель тепломассообменного процесса представлен на рис.1.

Рис.1 Компьютерная модель тепломассообменного процесса в градирне.

Здесь входящими параметрами являются начальный расход входящего газа G_{g0} , начальная температура T_0 , давление в аппарате P_0 , расход жидкости G_0 , начальная влажность газа Y_0 . Выходные параметры : показательный расход выходящего газа G_g , теплоказательная температура T , давление аппарата P , расход жидкости G .

Разработаны элементы моделей. Блок расчета тепломассообмена между жидкой и газовыми фазами. Включает двух блоков и ряд элементов, осуществляет их регистрацию необходимых выходных параметров. Также компьютерная модель - блок расчета температуры охлаждающейся жидкости.

Проводятся эксперименты на компьютере, выявляются оптимальные параметры регулятора

Проводя серию экспериментов, получены результаты компьютерного моделирования системы управления объектом по компьютерной модели. Из серии различных законов регулирования был выбран пропорционально – интегральный регулятор с оптимальными коэффициентами: $K_i= 1$, $K_p= 0.001$. График изменения температуры после распылительного квазиаппарата и температуры после градирни. В течении 20 секунд после пуска установки показатели температуры после градирни приближается к заданному значению (Рис. 3)

Рис 2. Компьютерная модель САР градирни. В САР системы куда входят блок для создания ступенчатого возмущения, блок, характеризующий исполнительный механизм, объект системы градирни, датчик, автоматический регулятор.

Рис.3. Кривая переходного процесса динамики температуры воды от времени градирни открытого типа

Здесь показан один из результатов расчёта динамики охлаждения температуры воды квазиаппаратах используя программу «МАТЛАБ»

Вывод

В компьютерную модель объекта градирни был выбран пропорционально – интегральный регулятор. Исходя из входных и выходных параметров были определены управляющий и управляемый параметры. Проводя серию экспериментов, подбирая различные коэффициенты регулятора получили графики переходного процесса. Из числа коэффициентов наиболее подходящими оказались следующие: $K_i= 1$; $K_p= 0.001$. При таких коэффициентах график достигает устойчивое положение за короткое.

Литература

1. Переселков А. Р., Круглякова О. В. Расчеты вентиляторных градирен: метод. указания для курсового и дипломного проектирования : спец. 144 "Теплоэнергетика" всех форм обуч. Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2016. С. 56-57.
2. Артиков А.А., Джураев Х.Ф., З.А Машарипова, Баракаев Б.Н. Системное мышление, анализ и нахождение оптимальных решений (на примерах)
3. Mukhiddinov D.N., Artikov A.A., Murtazaev K.M., Masharipova Z Mathematical modeling of cooling process water in the packed towers Ijarset journal №6.2016 Indy.

О ПРОЦЕССЕ СУШКИ БАХЧЕВОГО МАТЕРИАЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЧ ЭНЕРГИИ

Машарипова З., Мамаева Д., Усмонов Б.Ш.

Ташкентский Химико технологический институт

Проведены эксперименты на физической модели. Выполнен факторный эксперимент. Входными параметрами является:

- 1) влажность высушиваемого материала
- 2) режим высушиваемого материала;
- 3) время сушки материала.

Из этой бахчевого материала приготавливают, пробы путем резки бахчевого материала с различными размерами. Использовались, два типа размеров, ломтики с размера 5мм, и с размеров 10 мм. Пробы отмеривались массой 100 грамм и 200граммов. Выбранную пробу закладывалась на поддон печи предназначений для сушки выбранную материала. Для случае различных энергий СВЧ нагрева с помощью кнопок печи устанавливается мощность СВЧ генератора. СВЧ генератор имеет максимальную мощность, равной 0,9 кВт. Для осуществления осциллирующего режима сушки, на компьютерной модели предварительной выбирается режим сушки. Походу эксперимента этот режим может корректироваться. Для сушки материала при СВЧ воздействии намечалось создание осциллирующего режима по температуре высушиваемого материала. Диапазон изменения температуры в пробелах значение температуры 50-90 град. После откладки ломтиков материала закрывалась дверь печи, и нажималась кнопка пуска и в печи происходила нагрев пробы под воздействием СВЧ энергии. Одновременно в ней автоматический включается вентилятор для подачи воздуха. Нагрев материала продолжался в течение времени, фиксированного на компьютерной модели. После этого открывалось дверь печи и измерялось температура материала. Если температура материала достигала 90 грд., тарелка с пробой вынималось и путем взвешиванию определяется влажность материала. Для подтверждение полученных результатов нами проведены компьютерные исследования с полученными значениями коэффициент массоотдачи. Необходимо отметить, что для нашего случае коэффициент массоотдачи характеризовался уравнением трех зонным изменением. Для это случаи для первой зоне коэффициент массоотдачи остается постоянный до влажности 21-79%, во второй зоне линейно снижается влажности до 60% , третья зона, снижает с 60% до 10% влажности.

Периодично подача СВЧ энергии останавливалась, температура бахчевого материала взятой пробы, например для 5мм и $v=0,00001$, снижалась до температуры 40 град, и процесс сушки. подача СВЧ энергии продолжалась. Процесс сушки повторяется несколько раз. Полученные результаты вносились в таблицу, и сопоставлялись с результатами полеченными на компьютерной модели. В таблице 1. во втором столбике показано изменение массы бахчевого материала , приведенные на экспериментальной установке. В столбике третий показаны расчетные значение, а столбике четыре показано разницы между расчетными и экспериментальными данными.

Таб.1. Изменения массы высушиваемого материала дискретном режиме.

τ	$m_{\text{эксп}}$	$m_{\text{расч}}$	Δm	Δm^2
--------	-------------------	-------------------	------------	--------------

273	200	200	0	0
164	182,8	180	2,8	7,84
174	155,8	152,2843	3,515736	12,3604
177	127,9	126,9394	0,960649	0,922846
180	111,9	107,7844	4,115569	16,93791
204	92,8	94,73684	-1,93684	3,751357
247	82,9	81,81818	1,081818	1,170331
324	70,9	69,23077	1,669231	2,786331
481	58,6	58,06452	0,535484	0,286743
854	50,9	48,78049	2,119512	4,492332
2324	40,9	40,08909	0,810913	0,65758
5237	32,9	32,14286	0,757143	0,573265
2307	25,5	24,86188	0,638122	0,407199
5193	21	20,57143	0,428571	0,183673
8205	19	18,94737	0,052632	0,00277
				52,37274

Средне квадратичная отклонения

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum \Delta m^2}{n}} = 1,86856$$

Таблице №4 во втором столбике показано изменение массы бахчевого материала , приведенные на экспериментальной установке. В столбике третий показаны расчетные значение, а столбике четыре показано разницы между расчетными и экспериментальными данными. Здесь средние квадратичное отклонение получилось $\sigma = \sqrt{\frac{\sum \Delta m^2}{n}} = 1,86856$, которые показывает, что достаточно согласованно описывает данные показатели

Таким образом, результаты проведенных физических экспериментов показывают компьютерные моделирование с определенной точностью, отражает процесс сушки бахчевого материала с использованием энергии токов сверхвысокой частотой.

На основе полученных результатов можно утвердить, что дальнейшем эксперименты можно будить проводит на основе компьютерных моделей.

QURUQ SOCHILUVCHAN MAHSULOTLARNI ARALASHTIRISH JARAYONIDA SOVITISH

prof. O. Abdurahmonov, dots. R. Boboyorov, tayanch-dok. F. Abdullayev.

TOSHKENT KIMYO TEXNOLOGIYA INSTITUTI

Issiqlik almashinish jarayoni turli texnologik jarayonlarda neftni qayta ishlash, kimyo va oziq-ovqat sanoati, sovitish, isitish, qurilish mahsulotlari tayyorlashda va boshqa sanoat tarmoqlarida, energetika va kommunal sohada qo'llaniladi. Issiqlik almashinish qurilmalar dizayni foydalanish shartlariga bog'liq turli tuzilishda bo'ladi. Issiqlik uzatish jarayonlari bilan bir vaqtda fazali o'zgarishlar, masalan, kondensatsiya, bug'lanish va aralashtirish kabi boshqa jarayonlar sodir bo'ladigan qurilmalar mavjud. Bunday qurilmalarning o'z nomlari bor: kondensatorlar, bug'latgich, sovitish minoralari, aralashtirgichdir [1].

Quruq sochiluvchan dispers mahsulotlarni ishlab chiqarishda va Ularni qayta ishlovchi qurilmalarda sovitish yoki isitish jarayonidan ham foydalaniladi. Quruq usulda peroksid birikmalar olishda ikki xil faza qatnashadi, quruq va suyuq faza bu fazalar bir-biri bilan aralashtirish orqali bir xil konsentratsiyali qorishma olinadi. Qorishma tayyorlashda ikki fazani aralashtirish uchun aralashtirgichdan foydalaniladi. Quruq sochiluvchan dispers faza va suyuq faza bir-biri bilan reaksiyaga kirishi natijasida issiqlik ajralib chiqadi. Bu issiqlikni aralashtirish jarayoni vaqtida olib ketish talab etiladi. Aralashtirish jarayonini sovitish uchun aralashtirish qurilmasiga sovituvchi qobiq o'rnatish maqsadga muvofiqdir. Qobiqdan soviq suv aylanib aralashtirish jarayonida 10-15 °C oraliqda sovitilib turish kerak. Aralashtirish jarayonida boradigan reaksiya jarayonida issiqlik ajralib chiqadi. Aralashtirgich qurilma shunday shakilda yaratilgan 1.rasm ichki qism aralashtirish jarayoni boradi tashqi tamondan esa sovituvchi qobiq sovitib turadi. Qobiq aralashtirgichni samarali sovitish uchun aralashtirgich qurilmasining aralashtiruvchi qismi tezligi yuqori bulishi kerak. Agar aralashtirgich qurilmasining mahsulotni aralashtruvchi parrak qismi aylanish tezligi yuqori bo'lsa aralashtirish jarayoni intensivlashadi hamda aralashmani sovitih jarayoni samarali amalga oshadi. Chunki aralashma qobiq yuza qismida qanchalik tez almasha sovishi shuncha tezlashadi. Sovituvchi qobiq yuzasida sovigani aralashma tez almashib o'rniga isigan aralashma keladi va u ham soviydi yana o'ringa boshqasi keladi. Agar sovigani va isigan mahsulot qanchalik tez almashasa jarayoni sovitish shuncha tez bo'ladi. Aralashtirish jarayonida aralashtiruvchi parrak aylanish chastotasi inventor qurilmasi yordamida boshqariladi aralashma temperaturasin aniqlab borildi. Shu orqali aralashtirish jarayonida temperaturani nazorat qilish amalga oshirildi.

1-rasm. Gorizonta aralashtirgich

Parraklar aylanilishni ta'minlash uchun aylanuvchi o'qqa tasma yoki zanjir orqali elektrodivigatil ulanadi. Aralashtirgichda mahsulot aylanadi tayyor holga kelgach mahsulot tukib olinadi. Aralashtirgichda 1 - aralashtiruvchi asosiy parrak 2 - aralashtirgich yon devori 3 - tayanchlar,

4 - parrak aylanish o'qi, 5 - aralashtirgich tag qismi 6 - aralashtirgichning asosiy diametirdan qurilma balandligi, d - parraklar diamerti, D - asosiy qobiq diametri, L - gorizontal uzunligi, b - aylanuvchi parrak kengligi, b' - parraklar orasidagi masofa, H' - asosiy diametirdan qurilma balandligi, h' - aylanuvchi parrakning qurilma tubidan balandligi, H - mahsulot balandligi[2].

Aralashtirgichni baracha parametrlar va mezonlar asosida hisoblash

Aralashuvchi modda zichligi $\rho=1460 \text{ kg/m}^3$.

Aralashuvchi modda kinematik qovushqoqligi $\nu=1,245 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$.

Aralashtirgich parraginging talab qilingan aylanish tezligi $\omega=2.9 \text{ m/s}$.

Parrakning chetgi nuqtasining chiziqli tezligi orqali parrakning aylanishlar chastotasini topiladi.

Talab qilinadigan tezlik orqali $\omega=2.9 \text{ m/s}$

Ayalana bo'ylab harakat formulasidan $V = \pi \cdot n \cdot d$

Aylanishlar chastotasi $n = V/\pi \cdot d = 2.9/3,14 \cdot 0,3 = 3 \text{ s}^{-1}$

Kinematik qovushqoqlik orqali dinamik qovushqoqlik koeffitsientni topamiz

$\mu = \nu \cdot \rho = 1,245 \cdot 10^{-4} \cdot 1460 = 18,177 \cdot 10^{-4} \text{ Pa}\cdot\text{s}$

Aralashtirgichdagi harakat rejimini aniqlaymiz.

$Re = \rho \cdot n \cdot d^2 / \mu = 1460 \cdot 0,7 \cdot (0,58)^2 / 18,177 \cdot 10^{-4} = 1891$ Turbulent rejim

Aralashtirgichlarga aralashtrish rejimlari turbulent yoki laminar bulish mumkin.

$Re < 20$ bulsa laminar $Re > 100$ bulsa turbulent .

Laboratoriya qurilmasida aralashtrish jarayoni olib borish natijasida aralashtrivchi parrak aylanish chastotasi va aralashma temperaturasi tekshirib borildi. Laboratoriya sharoitida olingan aralashma mahsulot talablarga mos keladi. Hisoblashlar natijasida aralashmaning temperaturasining aralashtrish chasostasiga bog'liq grafigi chizilidi.

Aralashma temperaturasining aralashtrish chastotasiga bog'liqligi

Grafikda aralashtrish temperaturasi aralashtrish chastotasiga bogliqligi ifodalangan. Grafikda aralashtrish chastotasi 105 va 130 ayl/min chastota oralig'ida 10 va 20 °C bo'ladi. Bu oralig'ida aralashtrish jarayoni uchun maqul harorat yuzaga keladi. Agar chastotani ko'tarib 180 ayl/min ga yetkazilsa parrakning aylanish tezligi ortib ketadi va harorat yanada pasayib 5°C yetishi mumkin lekin kerakli energiyadan ortiq energiya sarf bo'ladi. Aralashtrish chastotasi 100 ayl/min ga va undan kamayganda harorat 50 °C ga yetadi va aralashtrish uchun maqul harorat bo'lmay qoladi. Aralashtrish jarayonida aralashma qatlamining almashishi issiqlik almashinish jarayoni intensivlashadi.

Adabiyotlar

1. N. Soave and M. Barolo // On the Effectiveness of Heat-Exchanger Bypass Control// Processes 2021, 9, 244. <https://doi.org/10.3390/pr9020244> <https://www.mdpi.com/journal/processes>.

Abdurahmonov O.R., Abdullaev F.R., Ibodullaev M.X.// Aralashtrigichlarni Hisoblashda Asosiy Mezonlar//BMTI Fan va texnologiya jurnali.

О ДИНАМИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОЦЕССА СУБЛИМАЦИОННОЙ СУШКИ СВЕКЛЫ

Артыков А., Машарипова З.А., Саъдуллаев А. Н.
Ташкентский химико-технологический институт

Успешное практическое использование технологий консервирования «живых систем» методом сублимационного обезвоживания невозможно без понимания основных физических процессов, происходящих в объектах сушки на стадии их предварительного замораживания, последующей сушки, упаковки и хранения.

Сублимация (возгонка) представляет собой переход вещества из твердой фазы в газообразную, минуя жидкую фазу. Сублимация, как одна из разновидностей парообразования, возможна во всем диапазоне температур и давлений, при которых существуют твердая и газообразная фазы. В процессе возгонки давление пара вблизи твердой поверхности всегда ниже равновесного. В противном случае имеет место обратный процесс — конденсация вещества из газообразного состояния непосредственно в твердое, называемая десублимацией.

В условиях, когда давление пара вблизи поверхности соответствует равновесному состоянию, количество молекул пара, покидающих твердую поверхность, равно количеству молекул, поглощаемых этой поверхностью, т. е. имеет место динамическое равновесие. При этом давление паров и температура твердого вещества находятся между собой в однозначном соответствии, определяемом по диаграмме состояния.

Использование сублимационной сушки позволяет больше сохранить биологически активных веществ в составе конечного продукта. Нами рассмотрены способы системного мышления [5], в анализе, моделировании и поиска оптимальных решений сублимационной сушильной установки.

Для проведения исследований рассмотрена установка сублимационной сушки, позволяющая провести процесс обезвоживания при очень низких температурах и фиксированных оптимальных параметрах высушиваемых сельхозпродуктов

На основе системного мышления [1,2] разработана методика математического и компьютерного моделирования процессов сублимационной сушильной установки. Она включает математические модели под процессами в каждом квазиаппарате, в частности, первоначально составленной компьютерной модели изменение температуры материала, изменение передачи тепловой энергии, изменении равновесного состояния между твердой и газовой фазой и изменение массы испаряющейся воды за счёт массопереноса.

В мировой практике сублимационной сушке подвергают продукты повышенной биологической и пищевой ценности, производство которых является высокорентабельным. К таким продуктам относятся грибы, фрукты, ягоды, фруктовые и овощные соки, некоторые овощи и др. Вместе с тем сублимационное обезвоживание применяют для некоторых пищевых термолабильных продуктов, которые при конвективной и других способах сушки теряют витамины, вкус, аромат или красящие вещества.

С учетом вышеизложенного, для сравнительного анализа процессов тепло- и массообмена при вакуум-сублимационном обезвоживании, в качестве объектов сушки нами было выбрано свекла.

Разработана и создана специальная установка для сублимационной сушки. Предлагаемая конструкция сублимационной установки позволяет интенсифицировать технологический процесс сушки растительного происхождения.

В сублимационной сушильной установке в качестве входных параметров определены начальная температура, начальная влажность, масса подаваемого на сушку свеклы, размеры частиц, температура подаваемой горячей воды - энергии, минимальный расход воздуха; выходные параметры влажность материала, температура материала, масса высушиваемого материала, количество переходящей воды в паровую фазу, работа, выполняемой энергии для сублимационной сушки материала.

1- камеры сублимационной сушки; 2- оптоволоконная система; 3-камера для сублимационной сушки в микроволновой печи; 4-монотр; 5-источник микроволн; 6-клапан; 7-холодная ловушка; 8-холодильная; 9-охлаждающая спиральная труба; 10-сливной клапан; 11-вакуумная система; 12-система управления.

Рис.1. Принципиальная схема лабораторной установки

Для планирования эксперимента рассмотрены все входящие параметры процесса и системы. В качестве входных параметров определены масса подаваемого на сушку свеклы, начальная температура и начальная влажность свеклы, размеры частицы свеклы, мощность подаваемые энергии, влажность воздуха, расход воздуха, температура воздуха. из числа этих параметров ряд входные параметры не поддаются к активным определениям их приходится принимать в заданной величине. Они начальная температуры горячей воды и материала,

Таким образом, в качестве факторных параметров можно посмотреть влажность материала, температура материала, массы высушиваемого материала, количество испаряющей воды в вакуум, работа, выполняемой энергии теплой воды для сушки материала.

В табл. 1 приведены результаты экспериментов сушки материала в сублимационной сушильной установке. Во втором столбике показано изменение массы, далее температура материала, температура нагревающей воды, остаточное давление после вакуум-насоса.

Таблица 1

Результаты экспериментов сушки материала - свеклы в сублимационной сушильной установке. с начальной массой 1155 г; и $X_0 = 86\%$; $X_k = 17,5\%$

№	Время сушки, ч	Масса, г	Температура материала °С	Температура воды, °С	Давление
1	0-2	1155 г	-20°С	0°С	12-15 Па
2	2-4	828	-1°С	5°С	
3	4-8	521	7°С	10°С	
4	8-10	380.9	16°С	20°С	
5	10-12	296	22°С	25°С	
6	12-14	247.5	30°С	35°С	
7	14-16	221	30°С	35°С	
8	16-18	206	30°С	35°С	
9	18-20	195	31°С	35°С	

Таким образом, результаты проведенных физических экспериментов показывают характер динамики процесса сушки в сублимационной сушильной установке.

Используемые литературы:

1. Артиков А. Машарипова З.А., Рахматов Ф. О. Автоматизированные расчеты равновесия трехфазной системы в процессе обезвоживание жидкого материала Universum: технические науки: научный журнал. – № 12(81). 2020. – 24-31 с.
2. Артиков А.А., Джураев Х.Ф., З.А Машарипова, Баракаев Б.Н. Системное мышление, анализ и нахождение оптимальных решений (на примерах инженерной технологии). Издательство «Дурдона». Бухара. 2019. 185с.
3. Артиков А.А., Машарипова З.А. Компьютерное отображение равновесия процесса сушки по температуры продукта //Хранение и переработка сельхозсырья. - Москва, 2013. - № 2. - С. 18-21.

ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ХИМИЧЕСКИМИ РЕАКТОРАМИ

Усманов К.И.

ТАШКЕНТСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Современная автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУТП) представляет собой многоуровневую человеко-машинную систему управления, структура которой представлена ниже

Рис. 1. Структура современной АСУТП

Специалист по автоматизации и управлению должен обладать умениями в области исследования технологических процессов как объектов управления, уметь проектировать и грамотно эксплуатировать АСУТП. Для этого он должен знать современные технические средства, системы программирования МПК, программные средства для создания информационных систем, анализа информации и моделирования СУ.

В качестве микропроцессорного контроллера используется многофункциональный контроллер Siemens S200. Программа управления должна осуществлять регулирование концентрации компонента В на выходе реактора путем изменения расхода разбавителя на входе в реактор. Для контроллера Siemens S200 в среде ISaGRAF PRO Workbench были реализованы следующие алгоритмы регулирования:

- •аналоговый ПИ-закон регулирования;
- •цифровой ПИ-регулятор, работающий по конечноразностной схеме;

- •самонастраивающийся алгоритм непосредственного цифрового регулирования.

Программа написана на языке FBD (Function Block Diagram). Для диспетчерского управления, сбора и отображения данных был разработан интерфейс пользователя в SCADA-системе Trase Mode 6. Интерфейс пользователя позволяет изменять задание регулятору концентрации, настройки регулятора, перейти на ручное управление и изменять величины входных потоков реактора.

Рис. 1. Интерфейс пользователя

Обмен данными между моделью реактора, контроллером и SCADA системой происходит посредством OPC-сервера (TecnoOPC) с использованием клиент-серверной технологии. OPC-сервер TecnoOPC является реализацией стандарта OPC DA, и предназначен для обеспечения обмена данными между контроллерами производства фирмы Siemens “Sitrans” и SCADA-системами различных производителей, поддерживающих стандарт OPC.

Разработанная методика может использоваться для проведения имитационного (полунатурного) моделирования, алгоритмического и параметрического синтеза, а также отладки систем автоматического управления технологическими объектами на этапе проектирования АСУТП.

Литература

1. Невиницын В. Ю., Лабутин А. Н., Волкова Г. В. Программно-технический комплекс для проектирования и полунатурного моделирования систем управления химическими реакторами //Известия высших учебных заведений. Серия: Экономика, финансы и управление производством. – 2016. – №. 2 (28). – С. 111-117.

Sidikov I.H., Usmanov K.I., Yakubova N.S. Nochiziqli dinamik obyektlarni sinergetik boshqarish usulidan foydalanib sintezlash. Muxammad al-Xorazmiy avlodlari, Ilmiy-amaliy va axborot-tahliliy jurnal. № 1(11) /2020.

СОЧИЛУВЧАН МАТЕРИАЛЛАРНИ ПНЕВМОСЕПАРАЦИЯ ЖАРАЁНИНИ РЕЖИМИНИ ТАНЛАШ

Тошпўлатов С.Э., Юнусов Б.И., Амондавлатов И.А., Юнусов И.И.
Тошкент кимё-технология институти

Компьютер дастурларининг пайдо бўлиши пневмосепарациянинг технологик жараёнини аниқ моделлаштириш, материални яхшироқ ажратишни таъминлайдиган тор режимларни аниқлаш имконини берди. Маълумки, руда турли хил зичликка эга бўлган кўплаб минералларнинг ўзаро хар хиллигидан иборат. Куйма материалларни пневмосепарация қилиш жараёнини унинг математик модели бўйича ўрганиш орқали ажратгичнинг турли конструктив параметрлари учун заррачалар ҳажмининг ўзгариши характерини акс эттирувчи боғлиқликларни аниқлаш, фойдали моддаларнинг чиқиш концентрациясининг ўзгариши қонуниятларини белгилаш мумкин. Заррачаларнинг геометрик ўлчамлари ва зичлигига, шунингдек, аппаратнинг конструктив ўлчамларига қараб руда таркибидаги фойдали компонентларнинг чиқиш концентрациясининг ўзгариши қонуниятларини ўрнатиш.

Рангли металл рудаларини бойитиш жараёнида пневмосепарация жараёнининг муҳим кўрсаткичи оғир заррачаларни оқимдан ажратишдир. Бунга оқим тезлигини ўзгартириш орқали эришилади. Шунинг учун оғир фракциянинг зарралари қандай тезликларда чўкишлигини билиш керак. Бу заррачаларнинг диаметрига ва уларнинг зичлигига боғлиқ.

Ушбу мақолада бир хил заррача ўлчамига эга, аммо масса қийматлари хар хил бўлган сочилувчан материалларни пневмосепарация қилиш жараёнини интеллектуаллаштиришга ҳаракат қилинди. Бу усулдан қимматбаҳо металл рудаларини янада тежамкор ва содда усуллар билан бойитишда фойдаланиш мумкин. W_{mk} қийматини аниқлаш учун жуда кўп ярим эмпирик ва назарий боғлиқликлар мавжуд. Формулани олишда ҳаракатсиз сферик заррачалар қатламининг ғоваклиги 0,4 га тенг бўлиши мумкин. Мавхум қайнаш қатламининг юқори чегараси битта заррачанинг эркин учуш тезлигига мос келади. Шубҳасиз, оқим тезлиги $W_y > W_{учир}$ кўтарилиш тезлигидан ошиб кетганда, заррачалар донадор материал қатлаmidан олиб ташланади.

Бошқа томондан, куйма материални суюқ қатламда пневмосепарация қилиш жараёнини ҳисоблаш учун тавсифларни расмийлаштиришнинг классик усулларини кўриб чиқишимиз мумкин. Газ фазаси ва қаттиқ фаза зарралари ўртасидаги ўзаро таъсир жараёнлари алоҳида аҳамиятга эга. Заррачалар ўлчамларининг тарқалишини ҳисобга олган ҳолда заррачаларнинг эквивалент диаметри тушунчаси киритилади. Заррачалар диаметрининг минимал қийматидан максимал қийматгача ўзгариб турадиган турли диаметрларга эга деб ҳисобланади.

Компьютер моделда (1-расм) сочилувчан материалларни сепарациялашда заррача ўлчами ва зичлигининг ўзгариши ҳисобланган.

1-Расм. Мавхум қайнаш қатламида қаттиқ заррачаларни пневмосепарация қилиш жараёнининг компьютер модели.

Олинган натижалар таҳлили шуни кўрсатадики, 0,060÷0,080 мм катта заррача ўлчамларида яхши ажратилишини таъминлайдиган чегараловчи заррача ўлчамлари этти ва

тўққизта заррача ўлчамига кўтарилади. Шуни таъкидлаш мумкинки, рудани заррача ўлчамлари 0,010÷0,030 мм оралиғида бойитиш учун яхши ажралишни таъминлайдиган чегараловчи заррача ўлчамлари бир, икки ва учта заррача ўлчамида бўлади. Бошқа томондан, кичикроқ заррача диаметрларида, бойитилган материал (оғир компонентлар) таркибининг заррача зичлигига таъсири каттароқ заррача диаметрларига қараганда каттароқдир.

Хулоса. Шундай қилиб, майдаланган рудада ҳар бир заррача минералларнинг ўзаро ўсишидан иборат бўлиб, оғир минералларнинг мавжудлиги заррачаларнинг солиштирма оғирлигига кучли таъсир қилади. Натижаларни компьютер моделида таҳлил қилиш шуни кўрсатдики, энг яхши ажратиш 0,030 мм дан 0,050 мм гача бўлган майдаланган заррача

Рис. 2. Учириш тезлиги заррача тури ва диаметрга боғлиқлиги

ўлчамлари билан амалга оширилиши мумкин. Олинган натижалар асосида рудаларни суяк қатламда дастлабки бойитиш ва ажратиш схемаси бўйича қайта ишлашнинг технологик схемаси таклиф қилинган.

Тўртта алоҳида контейнерга майдаланган ўлчами 0,030 мм дан 0,034 мм гача, 0,034 мм дан 0,039 мм гача, 0,039 мм дан 0,044 мм гача ва 0,044 мм дан 0,050 мм гача бўлган сараланган руда қуйилади. Бундан ташқари, кум насослари ёрдамида мавҳум қайнаш қатламли қурилмада кўп босқичли пневмосепарациянинг алоҳида бўлинмаларига берилади, бу ерда материалларнинг ажралиши содир бўлади.

ФОЙДАЛАНГАН АДАБИЁТЛАР

1. The Mathworks Inc., «MATLAB - The Language of Technical Computing», <http://www.mathworks.com/products/matlab>.

2. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А.. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. Л.: -1987. -93-143с.

3. Юнусов Б.И., Касимов Ф.О., Артиков А.А., Коробоев Д.Т. Определение критической скорости потока при обогащении сыпучих материалов в псевдооживленном слое //Материалы международной научно-технической конференции “Перспективы развития техники и технологии и достижения горно-металлургической отрасли за годы независимости Республики Узбекистан”. Навои, 12-14мая 2011г. –С.257-258.

ПНЕВМОСЕПАРАЦИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ В УСТРОЙСТВЕ С ПСЕВДООЖИЖЕННЫМ СЛОЕМ

Бахромов Н.Н., Юнусов Б.И., Хамидуллаев Д.Д., Юнусов И.И.

Ташкентский химико-технологический институт

До настоящего времени трудно было использовать пневмосепараторы для тонкой сепарации материалов. Появление компьютерных программ позволили осуществлять более точное моделирование технологического процесса пневмосепарирования, выявлять и поддерживать узкие диапазоны режимов, обеспечивающих лучшую сепарацию материала.

Различают пневмосепарирование в поле центробежных сил и в псевдоожигенном слое. К недостаткам сепарирования в поле центробежных сил можно отнести: создание циклонных сепараторов требуют более точных расчетов, т.к. требуется точный расчет показателя вращения пылегазового потока и это требует более точного выполнения установки, небольшие отклонения внутренних и внешних диаметров могут привести к ухудшению сепарации частиц. Кроме этого, подводной патрубков требуют более точного расчета и исполнения. С этой точки зрения циклонные сепараторы могут оказаться более капризными при эксплуатации [1].

Технологическая установка пневмосепарации в псевдоожигенном слое анализируется путем использования многоступенчатого системного анализа. Для этого система и процесс рассмотрены вместе и определены входные и выходные параметры всей системы. В последующем определены элементы системы, где основным является аппарат псевдоожигенного слоя. В этом аппарате основным элементом является зона псевдоожигения и зона уноса частиц. Зона псевдоожигения рассмотрена в виде подсистемы твердой фазы и подсистемы газовой фазы.

Начиная с нижнего иерархического уровня, осуществлено построение математического описание процесса сепарации в псевдоожигенном слое. Для нижнего иерархического уровня определен процесс перемещения частиц [2]. Для этого, рассматривая силы, воздействующие на частицу определены возможные перемещения определенных частиц. Сила массы шарообразной частицы, действующий сверху вниз:

$$F_1 = m_{\text{ч}} \cdot g \quad (1)$$

Где, $m_{\text{ч}}$ – масса частицы, g – ускорение свободного падения.

Сила, создаваемая воздушным потоком, поднимающего частицу снизу в верх:

$$F_2 = \lambda \cdot s \cdot \rho_B \cdot \frac{\omega^2}{2} \quad (2)$$

Где, λ – коэффициент, выражающий турбулентный или ламинарный режим, ω – скорость воздушного потока, ρ_B – плотность воздуха, s – площадь шарообразной частицы, на которую действует поток.

Путем рассмотрения псевдоожигения с использованием критериальных уравнений, определены возможности создания псевдоожигенного слоя и вопросы определения скорости уноса частиц. Учитывая разброс размеров частиц, введено понятие эквивалентного диаметра частиц. Исходя из процентного соотношения размеров частиц, эквивалентный диаметр частицы определяется с помощью уравнения

$$d_y = \frac{100}{\sum \frac{\delta_i}{d_i}}; \quad (3)$$

Определив эквивалентный диаметр, можно определить скорость начала псевдоожигения и перейти к определению критерия Архимеда по уравнению

$$A_r = \frac{d_p^3 \rho^2 g}{\mu^2} \cdot \frac{\rho_0 - \rho}{\rho} \quad (4)$$

Затем, можно определить критерий Рейнольдса для псевдооживленного слоя.

$$\text{Re}_{n.c} = \frac{A_r}{1400 + 5,22\sqrt{A_r}}; \quad (5)$$

С другой стороны известно, что критерий Рейнольдса для частицы определяется классическим уравнением, по которому можно определить скорость псевдооживления газа по уравнению:

Тогда, согласно классическому уравнению критерия Рейнольдса можно будет определить скорость витание частиц, то есть скорость уноса частицы.

$$\omega_{вит} = \frac{\text{Re}_{вит} \cdot \mu}{d \cdot \rho}; \quad (6)$$

Если скорость известен, то согласно следующего уравнения можно определить уравнение для расчета расхода газа

$$\omega_0 = \frac{G_z}{S_{кр}}; \quad G_z = \omega_0 \cdot S_k; \quad (7)$$

Рассматривая распределение плотности и диаметров частиц, определены взаимосвязь этих показателей для псевдооживленного слоя. Это позволило определить зону создания псевдооживленного слоя, в зависимости от диаметра частиц, где пневмосепарация будет происходить на достаточно хорошем уровне. Формализованы компьютерные модели пневмосепарации частиц в псевдооживленном слое, как для периодического режима, так и для непрерывного режима работы аппарата [3,4].

Осуществлен расчет компьютерной модели и определены параметры процесса сепарации частиц для различных случаев с различными диаметрами и плотностями частиц. Обращаясь к экспериментальным данным, определены коэффициенты, оказывающие влияние на сепарацию частиц в псевдооживленном слое. Осуществлен расчет пневмосепарации в псевдооживленном слое для периодического процесса и определено время пневмосепарации частиц в псевдооживленном слое. Разработана методика расчета пневмосепарации частиц в непрерывном режиме аппарата. Для этого создано многоступенчатая установка и многоступенчатый процесс, где можно осуществить пневмосепарацию частиц на заданном достаточном уровне.

Заключение. Полученные предварительные результаты позволяют считать, что рекомендуемая нами методика расчета и установка для пневмосепарирования сыпучих материалов в псевдооживленном слое будут давать желаемого эффекта.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Матвеев А.И. Технология сухого обогащения руд малых коренных месторождений и рудопроявления золота на основе модульных передвижных установок. - Дис. док. техн. наук. Якутск. 2003г.
2. Юнусов Б.И., Артиков А.А., Коробоев Д.Т. Системный анализ пневмосепарирования сыпучих материалов в псевдооживленном слое // Кимёвий технология. Назорат ва бошқарув. – Тошкент, 2011. – №2. – С.30-33. (02.00.00; №10)
3. Yunusov B.I., Artikov A.A., Kasimov F.O., Qoraboev D.T. Programming of logical control of the separation process of loose materials in the fluidized bed // Proceedings of Ninth World Conference on Intelligent Systems for Industrial Automation WCIS-2016, 25-27 October. - Tashkent, Uzbekistan, 2016. –pp.154-158.

“ЎЗБЕКНЕФТГАЗ” АЖ ЭЛЕКТР ТАЪМИНОТИ ТИЗИМИДАГИ ИСЛОҲОТЛАР, АНАНАВИЙ ВА ҚАЙТА ТИКЛАНУВЧИ МАНБАЛАРНИ ҚУЛЛАШ ИМКОНИЯТЛАРИ

Ф.А.Астанов, “Ўзбекнефтгаз” АЖ Бош энергетик

Республикамізда кескин ривожланиши, янги ишлаб чиқариш қувватларини ишга туширилиши ва аҳоли турмуш тарзидаги ижобий ўзгаришлар натижасида бугунги кунда глобал энергетика соҳасида мутлоқ маънода энергия истеъмолининг ортиши кузатилмоқда. Ўзбекистон Энергетика Вазирлиги 2030 йилгача электр энергиясини ишлаб чиқаришни 2 баробарга оширишни режалаштирган. Мутахассисларнинг прогнозларига кўра 10 йилдан камроқ вақтда аҳоли ва мамлакат иқтисодий тармоқларида электр энергияга бўлган талаб 2 баробарга ошади.

Яъни 2030 йилга келиб электр энергияси ишлаб чиқиш 120,1 млрд кВт/соатга етади. (2021 йил 66,4 млрд). Бу ўз ўзидан дунё тажрибасида янгича марказлашмаган таъминот ёки ўз ўзига электр энергияси ишлаб чиқариш усулига ўтишни талаб этмоқда.

Электр энергия истеъмолининг интенсив ўсишига боғлиқ ишлаб чиқаришни параллел ўсишини талаб этади. Хозирда Республика даражасида мавжуд ишлаб чиқариладиган энергия манбаларидан самарали фойдаланиш, ва кенг жорий этиш, электр станциялар қуриш, микро гидроэлектр станциялар қуриш масалалари устувор вазифалар сифатида қабул қилинган.

Мамлакатимиз ишлаб чиқариш йўналишларида ишлаб чиқариладиган маҳсулотда энергия улуши ривожланган ва ривожланаётган мамлакатларга нисбатан юқорилиги кузатилмоқда. Ишлаб чиқариладиган маҳсулотда энергия улушини рационал даражада камайтириш ва энергия самарадорлиги ошириш бўйича президентимизнинг иқтисодий тармоқлари ва ижтимоий соҳанинг энергия самарадорлигини ошириш, энергия тежовчи технологияларни жорий этиш ва қайта тикланувчи энергия манбаларини ривожлантиришга оид қарорлари қабул қилинди. Унга кўра энергия самарадорлигини ошириш ва ёқилғи-энергетика манбаларини тежаш, қайта тикланувчи энергия манбалари ва ишлаб чиқариш жараёнлари ҳамда объектларни реконструкция ва модернизация ишларида янги энергия тежамкор техника ва технологияларни жорий қилишга оид белгиланган вазифаларни амалга ошириш актуал илмий-амалий масалалардан ҳисобланади.

Ушбу энергетик ёндашувлар доирасида нефт ва газни қазиб чиқариш ва қайта ишлаш корхоналарида энергия тежамкор технологияларни қўллаш ва уларни самарадорлигини ошириш амалий аҳамият касб этади. Мақолада “Ўзбекнефтгаз” АЖ бошқармаларида ушбу йўналишларда амалга оширилган ва режалаштирилган илмий-техник ишлар натижалари ва таҳлили келтирилган.

Ўзбекистон республикаси президенти ва ҳукуматининг қайта тикланувчи ва ноананавий энергия манбаларидан фойдаланиб электр энергия ишлаб чиқариш улушини оширишга доир қарор ва кўрсатмаларда белгиланган топшириқларни бажарилишини таъминлаш мақсадида “Ўзбекнефтгаз” АЖ бошқармаларида электр энергия ишлаб чиқаришда замонавий технологияларни қўллаш орқали иккиламчи, қайта тикланувчи ва ноананавий энергияресурслардан фойдаланиш мақсадида илмий-техник ишланмалар ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий қилиш ишлари олиб борилмоқда.

Хозирги вақтда “Ўзбекнефтгаз” АЖ бошқармалари ишлаб чиқариш объектлари ўз эҳтиёж истеъмолчилари учун микрогаз турбинали, газ поршенли, паротурбинали ва фотоэлектр станцияларилар орқали иккиламчи, қайта тикланувчи ва ноананавий энергия манбаларидан фойдаланиб электр энергия ишлаб чиқаришда қуйидагилар амалга оширилди:

- Муборак НГҚЧБ “Сардоб” конида факел газида ишловчи қуввати 2МВт гача янги микротурбинали электр станция, Шуртан НГҚЧБ “ВАТЕМАН”Сиқув компрессор станциясида факел газида ишловчи қуввати 2МВт гача янги микротурбинали электр станция, Устюрт НГҚЧБ “Шарқий Бердак”Сиқув компрессор станциясида табиий гада ишловчи қуввати 4,66 МВт гача янги газ поршенли электр станция, Устюрт НГҚЧБ “Урга” Сиқув компрессор станциясида табиий гада ишловчи қуввати 1,89 МВт гача янги газ поршенли электр станция ишга туширилиш орқали ўз эҳтиёжлари учун йиллик жамият 12,1 млн.кВт*с электр энергияси ишлаб чиқармоқди.

- Устюрт ГКМ да табиий гада ишловчи қуввати 31,2 МВтли учта газотурбинали электр генератордан иборат электр станция ва “Uzbekistan GTL” МЧЖда Энергия тизим билан параллел ишлашга мўлжалланган, табиий гада ишловчи қуввати 42,5 МВтли икки паротурбинали электр генератордан электр энергия ишлаб чиқарилмоқда. Бундан ташқари электр станцияси заводни иссиқлик энергия юкмасини қоплаш орқали электр станция фойдали иш коэффициентини оширилган. Электр станция ўз эҳтиёжлари учун йиллик 556,1 млн.кВт*с электр энергия ишлаб чиқариш билан бир вақтда электр тармоқларига 67 млн.кВт*с электр энергия транзит қилинди.

- “Ўзбекнефтгаз” АЖ бошқармалари бошқарув биноларида 2022 йилда умумий қуввати 476 кВт куёш электр станциялари ўрнатилди ва электр тармоқлари билан параллел иш режимига киритилди. Бундан ташқари 5300 литр хажмга эга куёш гелиоколлекторлари ишга қўшилди.

2023 йилда қайта тикланувчи энергия манбалари ҳисобидан бошқармалар ўз эҳтиёжларини қисман таъминлаш мақсадида умумий қуввати 2 МВт куёш электр станциялари ва хажми 3600 литр куёш гелиоколлекторлари ўрнатиш ва ишга киритиш бўйича ишлар жадал амалга оширилмоқда.

“Ўзбекнефтгаз” АЖ тизим ташкилотлари қозонхоналарида буғ турбинали генератор ўрнатиш орқали исроф бўлаётган энергиядан иккиламчи фойдаланиш мақсадида ортикча буғ энергиясидан электр энергияси ишлаб чиқариш шунингдек, газ хайдаш агрегатларидан чиқаётган тутун газларини утилизация қилиш (ОЦР-Ренкин усули) ҳамда ички эҳтиёжлар учун фойдаланилаётган ёқилғи газининг босимини тушириш тизимида детандер-генератор агрегатини ўрнатиш орқали электр энергиясини ишлаб чиқариш лойихаларини халқаро тажриба ва мавжуд замонавий технологияларни ўрганган ҳолда жорий этиш бўйича тизимли ишлар олиб борилмоқда.

Юқорида келтирилган ва техник-илмий жиҳатдан асосланган таклифларни амалга оширилиши корхона учун бозор иқтисодиёти шароитида самарадор бўлиши билан бир вақтда бутун энерготизим ҳолатини яхшилашга ўз хиссасини қўшади. Ушбу таклифлар “Ўзбекнефтгаз” АЖ бошқармалари ишлаб чиқариш йўналишларида жорий этилди ҳамда дастлабки иқтисодий самарадорликка эришилди. Ушбу йўналишда ишларни босқичма-босқич амалиётга жорий этиш бўйича илмий-техник изланишлар олиб борилмоқда.

Адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 22 августдаги ПҚ-4422-сонли қарори.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 10 июлдаги ПҚ-4779-сонли қарори.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 9 сентябрдаги “Энергия тежовчи технологияларни жорий қилиш ва кичик қувватли қайта тикланувчи энергия манбаларини ривожлантириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-220-сон Фармони.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 16- февралдаги "2023 йилда қайта тикланувчи энергия манбаларини ва энергия тежовчи технологияларни жорий этишни жадаллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида" ПҚ-57-сонли қарори.

SABZAVOT VA MEVALARNI QURITISH JARAYONIDA QUYOSH ENERGIYASIDAN FOYDALANISH

Rejabov S. A. tayanch doktorant, Eshbobayev J. A. tayanch doktorant, To'raqulov Z.S tayanch doktorant, Kamolov A.B tayanch doktorant.

Toshkent kimyo- texnologiya institutining "Informatika, Avtomatlashtirish va boshqaruv"

kafedrası

O'zbekiston hududida, har yili quyoshning energiyasi 182 mln. tonna neft energiyasiga va quyosh soatlari soni yiliga taminan 3360-3840 [1].

O'zbekiston iqlimi keskin kontinentaldir, yozning peshindan keyin, o'rtacha harorat 45 °C, va tunda 25 °C gacha tushadi [2]. Quyosh energiyasi kun davomida boshqa energiya turlariga (elektr, issiq va boshqalar) aylantirish uchun ishlatilishi mumkin. Ammo bir vaqtning o'zida kunning tungi vaqti uchun energiya to'plash zarurati mavjud. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini quritish uchun quyosh energiyasidan foydalanish imkoniyatlarini aniq baholash uchun ma'lum bir vaqtning o'zida quyosh nurlanishining darajasini bilish kerak, chunki quritish jarayoni asosan yozgi mavsumda sodir bo'ladi. Qarshi shahridagi quyosh konvertorlariga nisbatan maqbul burchak - 38°. O'zbekiston bo'ylab quyosh nurlanishining intensivligi 1461-1826 Wt/m² hisoblangan [3].

Meva va sabzavotlar, qoida tariqasida, 90% suv, har xil organik birikmalarning 9,5 foizini va minerallarning 0,5 foizini o'z ichiga oladi. Yuqori namlikning yuqori miqdori fitopatogen mikroorganizmlar va hosilning xavfsizligi murakkab tashkiliy va texnik vazifalardan iborat ekanligiga olib keladi.

Ushbu ilmiy ishda taqdim etilgan quyosh qurituvchisi gorizontall joylashgan - isitish va vertikal joylashgan - quritish kamerasi (rasm 1). Sabzavot va mevalarni quritish quyidagicha: quyosh nuri 1, issiqlik kamerasiga kirish 4, uni isitdi va tabiiy konvektsiya qonuniga binoan quritish kamerasiga tushadi. Quritishni yoki mevalarni joylashtirish uchun qurituvchi kamerada javonlar 8 mavjud. Issiqning bir qismi kameraning pastki qismida joylashgan 6, issiqlik to'plovchi materiallariga uzatiladi. Bir vaqtning o'zida issiqlik to'playdigan materiallar quritish kamerasida haroratni sozlashga imkon beradi, yuqori harorat tashqi yetkazib berilsa mahsulot tashqi qatlami juda quritiladi va ichida namlik qoladi, vaqt o'tishi bilan yoqimsiz hidlar va sifatsiz mahsulotlarning chiqarishga olib keladi. Tashqi havo harorati bilan issiqlik to'plash materiallari yaxshi izolatsiyalansa, bu doimiy issiqlik ta'minotini saqlanib qoladi, bu o'z navbatida, maxsulotni tezroq quritilishiga olib keladi. Kamera ichidagi haroratni rostlash uchun tempraturani o'lchash asbobi 7 o'rnatilgan, yozda peshin vaqtida harorat ko'tariladi bu esa kameradagi haroratni oshishiga va maxsulotni qattiq qurishiga olib keladi. Har bir savzavot va mevalar uchun optimal temperatura o'rnatiladi. Qachonki kameradagi harorat belgilangan tempetaturadan oshganda, haroratni rostlash uchun ventilyatorga 10 buyruq beriladi. O'lchov asbobi va ventilyator quyosh panelidan quvvatlanadi. Uylar yoki daraxtlardan soyaning tushishi natijasida quritgichning samaradorligini pasayishiga olib keladi, shuning uchun bu quyosh qurutgichi dizaynida harakat g'ildiraklari 5 mavjud.

Rasm 1. Quyosh energiyasi yordamida meva va sabzavotlarni quritish quritgichini o'rnatish:

1 - Quyosh nuri; 2 - havo oqimi; 3 - qo'shimcha isitgichlar; 4 - issiq havo; 5 - harakat uchun g'ildiraklar; 6 - issiqlik energiyasi drayverlari; 7 - Temperatura o'lchov asbobi; 8 -sabzavot yoki mevalar; 9 - Quyosh paneli; 10 – ventilyator

Quritilayotgan maxsulot(o'rik). O'rik quritish quyidagicha amalga oshiriladi: O'rik yaxshi yetilgandan keyin daraxtdan uzilib, Toza suvda yuviladi. Ushbu jarayondan keyin o'riklar quritish kamerasining javonlariga joylashtiriladi. Har bir javon sig'imiga qarab o'rik teriladi. Quritish jarayoni 60 soat davom etadi. Bu vaqt ichida birinchi javonda o'rtacha harorat 44,9 °C va ikkinchi 45,1 °C bo'ladi. Tadqiqot natijalari tegishli laboratoriyalarda tekshirildi va birinchi navbatdagi namlik 9,8% ni va ikkinchisida esa 9,4% (GOST 28561-90 raqamiga ko'ra namlik 16% gacha) tashkil etdi. Natijalardan ko'rinib turibdiki, harorat ta'minoti 0,2 °C farq qilishi, namlikning 0,4% ni o'zgartirishga olib keladi.

Rasm 2. O'rikning joylashgan joyi va natijada quritilgan o'rik

Quritish kamerasining javonlaridagi o'rikning namlikdagi va harorat o'lchovlari bo'yicha olingan ma'lumotlar asosida 60 soat ichida quritilgan o'rikni olish kerak degan xulosaga kelsa, 60 soat ichida ma'lum bir haroratni saqlash kerak.

3-rasm. Maxsulot berilgan haroratlarda namliging o'zgarish grafigi

Shunday qilib, quyidagi xulosalar chiqarilishi mumkin:

1. Sabzavot va mevalarni quritish uchun quyosh energiyasidan foydalanish yozda juda samarali bo'ladi
2. Sabzavot va mevalarni quritish uchun berilayotgan temperaturani rostlash orqali maxsulot qurish vaqtini kamayadi va sifatini oshadi
3. Quyosh quritgichida sabzavot va mevalarni quritish jarayoni g'ildiraklar bilan quyosh nuri kuchayadi.
4. Ushbu o'rnatish boshqa turdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini (paxta va g'alla) quritish uchun faqat butun o'rnatish hajmining o'zgartirish bilan ishlatilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. <https://kun.uz/en/41825754>
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_power_in_Uzbekistan
3. Quyosh energiyasidan foydalangan holda o'simlik mahsulotlarini quritish jarayonini kuchaytirish: dis. ... (PhD). – Almota, 2015.

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ (ИС) ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ СПИРТНОГО НАПИТКИ С ДОБАВЛЕНИЕМ ИНГРЕДИЕНТОВ.

Файзуллаев Убайдулла Сагдуллаевич-Ташкентский государственный технический университет (ТГТУ)

Изучения процесса изготовления спиртного продукта с добавлением ингредиентов на промышленном уровне с целью создания информационной системы является слабоструктурированным, так как включает в себе как детерминированные составляющие (вода, спирт, ингредиенты,) так и недетерминированные структурирующие системы (неконтролирующие возмущения). Цель исследования состоит в разработке информационной системы позволяющей принимать решения для определения оптимального режима процесса изготовления спиртного продукта с добавлением ингредиентов. Таким образом для решения поставленной задачи необходимо установить все взаимосвязи и оценить их воздействия на поведения всей системы в целом. Анализ процесса показывает, что необходимо разработать специальные математические модели и алгоритмическое обеспечение для оценки параметров пространственной сетки изготовления спиртного продукта. Для синтеза информационной системы необходимо иметь общие характеристики объекта проектирования [1]. Процесса производства спиртных продуктов можно представить в виде системы, если в качестве входных элементов принять : X_1 - очищенная вода используемый в производстве, X_2 - этиловый спирт, $X_{3,i}$ - ингредиенты позволяющие определить виды и сорта спиртного продукта как выходные $Y_{1,i}$. Методы системного анализа в этой связи являются одними из доминирующих методов так как обеспечивают выявление внутрисистемных связей и свойств, для изучения процесса изготовления спиртного продукта. Проектируемую информационную систему и связь с внешними сущностями представлена схемой на рисунке 1.

Рис.- 1. Проектируемая информационная система.

Разработка и внедрение вышеперечисленных блок задач в составе ИС позволяют :
Блок №1. Определить оптимальную процедуру очистки воды. При производстве ликёроводочных изделий руководствуются следующими критериями:

- Жесткость. Согласно существующим нормативам данный показатель не должен превышать 1 мг-экв/л, а лучший конечный результат достигается на уровне 0,2 мг-экв/л.
- Общая минерализация. Минералы в воде способны влиять на вкусовые оттенки напитков. Хлориды натрия делают жидкость более соленой, сульфаты магния добавляют горчинку, сульфаты кальция обеспечивают терпкость, а железо и медь - металлический привкус.
- Перманганатная окисляемость. Нормативное количество кислорода, необходимого для окисления органических веществ в 1 литре воды, составляет 6 мг.
- Уровень цветности воды. Лучше использовать воду с нулевой цветностью.
- Мутность воды. Содержание коллоидных элементов и взвешенных частиц в жидкости не должно быть выше 1,5 мг/л, а в идеале - равно нулю.

1. Блок №2. Определить оптимальную составляющую определённого сорта спиртного напитка. Один из ингредиентов является мёд. Чтобы определить натуральность и качество меда, в лабораторных условиях определяют так называемое диастазное число, то есть активность диастазы в мёде, которая колеблется в пределах от 0 до 30 и используется как критерий выбора мёда.

2. Блок №3. Определить оптимальную оценку параметров группы дегустаторов. На основе созданного искусственного интеллекта определяется оценка спиртного продукта.

3. Блок №4. Определить оптимальный перечень необходимых технических и программных средств для успешного функционирования ИС (средства АРМ, компьютеры, коммуникационные связи и т.д.).

4. На основе критерия минимальное время производства изделия определяется оптимальный режим управления производством.

Успешные решения выше перечисленных задач-блоков позволяют перевести ручное управление систем в режим автоматизированных систем управления. Среди задач-блоков наиболее недетерминированным является задачи блока №3, так как решение этих задач опирается на стаж и интуицию эксперта-декустатора, что при создании математической модели требует учета человеческого фактора, которые, с точки зрения математики, затрудняет описание процесса дегустации.

Литература:

1. Кудрявцев Д., Севрюков В., Водка без АСУ - деньги на ветер, «ИСУП», № 1(5)_2005.

НОРАВШАН КВАНТ ХУЛОСАЛАШГА АСОСЛАНГАН ИНТЕЛЛЕКТУАЛ БОШҚАРИШ ТИЗИМИ

Якубова Н.С., Абдурасулова Г.Э.

Тошкент давлат техника университети

Мураккаб динамик объектларнинг квант ҳисоблашли моделини шунингдек, ташқи омилларни инобатга олиб, моделнинг вектор координаталарини қуришнинг дастлабки ва муҳим босқичи ташкилий тузилма бўлиб ҳисобланади. Бу ёндашувдан фойдаланиш аввало, моделларда ноаниқликлар мавжудлигида, бошқарув қарорларини танлашнинг моделлари ва жараёнлари ноаниқлигида ва аксар ҳолларда фақат сифат даражасида берилгандагина, мураккаб объектларни самарали бошқариш имконини беради.

Ушбу ёндашув асосида норавшан ростлагичнинг оптимал қийматини ҳисоблаш учун суперпозицияни шакллантириш алгоритми ишлаб чиқилди.

1-расм. Норавшан квант хулосалашга асосланган интеллектуал бошқариш тизими.

Норавшан квант хулосалаш модели квант қидирув алгоритмининг янги тури бўлиб, алгоритмик равишда ечими мураккаб бўлган бошқарув муаммоларини ҳам самарали ҳал қилиш имконини беради. Бундай ҳолатда реал вақт мобайнида норавшан квант хулосасининг чиқиш сигнали, ҳар бир норавшан ростлагичнинг чиқишдаги бошқарув сигналларини сифат хусусиятларини ифодалайди ва шу билан бирга ўз-ўзини ташкил этишга асосланган ПИД-ростлагич коэффициентларини оптимал бошқарув сигналини тавсифлайди. Бу тизимнинг асосий хусусияти шундан иборатки, унда билимлар базаси ўзшаклланиш хоссасига эга ва бунинг асосида сифат жиҳатидан янгиларини яратиш имконияти мавжуд. Норавшан квант хулосасини шакллантиришда дастлаб билимлар базасини яратиш талаб этилади. Бунда билимлар базасидаги қоидалар сони чекланган бўлади, чунки қидириш вақти камаяди. Бошқариш тизимининг ростлагичи билимлар базаси, базани оптималлаштиришни ўз ичига олиб, норавшан квант ростлагичларга ўзсозланиш хусусиятини беради.

Бошқариш тизими таркибидаги ПИД-ростлагичнинг технологик жараёни ўзгаришига мос равишда жараёнга оптималлик хусусиятини берувчи параметрлари норавшан квант хулосалаш алгоритмидан фойдаланиб нормаллаштирилади ва квант битлар шакллантирилади. Сўнгра алгоритмнинг квант ячейкасини структураси танланиб, параметрларнинг максимал амплитудали қиймати аниқланади ва декодлаш амалга оширилиб, ушбу параметрларнинг янги қиймати топилади. Бошқариш сигналини жорий қийматини унинг олдиндан маълум бўлган максимал қийматига нисбати орқали сигнални нормаллаштириш содир бўлади. Бошқариш тизимига робастлилик хусусиятини бериш учун норавшан квант хулосалаш алгоритми

асосида турли хилдаги бошқарув моделлари курилади ва квант корреляцияси ёрдамида улардан энг яхшиси танлаб олинади. Бунда билимлар базасидаги норавшан ростлагичлар ва ўзгарувчилар сони ҳамда квант корреляция ҳолатининг ўлчами, шунингдек, квант корреляция матрицаси кўринишидаги тасвирлар ҳисобга олиниб, улар ёрдамида квант ячейкалари ҳосил бўлади.

Квант алгоритм ячейкаси учта матрицали операторларни ўз ичига олади: суперпозиция, квант корреляцияси (ёки оракул) ва интерференция. Квант алгоритм ячейкасини математик кўриниши қуйидагича:

$$QAG = [(Int \otimes^n I) \cdot U_F]^{n+1} \times [QAG [{}^n H \otimes^m S]]$$

бу ерда: I - оператор; \otimes – тензор кўпайтма; $S = IVH$ - объект хоссаси.

Юқоридаги тенгламанинг ўнг томонидаги оператор, ўрганилаётган функциянинг сифат хусусиятларини физик жиҳатдан тавсифловчи, квант алгоритми ячейкасининг турини ифодаловчи ҳолат операторидир.

Сигналнинг эҳтимоллик қонунини қуйидагича ифодаланади:

$$p(|0\rangle) + p(|1\rangle) = 1,$$

бу ерда $p(|0\rangle)$ – сигналнинг жорий қиймати; $p(|1\rangle)$ - сигналнинг виртуал қиймати.

Суперпозициялашда сигналнинг жорий қиймати ва сигналнинг виртуал қиймати қуйидаги математик муносабат орқали ифодаланади:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (\sqrt{p(|0\rangle)}|0\rangle + \sqrt{(1-p(|0\rangle))}|1\rangle)$$

Интерференциялаш оператори $U(t)$ қуйидагича аниқланади:

$$U(t) = \begin{pmatrix} \cos(\delta\theta_j) & -\sin(\delta\theta_j) \\ \sin(\delta\theta_j) & \cos(\delta\theta_j) \end{pmatrix}$$

Юқорида келтирилган усулларга мувофиқ равишда улардан фойдаланиш тажрибавий натижаларни таҳлиллашнинг самарадор ва тезкорлилик жиҳатидан қулай эканлиги билан тавсифланади. Таклиф этилган ушбу усул объект ҳолати ностационар ва ташқи омиллар ноаниқлиги шароитида бошқариш моделини яратиш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ульянов С.В., Мишин А.А., Миногин А.А. Информационная технология проектирования робастных баз знаний нечетких регуляторов. Ч. III: квантовый нечёткий вывод и квантовая информация // Системный анализ в науке и образовании: электрон. науч. журнал. – Дубна, 2010.

Usmanov K.I., Sidikov I.H., Yakubova N.S., Raxmonov A.T. Adaptive identification of the neural system of controlling nonlinear dynamic objects // International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology 2018. Vol. 5, Issue 2. – pp. 5195-5199.

Мураккаб динамик объектларни бошқаришда квант алгоритмларини қўллаш

Сиддиқов И.Х., Якубова Н.С.
Тошкент давлат техника университети

Ҳозирги вақтда техник ривожланиш билан боғлиқ ҳолда бошқариш объектлари, ишлаб чиқиладиган бошқариш тизимларининг мураккаблашуви сезиларли ортишига сабаб бўлмоқда. Тизимларни анъанавий тадқиқ этиш усулларида нейрон тармоқли бошқариш тизимлари таъсирларни баҳолаш усули ва бошқариш тизимининг структурасининг аниқ берилиши шартлари билан қийинчиликларга дуч келади.

Ўрганиладиган объект динамика тенгламаси қуйидаги кўринишга эга:

$$\dot{X} = F(X, U, W), \quad X(t) = X^0, \quad Y = \Psi(X, U, W),$$

бу ерда: $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n, y\}^0$ - фаза координаталарининг умумлаштирилган вектори; $N = \sum_{i=1}^n n_i + n_0$ - ўлчамли чиқиш ўзгарувчилари; $U = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ ва $W = \{w_1, w_2, \dots, w_n\}$ - бошқариш ва ғалаёнланишнинг умумлаштирилган векторлари; $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ - чиқиш координаталар вектори.

Бу ўзгарувчилар турли ғалаёнлар остида бўлади ва эҳтимоллик хусусиятига эгадир. Мазкур ҳолат самарали бошқарув тизимларини яратиш учун ахборот технология ютуқларидан фойдаланиб, интеллектуал бошқариш усуллари қўллашни талаб этади. Ушбу ҳолатда мос математик аппаратни танлаш зарур ҳисобланади.

Мураккаб динамик объектларнинг квант ҳисоблашли моделини шунингдек, ташқи омилларни инобатга олиб, моделнинг вектор координаталарини қуришнинг дастлабки ва муҳим босқичи ташкилий тузилма бўлиб ҳисобланади.

Квант ҳисоблаш схемасида ушбу икки $|0\rangle$ ва $\langle 1|$ ҳолатлар суперпозиция ҳолатида бўлиши мумкин, яъни квант битининг энг умумий ҳолатини қуйидагича ёзиш мумкин:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle,$$

бу ерда: α ва β - комплекс сонлар.

$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ функция билан тизимнинг ҳолатини ўлчашда, $|0\rangle$ ҳолатда аниқлаш эҳтимоллиги α^2 , $\langle 1|$ ҳолатда аниқлаш эҳтимоллиги β^2 га тенг. Бу эҳтимоллар йиғиндиси бирга тенг ва бу муносабат нормаллаштириш шarti деб аталади:

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1.$$

ҳар қандай тизим квант т:

$$|\Psi\rangle = \alpha_0|00\rangle + \alpha_1|00\rangle + \alpha_2|10\rangle + \alpha_3|11\rangle.$$

n -кубит тизимининг ҳолат вектори 2^n ўлчовли комплекс фазосида мавжуд бўлади ва базис ҳолатларидаги 2^n базис векторларининг йиғиндисидир. H операторининг ихтиёрий кубитдаги ҳаракати қуйидаги формула билан тавсифланиши мумкин:

$$H|\Psi\rangle = \frac{\alpha + \beta}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{\alpha - \beta}{\sqrt{2}}|1\rangle.$$

Квант алгоритм ячейкаси учта матрицали операторларни ўз ичига олади: суперпозиция, квант корреляцияси (ёки оракул) ва интерференция. Квант алгоритм ячейкасини математик кўриниши қуйидагича:

$$QAG = [(\text{Int} \otimes^n I) \cdot U_F]^{n+1} \times [QAG[nH \otimes^m S]],$$

бу ерда: I - оператор; \otimes – тензор кўпайтма; $S = IVH$ - объект хоссаси.

Юқоридаги тенгламанинг ўнг томонидаги оператор квант алгоритми ячейкасининг турини ифодаловчи ҳолат операторидир.

Сигналнинг эҳтимоллик қонунини қуйидагича ифодаланади:

$$p(|0\rangle) + p(|1\rangle) = 1,$$

бу ерда $p(|0\rangle)$ – сигналнинг жорий қиймати; $p(|1\rangle)$ - сигналнинг виртуал қиймати.

Суперпозициялашда сигналнинг жорий қиймати ва сигналнинг виртуал қиймати қуйидаги математик муносабат орқали ифодаланади:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(\sqrt{p(|0\rangle)}|0\rangle + \sqrt{(1-p(|0\rangle))}|1\rangle).$$

Интерференциялаш оператори $U(t)$ қуйидагича аниқланади:

$$U(t) = \begin{pmatrix} \cos(\delta\theta_j) & -\sin(\delta\theta_j) \\ \sin(\delta\theta_j) & \cos(\delta\theta_j) \end{pmatrix}.$$

Юқорида келтирилган усулларга мувофиқ равишда улардан фойдаланиш тажрибавий натижаларни таҳлиллашнинг самарадор ва тезкорлилик жиҳатидан қулай эканлиги билан тавсифланади. Таклиф этилган ушбу усул объект ҳолати ностационар ва ташқи омиллар ноаниқлиги шароитида бошқариш моделини яратиш имконини беради.

Адабиётлар

1. Usmanov K.I., Sidikov I.H., Yakubova N.S.,Raxmonov A.T. Adaptive identification of the neural system of controlling nonlinear dynamic objects // International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology 2018. Vol. 5, Issue 2. – pp.5195-5199. (05.00.00, №8).

2. Sidikov I.H., Usmanov K.I., Yakubova N.S. Synergetic fuzzy control of multidimensional nonlinear objects with discrete time // Technical science and innovation. Vol.2020, Iss.4, Article 6. - pp.134-140. (05.00.00 №16).

СКАНЕРЛОВЧИ ЭЛЕКТРОН МИКРОСКОП ЁРДАМИДА ПЎЛАТ СИРТНИИ ЎРГАНИШ ВА ЭЛЕМЕНТ ТАҲЛИЛИ

PhD. Махаммадиев О.Р., т.ф.д. Бекназаров Х.С., асс. Қ.Ў.Соқиева
Тошкент кимё технология институти

Пўлат юзасининг ингибиторсиз коррозияга учраган ва ингибиторлар иштирокида ингибирланган ҳолатлари SEM–EVO MA 10 (Zeiss, Germany) сканерловчи электрон микроскопия воситасида ўрганиб чиқилди. Пластинка шаклидаги пўлат 20 намуналарининг сирти коррозион синовлардан олдин яхшилаб турли ўлчамдаги қум қоғоз билан тозаланиб, сўнгра ацетон билан ювилади ва қурилади [1; 1104-1110 б.]. Сканерловчи электрон микроскоп воситасида пўлат метали намуналари сиртининг 100 μm ўлчамдаги микрофотаграфиялари олиниб суратлар ўзаро таққослаб кўрилди (1;2-расмлар).

1-расм. Сканерловчи электрон микроскоп ёрдамида олинган пўлат сиртининг ингибиторсиз коррозияга учраган ҳолати (100 μm)

Юзаси тоза бўлган металл намунаси агрессив эритмага ботирилиб ингибиторсиз муҳитда 240 соат мобайнида ушлаб турилди. Шундан сўнг металл пластинкани эритмадан олиб қурилди. Коррозияга учраган пластинканинг юзаси сканерловчи электрон микроскопи воситасида ўрганилганда пўлат сиртида хар хил турдаги коррозиявий емирилишлар ва ёриқлар пайдо бўлганини кўриш мумкин.

2-расмда эса тоза металл намунаси агрессив эритмага ингибитор иштирокида киритилиб 240 соат давомида ушлаб турилди. Шундан сўнг металл пластинкани эритмадан олиб қурилди. Ингибирланган пластинканинг юзаси сканерловчи электрон микроскопи воситасида ўрганилганда пўлат сирти деярли коррозияга учрамаганлигини гувоҳи бўлдик.

2-расм. Ингибитор (ДФГТ) таъсирида ингибирланган пўлат сиртининг тузилиши (100 μм)

Агрессив эритмага ДФГТ ингибитори киритилгандан сўнг пўлат юзасига адсорбцияланиши [2; 32-37 б.] аниқланди. Металнинг юзасида ингибитор химоя қатламининг ҳосил қилиниши коррозияга учрайдиган сиртнинг тўла қопланишига ва турли агрессив таъсирларга нисбатан чидамлилигининг ошишига олиб келади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Нуриллоев З.И., Бекназаров Х.С., Джалилов А.Т. Исследование ингибирование коррозии стали 20 в 1М растворах H₂SO₄, исследованных методом атомно-абсорбционной спектрометрии // Universum: Технические науки: электрон. научн. журн. 2019. № 2(59). С. 1104-1110.
2. З.И. Нуриллоев., Х.С. Бекназаров., Ж.Ф. Ганижонов., Джалилов А.Т. Исследование ингибирование коррозии стали Ст 20 новым ингибитором ИКФ-1 // Universum: Технические науки: электрон. научн. журн. Нуриллоев З.И. [и др.]. 2020. № 6(75). С. 32-37.

QURILMADAGI JARAYNNI BOSHQARISHDA ROSTLAGICHGNI ANALITIK LOIXALASH USULIDAN FOYDALANISH.

Akramxo'jaev Y.T.
TOSHKENT KIMYO-TEXNOLOGIYA INSTITUTI

Biror massaalmashish va issiqlikalmashish jarayn o'tadigan qurilma boshqarish tenglamasi, quyidagi tenglama yrdamida akslantirilgan:

$$\frac{dx_1}{dt} = f_1(x_1, y) = \alpha_1 x_1 + mU$$

Tizim biror, $x_1 = x_{10}$, $t=0$ nuqtadan yangi xolatga $x_1 = x_n$ unda $t \rightarrow \infty$ o'tish, boshqarish qonunini topish talab etiladi va quyidagi minimumga

$$J = \int_0^{\infty} \alpha_1 x_1^2 dt = \int_0^{\infty} (\alpha_1 x_1^2 + cU^2) dt \text{ erishsin.}$$

Bu masala ekstrimumini Logranj mashalasi ko'rinishiga keltieib, echishda variatsiy hisoblash, u qiymat minimal usulidan foydalanib, qurilma tenglamasini aloqadorlik tenglamasi sifatida yzimiz.

$$F(x, y) = \dot{x}_1 - a_1 x_1^2 + cU^2 + \lambda (x_1 - a_1 x_1 - mU) \quad (1)$$

Bu erda λ – Lagranj ko'paytmasi.

Boshqarish qonuniyatini biror funksional orqali belgilaymiz

$$J_1 \int_0^{\infty} \Phi dt$$

Va bu qiymat minimal bo'lishi kerak, buning uchun o'zgaruvchilar x_1 , λ , U Eyler Tenglamasini qanoatlantirishi rerak

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x_1} - \frac{d}{dt} \frac{\partial \Phi}{\partial \dot{x}_1} = 0$$

$$\frac{\partial \Phi}{\partial U} - \frac{d}{dt} \frac{\partial \Phi}{\partial \dot{U}} = 0 \quad (2)$$

Tenglama (1) hisobga olib, hosil qilamiz:

$$\frac{d\lambda}{dt} = \alpha_1 x_1 + \frac{m^2}{2c} \lambda$$

$$\frac{dx_1}{dt} = 2\alpha_1 x_1 - \alpha_1 \lambda \quad (3)$$

Tenglama (3) yechimi quyidagi ko'rinishga keladi:

$$X_1 = C_1 e^{\mu_1 t} + C_2 e^{\mu_2 t}$$

$$\lambda = k_1 C_1 e^{\mu_1 t} + k_2 C_2 e^{\mu_2 t} \quad 4)$$

bu erda C_1 va C_2 ixtiyoriy sonlar;

k_1 va k_2 - koefitsiyntlar, (3) tenglama tizimida x_1 qiymatlarni qo'yib hisoblamiz;

μ_1, μ_2 - tizimidagi tenglamalarning ifodalovchi ildizlar qiymati, unda $\operatorname{Re}\mu_1 = -\operatorname{Re}\mu_2$, aniqlik kirituush uchun, $\operatorname{Re}\mu_1 > 0$ va $\operatorname{Re}\mu_2 < 0$ deb hisoblaymiz.

Tizim boshqarish vaqtida turg'in bo'lishi uchun $C_0=0$ deb qabul qilamiz. Bu holda

$$\lambda = k_1 x_1$$

Bu erda

$$k_1 = \frac{\mu_1 - a_1}{m^2 / 2c}$$

Tizim (2) hisobiga olib, boshqarish qonunini topamiz:

$$U = \frac{m}{2c} k_1 x_1 .$$

Shunday qilib, optimal boshqarish uchun qurilmani x_1 koordinatalarni qamrab oladigan teskari aljqadorlik bilan qamrab olish kerak. Bu echim faqat chiziqli boshqarish cohasida, yniy $|U| < |U_{max}$ sharti bajarilgan vaqtda o'rinli bo'ladi. Demak, xar qanday turg'in chiziqlitizim, kvadrat funksionalga nisbatan optimal deyiladi, agar echim teskari aloqadorlik yrdamida bajarilsa. Bu erda kvadrat integral hisoblanib, funksiy ekstrimumi aniqlanadi, shu jaraynni boshqarish qonuniyati ishlab chiqiladi va uni rostlash qonuniyatianalitik loihalash dyiladi. Xusisiy xolda rostlashning analitik loixasi, boshqarish tizimini optimal stabillashtirish deyiladi.

Adabiytlar.

1. Александров А.Г. *Оптимальные и адаптивные системы*. М. ВШ. 1989.
2. Афанасьев В.Н. *Теория оптимального управления непрерывными динамическими системами*. Учебное пособия. М.МГУ 2011.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НЕЛИНЕЙНЫМИ ДИНАМИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ

Урманова В.Т., Жабборов А.О.

Ташкентский химико-технологический институт

Нелинейные динамические системы обычно страдают от ограничений, налагаемых неопределенностью внешней среды и, следовательно, неустойчивая динамика при проектировании систем управления обеспечивают стабильность, подавление помех и отслеживание опорного сигнала. В рамках исследования литературе предлагается целый ряд различных стратегий контроля для борьбы с линеаризованной системы. Одной из наиболее распространенных стратегий управления является пропорционально-интегрально-дифференциальный (ПИД) регулятор из-за его простоты и применимости [1]. Но ПИД-регуляторы для нелинейной динамической системы часто проектируются вручную, что требует обширного анализа системы и динамики. Этот процесс, как правило, сложен, поскольку трудно предусмотреть все операционные процессы. Контроллер должен правильно координировать нелинейную динамическую систему, генерируя надежное поведение для эффективного преодоления различных ландшафтов при сохранении стабильности. Более того, нелинейная динамическая система должна быть устойчива к различным условиям окружающей среды, износу и даже неспособность надежно выполнить свою миссию. Таким образом, методы автоматического проектирования, использующие интеллектуальные методы, такие как нейронная сеть (NN) и нечеткая логика, являются многообещающей альтернативой [2].

Дистилляция, несомненно, является наиболее широко используемым технологическим методом разделения смеси в жидкой фазе в их химические вещества. Обычно для достижения цели используется вертикальная колонка, процесс называется ректификационной колонной. Моделирование и симуляция перегонной колонны

Рис. 1 Контур управления бинарной дистилляционной колонны

Нечеткие контроллеры

Рисунок 2. Блок-схема Simulink MIMO PD-подобного FLC с 12 коэффициентами масштабирования.

Рисунок 3. Продукт дистиллята

Показано, что адаптивный нейроконтроллер устойчив к системным неопределенностям. В отличие от популярных подходов к нелинейному управлению, адаптивный нейроконтроллер используется для аппроксимации закон управления, а не нелинейности системы, что делает его пригодным для обработки широкого спектра нелинейности. Моделирование интеллектуальной системы управления скоростью вращения колес и рулевым управлением мобильных устройств робот демонстрирует эффективность адаптивного нейроконтроллера.

Литература

1. Ли Шийонг, Теория нечеткого управления. Нейронное управление и интеллектуальное управление [М] в, Харбин: Издание Харбинского технологического института, стр. 291-294, 1996.

ИЗУЧЕНИЯ ПРОЦЕССА ПНЕВМОСЕПАРИРОВАНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ
ОТХОДОВ В ПСЕВДООЖИЖЕННОМ СЛОЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

маг. Юлдашев Х., доц. Юнусов И.И., и.о.доц. Юнусов Б.И.

Ташкентский химико-технологический институт

Сепарация сыпучих материалов используется в различных отраслях химической промышленности. Идея применения воздушной классификации давно привлекает внимание исследователей.

Появление компьютерных программ позволили осуществлять точное моделирование технологического процесса пневмосепарирования в псевдоожигенном слое, выявить узкие диапазоны режимов, обеспечивающие лучшую сепарацию материала. Известно, что руда состоит из сростков множества минералов, которые имеют различные плотности. Путем исследования процесса пневмосепарирования сыпучих материалов на её математической модели можно определить зависимости, отражающие характер изменения размеров частиц при различных конструктивных параметрах сепаратора, установить закономерности изменения выходной концентрации полезных компонентов в составе руды в зависимости от геометрических размеров и плотности частиц, а также конструктивных размеров аппарата [1].

Для определения величины $W_{пс}$ существует достаточно большое число полуэмпирических и теоретических зависимостей. При выводе формулы порозность слоя неподвижных сферических частиц можно принять равной 0,4.

Верхняя граница псевдоожигенного состояния соответствует скорости свободного витания одиночных частиц. Очевидно, что при скорости потока, превосходящей скорость витания, $W_y > W_{вит}$, будет происходить унос частиц из слоя зернистого материала.

С другой стороны можно рассмотреть классические методы формализации описаний для расчета процесса пневмосепарирования сыпучего материала в псевдоожигенном слое [3].

Также известно, что критерий Рейнольдса для частицы определяется классическим уравнением, по которому можно определить скорость псевдоожигения и скорость уноса газа по уравнению:

$$Re = \frac{\omega_{пс} * d * \rho}{\mu} \omega_{пс} = \frac{Re * \mu}{d * \rho} \quad (1)$$

$$Re_{вит} = \frac{Ar}{18+0.575\sqrt{Ar}} \omega_{вит} = \frac{Re_{вит} * \mu}{d * \rho} \quad (2)$$

Это уравнение дает возможность определить скорость и расход газа для обеспечения псевдоожигения, или уноса частиц. Варьируя диаметрами частиц можно определить расход газа для сепарции материала с различными плотностями.

Используя известные уравнения расчета критериев Архимеда, Лященко и Рейнольдса выбраны уравнения для расчета скоростей начало псевдоожигения и витания (уноса) для частиц разной плотности и размеров и на их основе построена компьютерная модель процесса пневмосепарирования твердых частиц в псевдоожигенном слое, с использованием пакета программы MATLAB [4]. С помощью компьютерной модели определяется скорость газа, обеспечивающий начало псевдоожигения или уноса частиц.

Учитывая это, рекомендуем проводить обогащение руды в диапазоне измельченных частиц от 0.030мм до 0.050мм (рис.1), где предельные размеры частиц, обеспечивающие хорошее сепарирование находятся в пределах от 0.030мм до 0.034мм, от 0.034мм до 0.039мм,

от 0.039мм до 0.044мм и от 0.044мм до 0.050мм. При этом, для обогащения руды в этом диапазоне потребуется четыре установки с псевдооживленным слоем.

Таким образом, в измельченной руде каждая частица состоит из сростков минералов и наличие тяжелых минералов оказывает сильное влияние на удельный вес частиц. Анализ результатов на компьютерной модели, показало, что наилучшего сепарирования можно достичь при размерах измельченных частиц в диапазоне от 0.030мм до 0.050мм.

Измельченная до определенных размеров и просеянная на ситах руда, в пределах от 0.030мм до 0.034мм, от 0.034мм до 0.039мм, от 0.039мм до 0.044мм и от 0.044мм до 0.050мм, подается в четыре отдельные емкости. Далее, песчаными насосами, сыпучий материал подается в отдельные установки многоступенчатого пневмосепарирования в псевдооживленном слое, где происходит сепарирование сыпучего материала.

На основе полученных результатов предложена технологическая схема по переработке руд по схеме предварительного обогащения и сепарации в псевдооживленном слое. (Рис.2.).

Рис.2. Предлагаемая технологическая схема переработки и обогащения руд с использованием установки многоступенчатого пневмосепарирования в псевдооживленном слое.

Измельченная руда, просеянная в системе сит 1, в измельченном виде подается в бункер 2 и отсюда песковым насосом 3, подается на установку с псевдооживленным слоем 4.

Измельченная до определенных размеров и просеянная на ситах 1 руда подается в емкость 2 установки многоступенчатого пневмосепарирования в псевдооживленном слое.

Установка работает следующим образом:

Из емкости 5 через питатель 6 поступает материал в первую секцию пневмосепаратора, где под воздействием воздуха, подаваемого из-под сетки 7, образуется кипящий слой и легкие компоненты уносятся воздухом в циклон 12, а оставшаяся часть руды, переходить через перегородку 10 в следующую ступень сепарирования. Воздух, подаваемый из компрессора 13, через ротаметр 8, с определенным расходом, определяемый по номограмме и устанавливаемый вентилем 9, подается в отдельные секции сепаратора. По мере перехода руды в следующую ступень, руда все больше освобождается от легких компонентов. Из последней ступени остаток руды поступает в сборник тяжелых компонентов 11, и отсюда обогащенная руда загружается в контейнеры.

Список использованной литературы

1. Юсупбеков Н.Р., Нурмухамедов Х.С., Зокиров С.Г. Кимёвий технология асосий жараён ва қурилмалари. –Тошкент, ўқитувчи, 2003.-557 б.

2. Определение скоростей псевдооживленной сепарации сыпучих материалов. / Юнусов Б.И., Карабаев Д.Т., Артиков А.А. / ТашГТУ, Кимёвий технология. Назорат ва бошқарув. 2/2011.

3. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. Л.: -1987. -93-143с.

BASE CASE MODELLING AND SIMULATION OF TURAKURGAN NATURAL GAS-FIRED COMBINED CYCLE POWER PLANT

Azizbek Kamolov^a, Zafar Turakulov^a, PhD. Adham Norkobilov, PhD. Marcos Fallanza^c

^a Department of IT, automation, and control, Tashkent chemical-technological institute

^b Department of food technology, Tashkent chemical-technological institute, Shakhrisabz branch

^c Department of chemical and biomolecular engineering, University of Cantabria, Spain

Global concentration of carbon dioxide has increased by about 50% over the last two centuries as a result of the industrial revolution. The energy sector, primarily fossil-fuel-fired power plants are the single largest contributor to the global climate change by emitting CO₂ into the atmosphere [1]. The power sector of Uzbekistan also relies heavily on natural gas-fired power plants since natural gas is abundant and the cleanest source of energy among all other fossil fuels [2]. However, in order to meet the Paris agreement and the accord of COP26 UN Climate Change conference held in Glasgow, Uzbekistan plans to cut its CO₂ emissions by 2030 by 35% compared to the level recorded in 2010 [3]. This requires rapid actions to reduce CO₂ emissions from the power sector allowing the power decarbonization pathways such as Carbon Capture, Storage, and Utilization (CCSU).

900 MW Turakurgan thermal power plant (TPP) located in the northwest part of Fergana Valley in Uzbekistan was selected for the case study and its base case simulation was developed prior to the CO₂ capture unit integration. The Turakurgan TPP consists of two same (450 MW outputs) blocks with *Mitsubishi-Hitachi M701F* Series Gas Turbines. All the input and output parameters were taken from the Turakurgan TPP final project report 2014 [2]. The simulation of one block of 450 MW gas and steam turbine was developed using the commercial software – Aspen Plus®. In the power generation process of the TPP, the ambient air is compressed in three stages with interval cooling up to 18 atm. Then it is divided into two – air to combustion and air to cooling – streams. The air/fuel ratio (17.7) is calculated theoretically and added additional 10% air to complete the reaction fully. Rstoic reactor was selected for the combustion of air/fuel mixture as it is more rigorous. After the combustion, the hot exhaust gas is cooled down below 1300 °C diluting the concentration of CO₂ in the exhaust gas due to the metallurgical limitations of the gas turbine. Waste heat coming out of the gas turbine in the exhaust gas is utilized by three heat exchangers - economizer, evaporator, and superheater generating additional electricity by high, intermediate, and low-pressure turbines of the steam cycle. Finally, the flue gas is sent to the pre-treatment of the CO₂ capture unit. Simplified simulation flowsheet of Turakurgan TPP and the results are given in Fig 1 and Table 1.

Figure 1. Base case simulation flowsheet of Turakurgan TPP using Aspen Plus®.

1 Unit Gas Turbine modelling tuning parameters and Aspen Plus simulation results

Parameters	Project case	Input	Parameters	Project case	Result
Air inlet mass flow (t/h)	2292	2292	Flue gas out mass flow (t/h)	2350	2350
Air temperature (°C)	13.7	13.7	Flue gas out pressure (atm)	1	1
Air pressure (atm)	1	1	CO ₂ content in flue gas (mol)	N/A	4.3%
Compressor discharge pressure (atm)	18	18	O ₂ content in flue gas (mol)	N/A	11.5%
Air splitter ratio (theoretically + 10%)	N/A	2.23	Flue gas out temperature (°C)	99	102
Natural gas flow (t/h)	58	58	GT power output (MWh)	299.3	516
Natural gas inlet temperature (°C)	15	15	ST power output (MWh)	134.5	133.8
Natural gas inlet pressure (atm)	15	15	Total power output (MWh)	433.8	649.8
Water inlet mass flow (t/h)	498.7	498.7	Auxiliary power requirement (MWh)	12.6	230
Water inlet pressure (atm)	6	6.7	Total net power output (MWh)	421.2	420.7
1 Unit CO ₂ emissions (t/y)				1177177	1370470

Table 1. Simulation results of the main parameters of the TPP.

Table 1 shows a summary of the simulated results in comparison with the various main parameters of the TPP. As it can be seen, in most cases, there is a good agreement between simulated results and real project data. However, the energy requirement for auxiliary equipment – particularly for compressors – is much higher than the project case at 230 MW and 12.6 MW respectively. The energy consumption of the air compressors is not considered in the real power generation process as the compressors and the gas turbine are connected in the same shaft, that means, in order for the gas turbine to generate power, it needs to overcome the power the compressors consume. Overall, net power output for both cases is nearly the same. In terms of the annual CO₂ emissions, the simulation result is higher by 6.3 kg/sec as long as the power plant is continuously operating (24h/365d). Apart from that, since the dilution air is introduced to cool down the exhaust gas before enters to the gas turbine, CO₂ content in the flue gas is much lower for the implementation of CCSU at 4.3% in a molar share. The concentration of O₂, however, is at 11.5 mol%.

Overall, the base case simulation of Turakurgan TPP was developed and validated. The existence of O₂ in higher level and lower CO₂ concentration in the flue gas, and the high mass flow rate of the flue gas, require further optimization for the next study such as exhaust gas recirculation with and without additional compression unit before reaching the CO₂ capture plant. By doing so, it would be possible to reduce the capture cost significantly. As a matter of fact, CCSU is the only technology that may allow burning fossil fuels without deterioration of the environment.

[1] “Causes | Facts – Climate Change: Vital Signs of the Planet.” <https://climate.nasa.gov/causes/> (accessed May 28, 2022).

[2] Japan International Cooperation Agency (JICA), *Preparatory Survey on Turakurgan Thermal Power Station Construction Project*, Republic of Uzbekistan: Tokyo Electric Power Services Co., LTD, 2014.

[3] “bne IntelliNews - Uzbekistan tells COP26 it aims to cut emissions by 35% within decade.” <https://intellinews.com/uzbekistan-tells-cop26-it-aims-to-cut-emissions-by-35-within-decade-226546/?source=uzbekistan> (accessed May 28, 2022).

ПРОЦЕСС ДОЗИРОВАНИЯ ХИМИКАТОВ КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ

Хушназарова Д.Р., докторант ТГТУ имени И.Каримова

Для управления технологическим процессом, протекающий в пропиточной ванне для различных частных процессов необходимо знать свойства объектов управления - их статические и динамические характеристики и возмущения, которые отклоняют от заданного режима. Основными параметрами пропиточной ванны является концентрация раствора в ванне, его температуры и уровня.

Важнейшей проблемой при анализе процессом дозирования является проблема построения адекватной модели процесса с целью изучения её динамических свойств.

Необходимо отметить, что выходные параметры (белизна, капиллярность и вязкость, т.е. показатели качества отбеленной ткани) определялись у образцов после прохождения запарной камеры, так как пропитка пероксидом водорода как таковая слишком слабо меняет выходные показатели, и коэффициенты модели могли бы оказаться незначительными [1, 2].

При составлении математической модели также необходимо учитывать случайные факторы, которые могут оказать существенные влияния на точность модели. Контроль и регулирование концентрации особенно важны при непрерывных процессах.

Конструктивными параметрами пероксидной ванны являются: объем раствора в ванне - $V(\text{м}^3)$; концентрацию красителя в ванне в момент времени $t - c_1(\text{кг}/\text{м}^3)$, численно c_t равна концентрации, выраженной в г/л; приток питающего раствора красителя - $Q_n(\text{Млс})$, концентрацию этого раствора $c_n(\text{кг}/\text{м}^3)$ коэффициент выбираемости красителя - x и коэффициент скорости изложения красителя в ванне, определяемый условием: $\frac{ds_t}{dt} = -ks_t$.

Рассмотренные данные показывают, что стабилизация концентрации реактивов в ваннах непрерывного действия влияет на равномерность отбеливания.

Предполагая, что процесс дозирования как объект управления является линейным динамическим объектом, идентификацию его переходных функций произведем на основе методов аппроксимируются в классе экспоненциальных функций.

Тогда переходную функцию объект управления по экспериментных данных можно представить звеньями второго порядка:

$$h(t) = k + \alpha_1 e^{p_1 t} + \alpha_2 e^{p_2 t},$$

где k – коэффициент усиления p_1, p_2 – корни x -ного уравнения, характеристическом.

Свободная составляющая переходной функции определяется как разность:

$$U(t) = h(t) - k = \alpha_1 e^{p_1 t} + \alpha_2 e^{p_2 t}$$

Из асимптотического свойства переходной функции для устойчивых объектов, следует, что величина $h(t)$ стремится к коэффициенту усиления. После этого определяются значения приближаемой функции:

$$U_1 = h_1 - k; \quad U_2 = h_2 - k; \dots \dots \dots U_N = h_N - k \quad i = 1, N$$

Сравнивая поочередно эти значения приближающей функций, получим нелинейную систему уравнений относительно искомым параметров:

$$U_1 = \alpha_1 e^{p_1 t_1} + \alpha_2 e^{p_2 t_1}$$

$$U_2 = \alpha_1 e^{p_1 t_2} + \alpha_2 e^{p_2 t_2}$$

.....

$$U_N = \alpha_1 e^{p_1 t_N} + \alpha_2 e^{p_2 t_N}$$

Если расстояние между соседними точкам одинаково и равно Δ , то заменяя $t_i = t_1 + (i+1)\Delta$, и переходя к новым обозначениям:

$$f_i = \alpha_i e^{p_i t} i z_i = e^{p_i \Delta}, \text{ получим}$$

$$\begin{aligned}
U_1 &= f_1 + f_2 \\
U_2 &= f_1 z_1 + f_2 z_2 \\
U_3 &= f_1 z_1^2 + f_2 z_2^2 \\
&\dots\dots\dots \\
U_N &= f_1 z_1^{N-1} + f_2 z_2^{N-1}
\end{aligned}$$

Для того чтобы данная система уравнений имела единственное решение, необходимо четыре уравнения (по числу неизвестных). Для определения решения системы составим вспомогательный характеристический многочлен $\pi(z) = (z - z_1)(z - z_2) = z^2 + C_1 z + C_0$. Корни данного многочлена являются решением системы уравнения (1). Для определения корней, найдем коэффициенты C_1 и C_0 . Подставляя C_1 и C_0 в характеристический многочлен определяем его корни Z_1, Z_2 . Из полученных значений Z_1 и Z_2 определяем искомые параметры. Выражая $P_{1,2} = -x \pm y$ получим:

$$h(t) = K + \alpha_1 e^{(-x-iy)t} + \alpha_2 e^{(-x+iy)t} = K + e^{-xt} (\alpha_1 e^{-iyt} + \alpha_2 e^{iyt})$$

Согласно формуле Хэвисайда, передаточную функцию можно определить из выражения характеристики при отсутствии кратных корней:

$$h(t) = (Q(0)/P(0)) + \sum_{j=1}^n [Q(p_j)/P_j P'(p_j)] e^{p_j t}, \text{ где } Q(p) \text{ и } P(p) - \text{соответственно}$$

полиномы числителя и знаменателя передаточной функции; P_i – корни характеристического уравнения $P(p) = 0$

$$P(p_j) = (d/dp)P(p)/P = P_j$$

Для простоты будем считать, что полином $Q(p)$ числителя передаточной функции – нулевого порядка. Тогда необходимо, чтобы выполнялись равенства:

$$\alpha_1 = K / [P_1 P'(p_1)]; \alpha_2 = K / [P_2 P'(p_2)]$$

Величина $P_2 P'(p_1)$ в знаменателе определяется из выражения:

$$P_i P'(p_i) = \left[p_i \prod_{j=1}^n (p_i - p_j) \right] / \left[(-1)^n \prod_{i=1}^n P_i \right]; P_1 P'(p_1) = (p_1 - p_2) / p_2; P_2 P'(p_1) = \frac{P_2 - P_1}{P_1}$$

Выражая $\alpha_1 = -A - jB$ и $\alpha_2 = -A + jB$ через x и y имеем

$$A = K / 2; B = (kx) / (2y)$$

Подставляя полученные значение A и B в полученное ранее значение переходной характеристики получим:

$$h(t) = k + e^{-xt} ((-2kx/2) \cos yt - (2ky/2) \sin yt) = k - k e^{-xt} (\cos yt + (x/y) \sin yt)$$

Передаточная функция в этом случае выглядит:

$$W(p) = \frac{k}{P(p)} = \frac{k}{p^2 / (x^2 + y^2) + (2xp / (x^2 + y^2)) + 1}$$

Построив по полученным данным графики переходных процессов можно убедиться в достаточно высокой точности приближения. С другой стороны, предлагаемый способ построения математической модели может быть использовано для идентификации при построения адаптивной системы управления процессом дозирования химикатов.

Использованная литература

1. Soljavich I., Pusich T. The impact of neutralization and drying on the washing effects//University of Zagreb, Faculty of Textile Tchnology, Zagreb, Croatia. 2008, Tekstil, 57(8), с. 414-417
2. Сидиков И.Х., Халматов Д.А., Хушназарова Д.Р. Аналитический способ построения математической модели технологического процесса отбеливания тканей. «Химическая технология. Контроль и управления» международный научный технический журнал, № 3, стр 47-54.

GIDROSIKLON QURILMASINING AVTOMATIK ROSTLASH TIZIMI MATEMATIK MODEL ALGORITMINI TUZISH

dots. Akramxo'jayev Y.T., kat.o'q. Jabborov A.O., mag. Axmatov Sh.J.

TOSHKENT KIMYO-TEXNOLOGIYA INSTITUTI

Avtomatik rostdash tizimi kompleksini boshqarish algoritmlarining asosiy vazifasi texnologik asbob-uskunalarning ishlash rejimlarini optimallashtirishdir, shuning uchun bir tomondan tayyor mahsulot rentabelligining oshishi va keyingi operatsiyalar bilan aniqlangan sifat ko'rsatkichlari o'rtasidagi muvozanat ta'minlanadi. Hidrosiklon qurilmalarida texnologik jarayonni boyitish, ikkinchi tomondan, asosiy komponentning kritik qiymatlariga kirmaydigan rejimlarda ishlashiga erishishni baholash uchun:

$$J = (Z_{topshiriq} - Z_{hisobiy})^2 \rightarrow \min$$

nazorat qiymatini kiritamiz hamda ushbu qiymatni hisoblash algoritmini tuzamiz.

Kritik rejimlarni boshqarishni ta'minlaydigan signal sifatida, yuklash va ishlatish gidrosiklon qurilmasining murakkab axborot parametri sifatida bosim o'lchash signali tanlanadi.

Avtomatik rostdash tizimini algoritmik qo'llab-quvvatlash - bu tizimning ishlashini dasturiy ta'minot bilan ta'minlaydigan algoritmlar majmuasidan iborat. Maksimal va minimal darajalarning birgalikdagi ishlashi texnologik sxemaning tuzilishini avtomatik ravishda o'zgartirish hamda texnologik rejimlarni sozlash imkonini beradi. Qurilma alohida qismlari yetarlicha katta chetga chiqishlarni qoplash va umuman butun texnologik kompleksning rostdash nazorat qilish kerakli natijani olish uchun zarur. Kompleksning dasturiy ta'minoti quyidagi funktsiyalarni bajaradi:

- Texnologik jarayonni va uning parametrlarini vizual nazorat qilish;
- Ishni boshqarish va texnologik jihozlarning muhim rejimlarini nazorat qilish;
- Arxiv va hujjatlar ma'lumotlari yuqori darajadagi dasturiy ta'minot bilan o'zaro aloqasi boshqarish parametrlari texnologik kompleksning matematik modelini o'rganish asosida tanlanadi.

1-rasm – Matematik model algoritmi

1-rasmdagi Hidrosiklon qurilmasini avtomatik nazorat qilishning matematik modeli algoritmini quyidagicha ta'rflaymin

1-blok: Hisoblashni boshlash

2 blok: Dastlabki ma'lumotlarni kiritish:

$j = 0, J_0 = 10^6 U_1, U_2 \Delta, i = 1, m = 0, \mu_1, \mu_2$ – matematik modelning barcha koeffitsientlari

3- blok: Qiymatlarni matematik modelining algebraik tenglamalari bilan hisoblash

z - tugallangan natijaning soni va J_0 mezonining ta'rifi.

4-blok: Yuqoridagi qiymatini tekshirish:

Minimal holatni tekshirish; agar J ning joriy qiymati oldingi J_0 dan kichik bo'lsa, 13-blokga o'tiladi, aks holda, agar J ning joriy qiymati oldingi J_0 dan katta bo'lsa, u holda minimal qiymat - 6-blokga o'tiladi.

5-blok: T_{siki} hisoblagichining qiymatini tekshirish, agar 5-blokning sharti bajarilmasa, $j=1$ bo'lsa, J ning joriy qiymati minimaldan o'ngda - 9-blokga o'tiladi.

6-blok: J mezonining joriy qiymatini uning minimaliga nisbatan tekshirish, agar $m=0$ bo'lsa - 8-blokga, aks holda - 7-blokga o'tiladi.

7-8-blok: Shartlardan biri (blok, 4) buzilganda va natija qiymati minimal qiymatdan yuqori bo'lganda, U_1 nazorat harakatini bir qadam orqaga qaytaradi hamda 10-blokga o'tiladi.

9-blok: m indikatoriga berilgan qiymat birga teng bo'lsa, 13-blokga o'tiladi.

10-blok: Keyingi nazorat holatiga o'tish

11-blok: Tekshirish harakatlarining soni bo'yicha cheklovni tekshirish, agar optimal qiymatni qidirish protsedurasidan o'tgan U_i soni qabul qilingan bitta U_i miqdoridan kam bo'lsa, ya'ni cheklovlar bajarilsa, 12-blokga o'tiladi; aks holda 17-blokga o'tiladi.

12-blok: J indikatoriga 0 qiymatini belgilash orqali 13-blokga o'tiladi.

13-blok: J indikatorning joriy qiymatini uning minimal qiymatiga nisbatan tekshirish, agar $m=0$ bo'lsa - 15-blokga, aks holda - 14-blokga o'tiladi.

14-blok: 7-blokda U_i qiymati chegarasidan oshib ketganda, U_i ni $\Delta\mu_i$ bosqichma-bosqich kamaytirilib 15-blokga o'tiladi.

15-blok: 8-blokda U_i qiymati chegarasidan oshib ketganda, U_i ni $\Delta\mu_i$ bosqichma-bosqich kamaytirilib 16-blokga o'tiladi.

16-blok: $J = J_0$ nazorat kriteriyasining joriy qiymatini qayta tayinlaydi.

17-blok: U_1, U_2 qiymatlarini chop etadi va 18-blokga o'tiladi.

18-blok: Ishni tamomlaydi.

Ushbu tuzilgan model algoritmi yordamida keying ishlarimida gidrosiklon qurilmasining matematik modelini tuzsak bo'ladi.

Adabiyotlar

1. Ibragimov G.I., Erkaev A.U., Yakubov R.Ya. Turobjonov S.M. Kaliy xlorid texnologiyasi. – T.: , 2010. - 208 b

2. Юсупбеков Н.Р, Ф.Т. Адилов, С.Ш. Хилалова. Построение компьютерных тренажеров для подготовки операторов технических процессов и производств. ТашГТУ, Ташкент, 2004. – 108с.

3. Игамбердиев Х.З, Севинов Ж.У. Алгоритмы устойчивого отсенивания параметров объекта и управляющего устройства в замкнутой стохастической системе управления // Химическая технология. Контроль и управление, № 4, 2009. – С. 57-59

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЭКСТРАКЦИИ

Хамидов Б.Т., Сокиева К.У.

Ташкентский химико-технологический институт

Процессы химической и пищевой технологии - это сложные физико-химические системы, переменные в пространстве и во времени. Участвующие в них потоки вещества, как правило, многофазные и многокомпонентные. Имитационное моделирование применяется для решения задач, связанных с изменением параметров объекта во времени. В связи с этим изменением возможны такие ситуации, при которых объект или его состояние нас не устраивает. Имитационное моделирование дает возможность проанализировать различные варианты и выбрать наиболее подходящий для наших условий.

Экстракция - извлечение одного или нескольких растворенных веществ из одной жидкой фазы другой, практически не смешивающейся с первой.

Процесс широко используется для извлечения ценных продуктов из разбавленных растворов, а также для получения концентрированных растворов. Но главное, экстракцию следует рассматривать как один из основных способов разделения жидких однородных смесей.

Пусть в растворителе G растворено распределяемое вещество M, и концентрация раствора (исходной смеси) незначительна. Тогда можно подобрать другой растворитель L (экстрагент), которым можно экстрагировать распределяемое вещество M из исходного раствора и получить концентрированный раствор распределяемого вещества в растворителе L+M (экстракт) и очищенный от распределяемого вещества растворитель G (рафинат).

Полученные жидкие фазы отделяют друг от друга отстаиванием, иногда центрифугированием или другими способами. После этого производят извлечение целевых продуктов из экстракта и регенерацию экстрагента из рафината, для чего используют простую перегонку с водяным паром, выпаривание, вторичную экстракцию (реэкстракцию), реже - кристаллизацию и химическую очистку.

Математическое описание модели

Исходные данные:

$$\begin{aligned} L &= 0.0001 \text{ м}^3/\text{с}; & n &= 5; \\ G &= 0.001 \text{ м}^3/\text{с}; & x_0[n+1] &= 0; \\ k &= 5 \cdot 10^{-5}; & y_0[0] &= 0.3. \end{aligned}$$

$$F = 1 \text{ м}^2; = 0.1 \text{ м}; = 0.142; = 3600 \text{ с};$$

Где L - расход растворителя, м³/с; - расход воды, м³/с;

k - коэффициент массоотдачи; - площадь поперечного сечения, м²; - высота выделенного элемента, м; - удерживающая способность; - общее время экстракции, с; - объём растворителя, м³; - объём воды, м³; [n+1] - начальная концентрация масла в растворителе, кг/м³; [0] - начальная концентрация масла в воде, кг/м³;

n - число отстойных зон;

J - объёмный коэффициент массопередачи, с⁻¹; - равновесная концентрация, кг/м³;

x₁ - конечная концентрация масла в растворителе, кг/м³;

y_n - конечная концентрация масла в воде, кг/м³;

V - объём выбранного элемента.

Запишем уравнения модели для сечения:

$$V_b \cdot (dx_i/dt) = L \cdot x_{i+1} - L \cdot x_i + J, \quad (1)$$

$$V_v \cdot (dy_i/dt) = G \cdot y_{i-1} - G \cdot y_i - J. \quad (2)$$

Откуда V_b и V_v находятся по следующим формулам:

$$V_b = V \cdot nu, = V \cdot (1 - nu),$$

где V = d_z * F.

A объёмный коэффициент массопередачи равен:

$$J = k \cdot (x_r - x_0[i]),$$

где $x_i = y_0[i] \cdot 18$.

Путём несложных вычислений уравнения (1), (2) приводят к виду и решают получившуюся систему уравнений:

$$x_1[i] = x_0[i] + dt \cdot (L \cdot (x_0[i+1] - x_0[i]) + J) / V_b, [i] = y_0[i] + dt \cdot (G \cdot (y_0[i-1] - y_0[i]) - J) / V_v.$$

Алгоритм решения системы уравнений математического описания состоит в следующем:

Задаем значения параметров $L = 0.0001$, $G = 0.001$, $dz = 0.1$, $k = 5 \cdot 10^{-5}$, $nu = 0.142$.

Производим интегрирование системы уравнений методом Эйлера и определяем состав выходного потока $y_0[i]$.

Интегрирование проводим до некоторой установившейся величины $y_0[i]$, для чего задаем большое значение $T_k = 3600$.

Для данной модели приняты следующие допущения:

растворитель и фаза рафината взаимно нерастворимы;

величина объёмного коэффициента массопередачи постоянна по высоте колонны;

объёмные скорости растворителя и рафинатной фазы постоянны по высоте колонны;

объёмы ячеек идеального смешения одинаковы по высоте колонны;

обратное перемешивание в пределах каждой фазы выражается постоянными коэффициентами обратного перемешивания;

концентрация каждой фазы постоянна в пределах каждой ячейки идеального смешения;

. начало отсчёта высоты ведётся со стороны входа фазы рафината.

Этапы имитационного исследования модели

1. Строится традиционная модель объекта.

2. Изучаются диапазоны, вероятности, характер, частота, изменение входных переменных.

Конструируется генератор случайных чисел (разрабатывается программа), соответствующая реальным входным воздействиям.

Определяется (задается) интересующее нас ключевое событие (хорошо-плохо).

Проводится многократное моделирование:

а) генерируются входные данные;

б) проводится расчет;

в) выясняется наступило ли интересующее событие.

3. Вычисляется оценка вероятности наступления события

$$P_A = \frac{n_A}{n},$$

где n - общее количество испытаний; n_A - количество произошедших событий.

Расход поступающей воды непостоянен и изменяется по независящим от нас причинам.

Для учета этих изменений используем генератор случайных чисел. Так как средний расход воды равен $0,001 \text{ м}^3/\text{с}$ генерирование производим в пределах от $0,0007 \text{ м}^3/\text{с}$ до $0,0013 \text{ м}^3/\text{с}$.

Значение расхода имеет нормальное распределение и характеризуется минимальным и максимальным значениями $0,0007 \text{ м}^3/\text{с}$ и $0,00122 \text{ м}^3/\text{с}$ соответственно, а также математическим ожиданием - $0,00098$ и дисперсией - $0,00089$.

Литература

1. Кафаров, В. В. Математическое моделирование основных процессов химических производств: учебное пособие для вузов / В. В. Кафаров, М. Б. Глебов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 403 с.

2. Дытнерский Ю.И. Основные процессы и аппараты химической технологии. М.: Химия, 1991. — 496 с.

EKSTRIMUMNI IZLASH USULI.

Akramxujaev Y.T.

TOSHKENT KIMYO-TEXNOLOGIYA INSTITUTI

$F(x)$ – funksiy eksnrimumi deb, shunday qiymanga aytiladiki, quyidali

$$F(x_e + h) < F(x_e)$$

$F(x_e - h) > F(x_e)$ tengsizlik o'rinli bo'lsa, h-qiymati kata – kichikligi, musbat manfiyligining axamiyati yo'q bo'lsa, $F(x_e)$ funksiy ekstrimumi deyiladi.

Amaliytda funksiy ekstrimumi chegarasi biror o'zgaruvchiga nisbatan aniqlanadi.

Faraz qilaylik kimy texnologiyasigi issiqlik almashinuvchi (теплообменник) qurilmasi dlok sxemasi, zvenolar matematik ifodasi, uzanish funksiyasi va boshlang'ish shartlar berilan bo'lsin.

Rasim. 1.

Birinchi zveno tenglamasi $X_1 = -k x^2$ bu erda $k = 1$.

Ikkinchi zveno tenglamasi $T \frac{dy}{dx} + Y = X_1$ bu erda $T = 1$ sek.

Ijrochi qurilma tenglamasi $dx/dt = \pm \vartheta$ bu erda $\vartheta = 1 \frac{\varepsilon \delta}{cek}$

Boshlang'ich qiymatlar $t = 0; x_0 = -2; y_0 = -4$.

Tizim fazoviy yuzasidan ekstrimum yuza chegarasi aniqlansin

Berilgan uzatish funksiyasidan $T \frac{dy}{dt} + y = -k x^2$ fazoviy yuza tenglamasini topamiz.

$$\frac{dy}{dt} = -(-kx^2 - y) \frac{1}{T}$$

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \frac{dx}{dt} = \frac{1}{\pm vT} (-kx^2 - y)$$

$$\frac{dy}{dx} \pm \frac{1}{\pm vT} y = \mp \frac{k}{vT} X^2$$

$$\frac{1}{vT} = b; \quad \frac{k}{vT} = b_1 \text{ belgilasak, unda } \frac{dy}{dx} \pm by = \pm b_1 x^2$$

$$\frac{dy}{dx} + by = -b_1 x^2$$

Bu tenglamani echish

$$Y = \ell^{-\int b dx} \left[\int -b_1 x^2 \ell^{\int b dx} + C \right] = \mathcal{L}^{-bx} \left[-b_1 \int x^2 \ell^{bx} dx + C \right]$$

Integral tablisali bo'lganligi sababli:

$$Y = -\frac{b_1}{b} x^2 + \frac{2b_1}{b^2} (bx - 1) + C \ell^{-bx}$$

Tizimdagi b va b₁ flmashnirish natijasida:

$$Y = -k(x - vT)^2 - kv^2 T^2 + C \ell^{-\frac{x_0}{vT}},$$

Boshlang'ich qiymatlar x = x₀, y = y₀ almashtirillach;

$$Y_0 = -k(x_0 - vT)^2 - kv^2 T^2 + C \ell^{-\frac{x_0}{vT}}$$

Bu tenglamalan;

$$C_0 = \frac{y_0 + k(x_0 - vT)^2 + kv^2 T^2}{\ell^{-\frac{x_0}{vT}}}$$

C₀-qiymatni tenglama echimiga qo'yib,

$$Y = k(x - vt)^2 - kv^2 T^2 + [y_0 - k(x_0 - vT)^2 + kv^2 T^2] \ell^{-\frac{x-x_0}{vT}}.$$

Boshlang'ich qiymatlar va boshqa qiymatlarni qo'yib;

$$Y = -(x - 1)^2 - 1 + 6 \ell^{-(2+x)}$$

Tenglamadan ko'rinib turibdiki ekstrimum nuqta x qiymatga ko'ra o'zgarib turadi,

Masalan : x = -2 ÷ -4 orasida o'zgarsa, ekstrimum y = -4 ÷ -1,9 orasida ozgaradi,

x = 1,3 ÷ -1,5 orasida o'zgarganda, ekstrimum y = -0,9 ÷ 0,93 orasida ozgaradi.

Adabiytlar.

1. Нестеров С.А. Адаптивные системы управления. Конципект лекции. Санкт- Петербург. 2005.

2. Афанасьев В.Н. Теория оптимального управления непрерывными системами. Учебное пособия. М. МГУ. 2011.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЫПАРИВАНИЯ СОКА ПЛОДОВ ТУТОВНИКА

Докторант:
Научный руководитель:

А.И. Самандаров
доц. Д.К. Максумова

Ташкентский химико-технологический институт

Литературное исследование процесса выпарки пищевых растворов показало целесообразность их выпаривания в многокорпусных вакуум-выпарных установках. Нам предстоит решить задачу моделирования процесса выпаривания осветленного тутовника сока и выбора количества корпусов установки на основе компьютерных исследований. С этой целью моделируем процесс выпаривания воды из состава сока в однокорпусной вакуум-выпарной установке. Далее можно переходить к двух-, трех-, четырех- и пятикорпусным установкам.

Известно, что при моделировании одной ступени процесса гидродинамическая структура потоков в аппарате принимается в виде идеального смешения или идеального перемещения. При составлении нашей модели объект моделирования принят за одну ячейку идеального перемешивания. На следующей стадии при переходе от одного корпуса ко всей установке каждый корпус аппарата принимается за отдельную ячейку идеального перемешивания. Они объединяются соответственно и принимается ячеечная модель противоточных потоков.

Изменение количества жидкости в течение времени выражены уравнениями материального баланса, значение плотности жидкой смеси находится в пределах плотности чистой воды и растворенных в воде сухих веществ, поэтому для определения плотности можно получить аналитическое выражение

Расход жидкости, стекающей из аппарата имеет функциональную зависимость от высоты жидкости в аппарате, т.е. чем больше гидростатическое давление, тем больше расход жидкости, для её определения можно предложить эмпирическое выражение, расход водяных паров, выделяемых из смеси в одном корпусе аппарата определяется из основного уравнения теплообменного процесса, движущей силой процесса является разность температур. Определив расход поступающей в аппарат жидкости, количество сухих веществ, поступающих вместе с жидкостью, расход стекающей из аппарата жидкости, расход греющего для испарения влаги глухого пара, расход испаряемой влаги можно получить уравнение для определения концентрации сухих веществ в стекающей жидкости, воспользовавшись тепловым балансом можно получить дифференциальное выражение изменения температуры жидкости по времени. Поскольку расчет процесса выпаривания паров воды связан с термодинамическими параметрами состояния воды необходимо получить уравнения зависимости температуры кипения воды, теплоты парообразования воды, энтальпии пара, энтальпии воды от давления. Экспериментальные данные получены давно, успешно используются, однако единых эмпирических уравнений, используемых всеми исследователями не существуют.

Воспользуясь возможностями программы MATLAB, путем статистической обработки табличных данных, приведенных в работах [1], получим эмпирические уравнения в виде полиномов для состояния воды и водяного пара, описывающие реальную картину с точностью 98% и более.

Система уравнений (1) является математической моделью динамики процесса выпаривания жидкости в однокорпусном вакуумном аппарате. Математическая модель включает уравнения материального и теплового балансов в МВУ, а также эмпирические уравнения зависимостей температуры кипения, теплоты парообразования и энтальпии воды, а также энтальпии пара от давления в аппарате. Задача сводится к исследованию динамических характеристик изменений концентраций, температуры сока и высоты слоя жидкости в

сепараторе вакуум-выпарной установки на математической модели [2].

Исследование математической модели процесса выпарки летучего компонента в диапазоне вариаций входных параметров процесса и анализ полученных результатов позволяет судить о динамике процесса выпаривания в однокорпусном аппарате. Приняв выходные параметры процесса за входные последующего корпуса можно рассчитать установку с любым количеством корпусов.

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{dH_k}{d\tau} = \frac{1}{S\rho} [G_n - G_k - G_2] \\ G_k = k_1 H_k \\ G_2 = k_2 (t_k - t^*) \\ \frac{da_k}{d\tau} = \frac{1}{SH\rho} [G_n a_n - G_k a_k] \\ \frac{dt_k}{d\tau} = \frac{1}{SH\rho c} [G_n c t_n - G_k c t_k - G_2 i_{vp} + Di_p - Di_k] \\ \rho = f(a) = \rho_v * a_k + 1000 * (1 - a_k) \\ m = V\rho = SH\rho \\ t = -0.00059 * p^2 + 0.48 * p + 51 \\ i' = -2.5 * p^2 + 2000 * p + 210000 \\ r = 1.4 * p^2 - 1200 * p + 2400000 \\ i'' = -p^2 + 800 * p + 2600000 \end{array} \right. \quad (1)$$

Для решения системы уравнений необходимо интегрировать ее дифференциальные уравнения по времени. Например для того, чтобы определить высоту столба жидкости H из уравнения необходимо выполнить следующий расчет:

$$H = \int_0^{\tau} \frac{dH}{d\tau} \quad (2)$$

Этот метод применяется и при решении уравнений системы, тем самым определить концентрацию сухих веществ в истекающей жидкости a_k и температуру жидкой смеси.

Используя часть SIMULINK программы MATLAB можно составить компьютерную модель решения уравнений. Исследовав процесс отгонки влаги в одно-, двух-, трех-, четыре-, и пятикорпусных выпарных комплексах можно составить математическую модель экономических показателей процесса.

Начальная температура тутовника пульпы на входе в аппарат не должна превышать $t_n=90^\circ\text{C}$. Остаточное давление в первом корпусе многокорпусной вакуум-выпарной установки $P = 61 \text{ кПа}$, во втором – 31 кПа , в третьем и четвертом – 8 кПа и пятый - по 5 кПа . Расходы глухого пара, подаваемого в паровую рубашку каждого из выпарных аппаратов определены предварительно и составляют соответственно $D(1)=0.93 \text{ кг/с}$;

Изменение концентрации сухих веществ на выходе аппарата по времени – динамика процесса (рис.1.1). Концентрация входящего сока $a_r = 22\%$. В течение 4000 с она достигает максимального значения и равняется 48% . Дальнейшего роста концентрации в первом корпусе вакуум-выпарной установки не наблюдается. Вывод таков, что в первом корпусе вакуум-выпарной установки время пребывания сока должно быть не более 4000 с ;

Изменение температуры сока на выходе - динамика процесса (рис. 1.2). Температура сока, вошедшего в аппарат убывает за счет испарения влаги. В течение 70 с она достигает $87,8^\circ\text{C}$, т.е. охлаждается на $2,2^\circ\text{C}$; В первый корпус многокорпусной вакуум-выпарной установки сок подается с максимально достигаемой температурой (около 90°C) для того, чтобы не произошло чрезмерное охлаждение сока, т.к. существуют последующие ступени выпаривания. Потери температуры связаны с испарением влаги, они восполняются за счет обогрева корпуса аппарата глухим паром;

Рис.1.1. График изменения концентрации сухих веществ на выходе по времени.

Рис.1.2. График изменения температуры жидкости на выходе по времени.

Рис.1.3. График изменения расхода жидкости на выходе по времени.

Рис.1.4. График зависимости высоты жидкости в аппарате по времени.

Изменение расхода сока на выходе выпарного аппарата по времени - динамика процесса (рис.1.3). В анализируемом случае расход жидкости по истечении отрезка времени в 3000 с уменьшается с 1,39 кг/с до 0,6 кг/с, далее устанавливается постоянный (установившийся) режим выпаривания сока. В исследуемом случае переходный период составляет 4000 с. Кривая носит квадратичный характер, период изменения расхода от 1,39 [кг/с] до 0,6 [кг/с] составляет всего 2000 с, однако уменьшение расхода длится до 4000 с;

Изменение высоты жидкости в аппарате H [м] по времени τ , [с] (рис. 1.6). Высота столба жидкости в аппарате необходима для поддержания расхода обработанного сока через нижний патрубок аппарата. В случае увеличения высоты увеличивается расход через патрубок и наоборот, при уменьшении высоты уменьшается высота столба жидкости.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. -Л.: Химия, Ленинградское отделение, 1981. -600 с.
2. Максумова Д.К. Совершенствование процессов и аппаратов комплексной переработки дыни и их аппаратурного оформления / Дис. канд. техн. наук. Ташкент 2010. -145 с.

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА С ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ

Хамидов Б.Т., Ганиев А.

Ташкентский химико-технологический институт

В синхронном генераторе с постоянными магнитами всегда существует фиксированный магнитный поток благодаря системе постоянных магнитов, которые равномерно установлены на поверхности ротора, поэтому поток ротора всегда имеет четкую поляризацию и ориентацию [1,2,3]. Поэтому была исследована модель генератора в системе координат вращения dq с направлением действительной оси d , совпадающим с осью потока. Система координат вращается вокруг начала координат с угловой скоростью ω , которая является механической скоростью ротора и также совпадает с угловой скоростью ω_s . В трехфазных машинах переменного тока у всех нас есть три синусоидальных тока с одинаковой амплитудой, частотой и разностью фаз, текущие в статор через три полюса, соответствующие фазам u , v , w .

Эти три тока удовлетворяют уравнению

$$i_{su}(t) + i_{sv}(t) + i_{sw}(t) = 0 \quad (1)$$

На механической плоскости (поперечном сечении) машины устанавливаем комплексную систему координат с действительной осью, проходящей через обмотку u -фазы. В этой системе координат определен [3,4] пространственный вектор тока статора следующим образом:

$$i_s = \frac{2}{3} [i_{su}(t) + i_{sv}(t)e^{j120^\circ} + i_{sw}(t)e^{j240^\circ}] = |i_s| e^{j\omega_s t} \quad (2)$$

где $i_s(t)$ -вектор постоянного модуля, вращающийся в комплексной (механической) плоскости с угловой скоростью $\omega = 2\pi f_s$ и составляющий с действительной осью фазовый угол $\gamma = \omega_s t$, где f_s - частота статорной цепи.

Ток каждой фазы является проекцией соответствующего вектора тока статора на ось соответствующей фазной обмотки. Для других величин статора машины, таких как напряжение статора [5], поток статора, можем построить соответствующие пространственные векторы, как для токов статора, упомянутых выше. В общем, любая статорная величина x определяет пространственный вектор следующим образом:

$$x_s = \frac{2}{3} [x_{su} + x_{sv}(t)e^{j120^\circ} + x_{sw}e^{j240^\circ}] = |x_s| e^{j\omega_s t}$$

Рисунок 1 – Построения пространственного вектора тока статора из фазовых величин.

Назовем указанную выше комплексную систему координат системой координат $\alpha\beta$ с осью α , совпадающей с осью обмотки фазы u . Это фиксированная система координат статора. Компоненты вектора тока статора на двух осях координат $i_{s\alpha}$ и $i_{s\beta}$. $i_{s\alpha}$ и $i_{s\beta}$ определяются из трех фазных токов по формуле (2). Напротив, фазные токи статора машины определяются из составляющих тока и по формуле (3):

$$\begin{cases} i_{s\alpha} = i_{su} \\ i_{s\beta} = \frac{1}{\sqrt{3}}(i_{su} + 2i_{sv}) \end{cases} \quad (2)$$

$$\begin{cases} i_{su} = i_{s\alpha} \\ i_{sv} = 0,5(-i_{s\alpha} + \sqrt{3}i_{s\beta}) \\ i_{sw} = -0,5(i_{s\alpha} + \sqrt{3}i_{s\beta}) \end{cases} \quad (3)$$

Рисунок 2 – Представления тока статора в виде пространственного вектора в системе координат $\alpha\beta$.

Для синхронной машины с постоянными магнитами построим систему координат dq , в которой направление действительной оси d совпадает с осью полярного потока, а начало координат совпадает с началом системы.

Литература

1. Global wind report 2021 [сайт]. [Электронный ресурс]. – URL: <https://gwec.net/global-wind-report-2021/#0> (дата обращения: 01.07.2022)
2. S. Vijayalakshmi. Modelling and control of a Wind Turbine using Permanent Magnet Synchronous Generator / Vijayalakshmi.s S. Saikumar // International Journal of Engineering Science and Technology (IJEST). – 2011. – Vol. 3 pp. 2277-2284.
3. Fatima Zohra Naama. Model and Simulation of a Wind Turbine and its Associated Permanent Magnet Synchronous Generator / Abdallah Zegaoui, Yssaad Benyssaad // Energy Procedia. 2019. – Vol. 157. pp. 737-745.
4. N.T.-T. Vu. Robust speed control method for permanent magnet synchronous motor/ Vu N.T.-T, H.H. Choi, R.-Y. Kim, J.-W. Jung // IET Electr. Power Appl., 2012, Vol. 6. pp. 399-411.
5. Alejandro Rolán, Álvaro Luna, Gerardo Vázquez, Daniel Aguilar, Modeling of Variable Speed Wind Turbine with a Permanent Magnet Synchronous Generator/, IEEE Intermation Symposium on Industrial Electronics, 2009. pp. 734-739.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ЧАСТИЦ ОПТИМАЛЬНЫХ СКОРОСТЕЙ ДЛЯ ПРОЦЕССА ПНЕВМОСЕПАРАЦИИ МЕТАЛЛОВ В СОСТАВЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ В ПСЕВДООЖИЖЕННОМ СЛОЕ

*маг. Юлдашев Х., доц. Юнусов И.И. доц. Юнусов Б.И.
Ташкентский химико-технологический институт*

В настоящее время псевдооживление применяют в большом числе химических, массообменных, гидромеханических, тепловых и механических процессах, в частности при обогащении, классификации, смешении и транспортировании [1].

На основе математической и компьютерной моделей можно определить оптимальные режимы периодического и непрерывного процесса пневмосепарирования промышленных отходов в аппарате с ПС. При оптимизации данного процесса определяется воздействие дисперсности частиц, зависимость скорости псевдооживления и уноса частиц от их размера и плотности, а также разработка системы управления технологическим процессом и установкой обогащения промышленных отходов в псевдооживленном слое [2,3,4].

Кроме того, в процессе пневмосепарации промышленных отходов в псевдооживленном слое с учетом формы частицы определяются начальная скорость и скорость уноса.

Процесс псевдооживления представляет собой гидродинамическое взаимодействие псевдооживляющего потока (газа или жидкости) со слоем твердых частиц, при котором частицы приобретают подвижность относительно друг друга за счет обмена энергией с псевдооживляющим потоком. При этом образуется псевдооживленный слой. Свое название псевдооживленный слой получил за сходство с обычной жидкостью. Как и обычной жидкости, ему свойственны текучесть, вязкость, выполнение закона Архимеда.

$$Ar = \frac{gd^3p(p_1-p)}{\mu^2} \quad (1)$$

Коэффициент сопротивление среды ψ -зависит от формы частиц и ε_0 порозность неподвижного слоя. Коэффициент сопротивления ψ -для частиц нешарообразной формы больше, чем для шарообразных, и зависит от критерия Re и коэффициента формы (сферичности) Φ .

$$\psi = \frac{\Phi^3 \varepsilon_0^3}{(1 - \varepsilon_0)^2} \quad (2)$$

Здесь Φ -это коэффициент формы, определяется путем соотношения поверхности шарообразной частицы $f_{\text{шар}}$ к поверхности действительной формы частицы $f_{\text{ч}}$ ($\Phi = \frac{f_{\text{шар}}}{f_{\text{ч}}}$). Его значение зависит от разных форм частиц, т.е. для шара $\Phi = 1$, для куба $\Phi = 0,806$, для цилиндра $\Phi = 0,69$, для диска $\Phi = 0,32$. ε_0 - порозность неподвижного слоя также имеет разное значение с учетом скорости газа и формы частиц. Если частица имеет шарообразную форму, то $\varepsilon_0 = 0,4$.

Важнейшей характеристикой слоя твердых частиц, как неподвижного, так и взвешенного, является порозность слоя ε - это отношение пустот между частицами в слое к объему слоя, то есть:

При расчете процессов пневмосепарирования в псевдооживленном слое необходимо знать такие количественные характеристики дисперсных материалов, как плотность и

$$\varepsilon_0 = \frac{V_0 - V_M}{V_0} = 1 - \frac{p_{\text{НС}}}{p_M}, \quad (3)$$

структура.

Насыпная плотность материала - это плотность свободно насыпанного слоя дисперсного материала

$$p_{nc} = \frac{G_m}{V_0}, \quad (4)$$

Насыпная плотность определяется взвешиванием материала, насыпанного в сосуд известного объема V_0 , и зависит от плотности частиц материала p_m и порозности слоя.

Для определения начальной скорости псевдооживления необходимо найти значение критерия Ренольдса. Для этого необходимо вычислить умноженную сумму коэффициента сопротивления среды ψ и значения критерия Архимеда Ar .

$$\begin{aligned} \text{если } \psi Ar < 18500, \quad \text{то тогда } Re_0^I &= \frac{0,00404(1 - \varepsilon_0)}{\Phi} (\psi Ar) \\ \text{если } \psi Ar = 18500 \div 1,1 * 10^8, \quad \text{то тогда } Re_0^I &= \frac{0,275(1 - \varepsilon_0)}{\Phi} (\psi Ar)^{0,57}. \\ \text{если } \psi Ar > 1,1 * 10^8, \quad \text{то тогда } Re_0^I &= \frac{1,03 (1 - \varepsilon_0)}{\Phi} (\psi Ar)^{0,5}. \end{aligned} \quad (5)$$

Критерий Рейнольдса также вычисляется для скорости уноса в зависимости от критериев Архимеда и Рейнольдса. То есть:

$$\begin{aligned} Re < 2, Ar < 36, Re &= 0,056Ar. \\ Re = 2 \div 500, Ar = 36 \div 83 * 10^3, Re &= 0,152Ar^{0,715}. \\ Re > 500, Ar > 83 * 10^3, Re &= 1,74Ar^{0,5}. \end{aligned} \quad (6)$$

После определения критерия Рейнольдса с помощью уравнений (5) и (6) начальная скорость и скорость уноса могут быть определены с помощью следующих уравнений:

$$\omega_0^I = \frac{Re_0^I \mu}{dp}. \quad (7)$$

$$\omega_0^{II} = \frac{Re_0^{II} \mu}{dp}. \quad (8)$$

Плотность тяжелого металла в составе техногенных отходов $\rho_3 = 7430 \text{ кг/м}^3$. Плотность подаваемого воздуха меняется в зависимости от температуры $\rho_3 = 1,29 \text{ кг/м}^3$. Ускорение свободного падения $g = 9,8 \text{ м/с}^2$. μ_y^2 -динамическая вязкость, (Па*с) вычисляется при нормальной температуре 20°C .

$$Ar = \frac{9,81 * 0,000041^3 * 1,29(7430 - 1,29)}{0,0000182^2} = 19,59716366 \quad (9)$$

Если известно значение критерия Архимеда, то коэффициент сопротивления среды для шара вычисляется с учетом формы частицы, то есть

$$\psi = \frac{1^3 * 0,4^3}{(1 - 0,4)^2} = 0,18 \quad (10)$$

Из уравнений (1) и (2) получаем

$$\psi * Ar \quad (11)$$

$$0,18 * 19,59716366 = 3,52748 \quad (12)$$

Основываясь на уравнении (12), для вычисления начальной скорости мы используем уравнение (5) по определению критерия Рейнольдса.

$$\psi Ar < 18500 \quad Re_0^I = \frac{0,00404(1-0,4)}{1} * 3,52748 = 0,0085506 \quad (13)$$

Используя Архимед (9), который известен для определения скорости уноса, критерий Рейнольдса вычисляется из уравнения (6).

$$Re = 0,056 * 19,59716366 = 1,095390433 \quad (14)$$

Если известно значение критерия Рейнольдса для начальной скорости (13) и скорости уноса (14), то начальная скорость и скорость уноса определяются с помощью уравнений (15) и (16).

$$\omega_0^I = \frac{0,0085506 * 0,0000182}{0,000041 * 1,29} = 0,0049 \text{ м/с} \quad (15)$$

$$\omega_0^{II} = \frac{1,095390433 * 0,0000182}{0,000041 * 1,29} = 0,63 \text{ м/с} \quad (16)$$

ЗАКЛЮЧЕНИЕ существует множество видов алгоритмов расчета оптимальных скоростей пневмосепарации металлов в промышленных отходах в аппарате с ПС. Имеются факторы, влияющие на скорость воздушного потока при определении действительной скорости. Эти факторы включают в себя форму частиц, пористость и устойчивость к сопротивлению среды. В данной статье разработан алгоритм расчета начальной скорости и скорости уноса для компонента Mn с размером 0,041 мм и плотностью 7430 кг / м³ с учетом вышеперечисленных факторов. Расчет скоростей был осуществлен для частиц с формой шара, цилиндра, куба и диска.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Митрафанов А.В. Научные основы моделирования и расчета распределенных теплофизических и химических процессов в аппаратах с псевдооживленным слоем: Дис... док. техн. наук., - Иванова. -2018. -304с.
2. Юнусов Б.И., Артиков А.А., Коробоев Д.Т. Определение скоростей псевдооживленной сепарации сыпучих материалов // Кимёвий технология. Назорат ва бошқарув. – Тошкент, 2011. – №1. – С.54-56. (02.00.00; №10)
3. Юнусов Б.И., Артиков А.А., Косимов Ф.О. Моделирование процесса псевдооживленной сепарации сыпучего материала // Кимёвий технология. Назорат ва бошқарув. – Тошкент, 2017. – №1. – С.17-20. (02.00.00; №10)
4. Процессы аппараты химической технологии / под ред. А.Н.Пляновский., В.М.Рамм., С.З.Каган. – М.: Наука, 1968. –848 с.

Моделирование роботизированного технологического процесса промышленного участка с помощью сети Петри

**Махаматалиев А.Ш., магистр гр. МР-71-21М.
Научный руководитель – Алимова Н.Б к.т.н проф.
ТГТУ, каф. «Мехатроника и робототехника»**

В статье рассмотрен метод имитационного моделирования роботизированного технологического участка с использованием цветных сетей Петри.

Ключевые слова: Гибкая производственная система, сеть Петри, промышленный робот, прямоугольный манипулятор, технологический процесс, вспомогательный процесс.

1. Введение

Число выполняемых работ роботом все больше увеличивается и с тем же увеличивается потребность в анализе и возможностей их внедрения в производственный процесс. При внедрении выполняются работы учитывающие технологические возможности, гибкости производственного процесса и экономическую целесообразность в зависимости от характера производства. При исследовании технологических процессов важность имитационного моделирования высока. Одним из широко применяемых для моделирования различных процессов в анализе технологического производства является сеть Петри. Так же сети Петри широко применяются для моделирования задач роботов [1-2].

В литературе большинство работ посвящены моделированию процессов непроизводственного характера. Существует исследования технологических процессов и применение для моделирования сетей Петри, но в данном исследовании не учитывается изменчивость порядка выполнения процесса [3-4].

2. Анализ технологического процесса

Автоматизированный промышленный участок предназначен для выпуска готовых деталей, которые будут использованы как часть готового изделия, выполняется простыми процессами с использованием монотонного ручного труда. Технологический процесс состоит из основного процесса, который выполняется штамповочным станком и автоматизированных вспомогательных процессов. Выполнение технологического процесса состоит из следующих этапов:

1. Перевозка изделий в рабочую область.
2. Перемещение заготовки в рабочий стол.
3. Запуск штамповочного станка.
4. Перемещение готового изделия в транспортировочную ленту.

Транспортировка заготовки до рабочей области и от рабочей области уже готового изделия осуществляется с помощью автоматических конвейерных лент. Манипуляция объекта в рабочей области выполняется с помощью промышленного робота манипулятора. Механизм промышленного робота манипулятора обладает тремя степенями подвижности и относится по функциональным характеристикам прямоугольным манипуляторам, данный вид удовлетворяет условиям выполнения технологического процесса и является рациональным и эффективным с точки зрения точности, скорости, гибкости и энергопотребляемости. Объектами промышленного участка является манипулятор, станок холодной листовой штамповки и заготовка. Заготовка перемещается в рабочую область манипулятора с помощью конвейерной ленты, далее манипулятор перемещает заготовку с конвейерной ленты в рабочий стол станка, после того как манипулятор сделает вспомогательный ход, т.е. выводит рабочий орган от рабочей области станка, последнему подается сигнал о запуске. Следующим этапом

является перемещение изделия в конвейерную ленту и движение манипулятора в нейтральную позицию. При этом условия цикличности процесса достигается путем контроля конвейерной ленты и тем самым контроля входа заготовки в рабочую область манипулятора. На рис. 1 приведена иллюстрация расположения объектов технологического процесса.

Рис. 1. Расположение объектов технологического процесса

3. Моделирование в сети Петри

С точки зрения наименования в сети Петри, событием являются все элементы технологического процесса, а условиями будут считаться этапы формообразования заготовки и факты окончания элементов технологического процесса. В данной сети не учитываются время выполнения каждого процесса, так как переходы будут открыты только в условиях выполнения процессов. Конфликт в системе при этом может возникнуть в условии «Манипулятор свободен» в стохастической сети Петри, поэтому моделирование будет выполняться в цветных сетях Петри. В качестве ПО для иллюстрации будем использовать «Wolfgang». Преимуществом этого приложения является возможность использования не только стохастических сетей Петри, но и цветных сетей Петри, простота интерфейса и доступность приложения.

Рис. 2. Моделированный технологический процесс в сети Петри

Таблица 1

P_0	Манипулятор свободен.
P_1	Перемещение заготовки ск.л в р.б станка выполнена.
P_2	Рабочий ход выполнен.
P_3	Перемещение заготовки в конвейерную ленту выполнено.
P_4	Заготовка находится в рабочей зоне манипулятора.
P_5	Рабочая область штамповочного станка свободна.
t_0	Захват заготовки и перемещение от к.л в р.с станка.
t_1	Вспомогательный ход манипулятора от станка.
t_2	Рабочий ход станка.
t_3	Перемещение заготовки в конвейерную ленту.
t_4	Запуск заготовки в рабочую зону м.
t_5	Перемещение манипулятора в исходную позицию.

Ниже приводятся иллюстрации перемещения фишек при срабатывании каждого перехода.

Рис. 3. Иллюстрации перемещения фишек при срабатывании каждого перехода

Для построения графа достижимости, описывающего возможные варианты функционирования сети Петри, необходимо определить начальную маркировку $\mu \{1,0,0,0,1,0\}$ – представленную на рис.2, и построить матрицу входных и выходных инцидентностей F и H :

$$F = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad H = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Граф достижимости можно строить, используя непосредственное отслеживание движения маркеров по сети Петри. Последовательность маркировок изображается в виде графа достижимости (табл. 2).

Таблица 2

	P_0	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5
μ_0	1	0	0	0	1	0
t_0						
μ_1	0	1	0	0	0	0
t_1						
μ_2	1	1	0	0	0	0
t_2						
μ_3	1	0	1	0	0	0
t_3						
μ_4	0	0	0	1	0	1
t_4						
μ_5	0	0	0	1	1	0
t_5						
μ_6	1	0	0	0	1	0

Последовательно проходя пять маркировок, система начинает новый цикл работы. Маркировки, μ_0 и μ_6 совпадают, то есть $\mu_0 = \mu_6$. Таким образом, в системе отсутствуют тупиковые маркировки, и данная модель системы является работоспособной.

4. Заключение и дальнейшая работа

Применение сетей Петри дает устойчивые результаты при описании цикла работы робототехнического оборудования в составе РТК и даёт возможность расширения системы, а так же облегчает анализ возможных конфликтов, что важно при оценке производственных циклов в производственном процессе. Дальнейшая работа будет посвящена анализу конфликтов с учетом возможных тупиковых ситуации, а так же применение цепи Маркова для анализа возможных сбоев в производственных процессах.

Библиографический список.

1. Robotic Tasks Modeling and Analysis Based on Petri Nets. Hugo Costelha and Pedro Lima Instituto de Sistemas e Robotica ´ Instituto Superior Tecnico ´ Av. Rovisco Pais, 1, 1049-001 Lisboa, Portugal {hcostelha, pal}@isr.ist.utl.pt
2. Decentralized dynamic task planning for heterogeneous robotic networks Donato Di Paola· Andrea Gasparri · David Naso · Frank L. Lewis Auton Robot DOI 10.1007/s10514-014-9395-y.
3. В.Г. МАРТЫНОВ В. Б. МАСЯГИН «ПРИМЕНЕНИЕ СЕТЕЙ ПЕТРИ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ СБОРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА» УДК 621.7:519.711.3 ОМСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК № 1 (127) 2014.
4. Степаненко Е. В. Методы и средства имитационного моделирования систем управления материальными ресурсами дискретного машиностроительного производства на основе сетей Петри: автореф. дис. ... канд. тех. наук / Е. В. Степаненко. – Комсомольск-на-Амуре, 2013. – 20 с.

Оптимизация технологического режима колонны ректификации нефти на установке ГК-3 ОАО

Урманова В.Т., Сафаров Ў.Ж.

Ташкентский химико-технологический институт

Разработанная методика анализа и оптимизации статики процесса ректификации, описанная в главах 2 и 3 применена для оптимизации технологического режима разделения нефти в ректификационных колоннах К-2 и К-1 блоку АТ, входящего в состав установки ГК-3 нефтеперерабатывающего завода ОАО «АНХК». Целью оптимизационного анализа являлось определение области достижимого качества, т.е. изыскание мало затратных (эксплуатационных) способов снижения потерь наиболее ценных светлых продуктов с нижним продуктом К-2 (мазутом) и приведения отборов светлых в более полное соответствие заданиям LP-оптимизации. Работа предусматривала следующие этапы:

- Обследование объекта, сбор точных данных по фактическим балансам и режиму;
- Обработка данных и построение адекватной математической модели ректификационной колонны К-2;
- Проведение оптимизационного анализа и подготовка рекомендаций по изменению режима;
- Проведение фиксированного пробега (активного эксперимента) для реализации рекомендаций в полном объеме и определение реально полученного эффекта.

Колонна ректификации нефти К-2 со стриппингами К-3/1, К-3/2, К-3/3, К-3/4 (рисунок 5,4) является основной колонной блока ректификации нефти и бензиновых фракций (блок АТ) установки ГК-3 и предназначена для получения бензиновых фракций и средних дистиллятов (керосиновой и дизельных фракций), используемых для производства товарных продуктов (дизельное топливо после гидроочистки), а также, прямогонного мазута, поступающего на дальнейшее фракционирование в вакуумную колонну.

Технологическая схема блока АТ, кроме К-2 включает колонну предварительного отбензинования К-1.

Описание технологических проблем блока АТ. Как видно из данных обследования и математического моделирования ректификации нефти на блоке АТ установки ГК-3 основной технологической проблемой ректификационной колонны К-2 является недобор светлых продуктов, т.е. повышенное содержание светлых (порядка 12-14 %) в атмосферном мазуте (нижнем продукте колонны К-2) по сравнению с оптимальным (5-6 %).

В результате проведения оптимизационного анализа в соответствии с методикой, изложенной в главе 3, установлено, что основной технологической проблемой является смещение отборов от потенциала (рисунок 3.5).

Из рисунка 3.5 видно, что фактический отбор керосиновой фракции по абсолютной величине практически совпадает с потенциалом. Однако наблюдается смещение его отбора (температур раздела) в сторону более легких фракций и, как следствие, недобор части бензина. Недобор бензиновой фракции при уравновешенном отборе керосина обуславливает увеличение вывода фракции К-3/2. При этом, отбор этой фракции, как и керосиновой, смещен в сторону легкой фракций. Иными словами, во фракцию К-3/2 вовлекается часть керосина в количестве 4-5% на нефть. Количество фракции 300-350°C из К-3/1 занижена на «3%, вакуумного дистиллята – на 5%.

Исходя из данных рисунков 3.5, 3.6 и вышесказанного можно выделить основную проблему работы блока атмосферной ректификации установки АТ ГК-3.

Неправильная стратегия отборов не позволяет достичь оптимальных значений отборов суммы светлых от потенциала (96%) и обеспечить содержание светлых в мазуте ниже 11%. Фактический отбор суммы светлых от потенциала составляет порядка 91%.

Рис 3.4 - Схема колонны ректификации нефти К-2

Рис 3.5 - Фактический отбор фракций и их потенциальное содержание

Два варианта работы колонны К-2

Наименование потока	Предлагаемый вариант		Фактический вариант	
	К-3/4 керосин		К-3/4 бензин	
	Абсол.знач.	Доля, %	Абсол.знач.	Доля, %
Бензин	49701,2	9,9	45246,4	9,0
КЗ/4, кг/ч	53046,0	10,6	17975,8	3,6
КЗ/3, кг/ч	67162,2	13,4	67162,5	13,4
КЗ/2, кг/ч	62685,3	12,5	58207,8	11,6
КЗ/1, кг/ч	17909,5	3,6	58208,1	11,6
Мазут, кг/ч	197421,4	39,5	201139,6	40,2
Итого, кг/ч	447925,4	89,6	447940,2	89,6
Бензин К1, кг/ч	49545,6	9,9	49545,6	9,9
Нефть, кг/ч	500000,0	100,0	500000,0	100,0

Оптимизационный анализ с помощью математической модели процесса позволила рассчитать оценить область достижимого качества и определить оптимальный режим ректификационной колонны К-2 (таблицы 3.6).

Поскольку управляющими воздействиями являются отборы фракций и циркуляционные орошения, оптимальные температуры раздела между фракциями были пересчитаны с помощью математической модели в значения оптимальных отборов фракций (таблице 3.6).

Литература

1. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. –М.: 1973, 754 с.
2. Молоканов Ю.К. Процессы и аппараты нефтепереработки. – М.: Химия, 1980, 408 с.
3. Ли Шийонг, Теория нечеткого управления. Нейронное управление и интеллектуальное управление [М] в,

REZINA TAYYORLASHDA VULQONLASH JARAYONIDA HARORATNI AVTOMATIK ROSTLASH TIZIMINI KOMPYUTER MODEL YORDAMIDA OPTIMAL YECHIMINI TOPPISH.

kat. O'qituvchi Avezov Toshtemir Abdualiyevich.

TOSHKENT KIMYO-TEXNOLOGIYA INSTITUTI

Avtomobil shinalarini ishlab chiqarishda asosiy yarim fabrikat rezinali aralashmalar bo'lib, ular turli xil ingredientlardan (kauchuk, oltinugurt, ruh oksidi, sterarin, texnik uglerod, konifol toshko'mir smolasi, kaolin va boshqalardan) tayyorlanadi. Ko'pchilik ingredientlar dastlabki ishlovdan o'tadi: qirg'iladi, quritiladi, maydalanadi, elanadi, eritiladi, filtrlanadi va hokazo. Bu ishlar tashish dozalash, aralashtirishdagi normal sharoitni ta'minlash uchun zarur.

Avtomatik boshqarish tizimi asosan qurilma, o'lchovchi priborlar, rostlagich va ijrochi qurilmalarni kabi unsirlarni tartib bilan yig'ndisidan tashkil topadi. Boshqarishning asosiy vazifasi tizimga ta'sir etishi mumkin bo'lgan g'alayonlar ta'sirini tezlik bilan yo'qqa chiqarishdir. Avtomatik boshqarish tizimi yig'ish bilan masala hal bo'lmaydi, uni tahlil etish ya'niy tizimdagi rostlagichning o'zgaruvchi koeffitsienlarini shunday qiymalarini tanlash kerakki jarayon optimal rejimda ishlasin. Jarayon optimal rejimini –rostlagichni ko'rsatkichlarini optimal qiymatini topish (sozlash) asosan kompyuter yordamida bajariladi. Tizimni kompyuterda akslantirish uchun matematik modelini tuzish kerak. Buning uchun tizimda qatnashadigan elementlarning modelini yoki uzatish funktsiyalarini tuzish kerak. Jarayon sodir bo'layotganda vulqonlashda harorat 30- 160⁰ S tashkil etadi.

Avtomatik boshqarish tizimi –hisoblash deganda asosiy maqsad chiqish qiymatini biror talab etilgan kattalikda ushlab turish degani. Biror parametrni kerakli qiymatda ushlab turish, ya'ni uni boshqarish demakdir. Rostlagich unumli va maqsadli ishlashi uchun uning koeffitsientlari (Kr, Ti, Td) qiymatini to'g'ri tanlash kerak. Hozirgi kunda bu Avtomatik boshqarish tizimi blok sxemasini kompyuterda MATLAB yordamida yechish mumkin. Bu sxema ko'rilyotgan tizimni to'la akslantirishi uchun tizim ob'ektini (qurilmani) o'tish funktsiyasini bilishimiz kerak.

Keyingi bosqichda ob'ektning optimal boshqarish jarayoni yaratiladi. Ob'ektning optimal boshqarish uchun unga to'g'ri keladigan rostlagich tanlanadi. Ob'ektga PI (proportsional-integral) rostlash qonuniga binoan rostlagich tanlanadi.

Haroratni avtomatik rostlash tizimining "MATLAB" dasturi asosidagi blok sxemasi va optimal boshqarish tizimini sintez qilish tartibi, rostlagichni tanlash, rostlagichning sozlash parametrlarining optimal kiymatlari (K, T) quyida keltirilgan kompyuter modeli natijalari asosida aniklanadi:

Haroratni avtomatik rostlash tizimining "MATLAB" dasturi asosidagi blok sxemasi quyida keltirilgan:

Optimal boshqarish tizimini sintez qilish tartibi, rostagichni tanlash, rostagichning sozlash parametrlarining optimal qiymatlari (K , T) quyida keltirilgan kompyuter modeli natijalari asosida aniqlanadi:

Avtomatik rostlash tizimining o'timal ko'rsatkichlarini aniqlash

Kom'yuter modeli yaratilgach unga kuchaytirish koeffitsienti va inertsiya vaqtining qiymatlari kiritiladi va ekranda ularning o'tish egri chiziqlari hosil bo'ladi. Hosil bo'lgan o'tish chiziqlari orasidan o'timal boshqarish tanlab olinadi:

Kuchaytirish koeffitsienti $K=1.5$, inertsiyalash vaqti $T_i=0.1$.

Kuchaytirish koeffitsienti $K=1.5$, inertsiya vaqti $T_i=0.1$ bo'lganda rostlanish vaqti qisqa va tekis harakat orqali rostlanish yuzaga keladi. Rostlagich mana shu qiymatlarda o'timal boshqarishga erishar ekan.

Demak, o'timal ko'rsatkichlar $K=1.5$ va $T_i=0.1$ ekan.

Adabiyotlar

1. Yusupbekov N. R. va boshqalar, texnologik jarayonlarni boshqarish sistemalari. Toshkent. O'qituvchi — 2011.

IZOTERMİK SHAROITDA VA VULKANIZATSIYA JARAYONLARINI MODELLASHTIRISH.

**kat. o'q. Avezov T.A mag. Eshonqulov O'. Mamarizoyeva F.Q.
TOSHKENT KIMYO-TEXNOLOGIYA INSTITUTI**

Vulkanizatsiya rejimlarini optimallashtirish va boshqarishda masalalarini yechish uchun elastomerlarni murakkab strukturaviy komplekslarini hamda tuzilishi va jarayonlarni borishi haqida ma'lumotga ega bo'lish kerak. Hozirgi vaqtda rezina sanoatida ko'p masalalarni yechish uchun, jarayonni alohida bosqichlar ketma ketligi sifatida ta'minlashga asoslangan usul qo'llaniladi. Ularga quydagilar kiradi: Induksiya davri, strukturalanishi va takrorlanishi kabilar.

Ishlab chiqarish sharoitida jarayonni hisoblash uchun ko'p sonli to'liq hajmdagi tajribalarni o'tkazish, o'rganilayotgan jarayonning adekvat modellarini ta'minlaydigan hisoblash va dasturlarini ishlab chiqish talab etiladi. Buning uchun birinchi bosqichda strukturaviy jarayonni reaksiyalariningehtimollik mexanizmlarini va ularning bir-biri bilan o'zaro ta'sirini tahlil qilish kerak.

Ushbu masalalarni yechish uchun faqat reja bo'yicha bir qator to'liq miqyosli eksperimentlardan so'ng va strukturalash jarayonida ishtirok etadigan reaksiyalar mexanizmini o'rnatishga imkon beradigan modellarning muqobil variantlarni hisoblashdan so'ng amalga oshirilishi mumkin

An'anaviy usullar jarayonni tahlil qilish, tuzilishi va uzilishi jarayonlarini hisobga olish va ajratish qobiliyatini ta'minlamaydi. Bu ularni sanoat kauchuklarini tahlil qilish uchun ishlatishga imkon bermaydi. Shunday qilib, kinetik xususiyatlarni tahlil qilish va hisoblashning mavjud usullari universal emas va ularni keng texnologik sharoitlarda kauchuk ishlab chiqarishda qo'llash mumkin emas. Shu munosabat bilan o'zaro bog'lanish jarayonlarini tahlil qilish usullari va algoritmik ta'minotini ishlab chiqish vulkanizatsiya rejimlarini optimallashtirish va nazorat qilish muammolarini hal qilishning zarur shartidir.

Jarayonning matematik tavsifini qurishda reaksiyalarda ishtirok etuvchi komponentlar to'plamining o'zgarishlar doirasini, jarayonning asosiy bosqichlarini aniqlash va komponentlarning o'zaro ta'sirining kinetik qonunini asoslash kerak.

Tajribalarda kauchuk aralashmani tayyorlash bosqichida haqiqiy vulkanizatsiya agenti hosil bo'lishi ko'rsatilgan. Bu jarayonning asosiy bosqichlarini tasvirlash uchun massa ta'siri qonunidan foydalanish imkonini beradi.

Bu jarayonning kimyoviy o'zgarish sxemasini ifodalashda reaksiya mexanizmini yoritishni yuqori darajaga ko'tarish kerak. Shu sababli ma'lum knetik sxemaga, qo'shimcha reaksiyalarni qo'yish kerak, bu reaksiyalar oltingugurt molekulalarini strukturasi o'zgartirish yo'li bilan mikroradikal va vulkanizatsiyalovchi agent reaksiyalarni hosil qiladi.

1-rasm Vulkanizatsiya jarayonini knetik sxemasi

Bu yerda **A**-Vulkanizatsiyalovchi agent **B**-O'zaro bog'lovchi kasshof **B***-faol o'zaro bog'lanish shakli **C**- Molekulalar orasidagi bo'g'langan oltin gugurt Vu_{St} , Vu_{Lab} -Vulkanizatsiya to'rlarining barqaror va labil tugunlari **R**-kauchuk **R***-kauchuk makroradikal, termal tebranishlarning par -chalanishi natijasidan hosil bo'lgan. α , β , γ va δ - stexiometrik ko'ffitsentlar. $k_1, k_2, \dots, k_8, k_9$ -reak siya tezliklarning konstantalar.

Dasturiy ta'minot yordamida model parametrlarini aniqlash. Raqamlashtirilgan va qayta ishlangan eksperimental ma'lumotlar Izotermik vulkanizatsiya dasturiga kiritiladi, dastlabki shartlar, taxminlar, konstantalarni qidirish diapazoni tanlanadi. Eksperimental ma'lumotlarning bir nechta massivlari uchun parametrlarni identifikatsiya qilish dasturining ushbu versiyasida Monte-Karlo tasodifiy qidirish usuli amalga oshiriladi. Jadvalda berilgan ma'lumotlardan uchta reogramma bo'lgan to'plam grafiklar qayta ishlandi.

1-jadval Tarkibida (TU-30) bo'lgan aralarshma uchun model konstantalarini baholsh

Параметр	T=145°C	T=155°C	T=165°C
$k_1, [c^{-1}]$	0.0005298	0.00113	0.002328
$k_2, [c^{-1}]$	0.004057	0.008385	0.01677
$k_3, [c^{-1}]$	8.935e-021	1.735e-020	3.268e-020
$k_4, [кг \cdot c^{-1} / МОЛЬ]$	0.004632	0.009544	0.01903
$k_5, [c^{-1}]$	1.132e-023	2.503e-023	5.338e-023

$k_6, [c^{-1}]$	8.062e-023	1.667e-022	3.333e-022
$k_7, [c^{-1}]$	0.004047	0.008296	0.01646
$k_8, [c^{-1}]$	0.004005	0.00846	0.01727
$k_9, [c^{-1}]$	0.004025	0.008188	0.01612
α	1.001		
β	2		
γ	0.999		
ξ	1.65		
θ	1.5		
η	0		

Olingan natijalardan hisoblab chiqilgan grafik quyidagicha bo'ladi

1-rasm Eksperimental va hisoblangan solishtirishdagi reometrik grafigi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yusupbekov N.R., Muhamedov B.I., G'ulomov Sh.M. Texnologik jarayonlarni boshqarish sistemalari
2. Автоматическое управление в химической промышленности: - Учебник для вузов, под ред. Е.Г.Дудникова — М.: „Химия“
3. Кулаков М.В. Технологические измерения и приборы для химических производств. Учебник для вузов.

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА ГИДРООЧИСТКИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

Усманов К.И.

Ташкентский химико-технологический институт

Одной из наиболее характерных черт современных химических производств является стремление к совершенствованию технологий, повышению производительности и увеличению единичной мощности агрегатов [2]. Процессы гидроочистки нефтяных фракций занимают одно из ведущих мест в переработке нефти, что обусловлено высокими требованиями к качеству продукции – дизельным топливам. Основная цель процесса гидроочистки дизельного топлива – снижение содержания серы в продукте – гидрогенизате.

В качестве математической модели процесса гидроочистки дизельного топлива будем рассматривать кинетическую модель реакций. Механизмы процесса гидроочистки дизельного топлива в настоящее время до конца не изучены, технологический расчет, как правило, ведётся по следующим химическим реакциям [1]:

Для математической формализации процесса введем следующие обозначения [3]:

С учетом обозначений (2) химические реакции (1) примут следующий вид

Матрица стехиометрических коэффициентов $\nu_{ij}, i = \overline{1,9}, j = \overline{1,4}$, соответствующая кинетическим уравнениям представлена в таблица 1.

Таб.1. Матрица стехиометрических коэффициентов

	<i>M</i>	<i>C</i>	<i>ДС</i>	<i>T</i>	<i>БТ</i>	<i>ДБТ</i>	<i>УВ</i>	<i>H₂</i>	<i>H₂S</i>
ω_1	-1	0	0	0	0	0	1	-1	1
ω_2	0	0	0	-1	0	0	1	-2	1

ω_3	0	0	0	0	0	-1	1	-1	1
ω_4	1	-1	0	0	0	0	1	-1	0
ω_5	2	0	-1	0	0	0	0	-1	0
ω_6	0	1	0	0	-1	0	0	-1	0

Полученная матрица является матрицей стехиометрических коэффициентов, которая формально представляет собой скорость изменения компонентов химической реакции [4-5]. Согласно закону действующих масс и матрицы стехиометрических коэффициентов (таб.1), кинетические уравнения, соответствующие схеме химических превращений (3), для процесса гидроочистки дизельного топлива можно выразить уравнениями [4]

$$\omega_1 = k_1 C_{x1} C_{x8}; \quad \omega_2 = k_2 C_{x4} \cdot C_{x8}^2; \quad \omega_3 = k_3 C_{x6} C_{x8}; \quad \omega_4 = k_4 C_{x2} C_{x8};$$

$$\omega_5 = k_5 C_{x3} C_{x8}; \quad \omega_6 = k_6 C_{x5} C_{x8}^2;$$

Кинетическая модель процесса является основой для построения компьютерной моделирующей системы для расчета и прогнозирования оптимального технологического режима работы реактора гидроочистки дизельного топлива.

Для решения этой задачи с помощью программной среды Matlab разработать вычислительно-имитационную модель процесса [6-8] (рис.1), характеризующую характер изменения концентрации компонентов по время.

Рис.1. Компьютерной модель процесса гидроочистки дизельного топлива.

Задавая начальные условия для переменным в соответствии с технологическим регламентом для стационарного режима получим графики [6] изменения компонентов.

Рис.2. Переходные процессы распределения концентрации веществ процесса гидроочистки дизельного топлива

Выводы

Использование рассмотренной математической модели в составе системы управления технологическими процессами гидроочистки дизельного топлива позволяет:

- 1) Снизить потери количество используемых водорода в процессе гидроочистки дизельного топлива;
- 2) Обеспечить необходимую концентрацию жидкости, насыщенный водородом;
- 3) Определить необходимый температурный режим по всей длины реактора.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Афанасенко А. Г., Гнатенко Ю. А. Математическая модель и оптимизация процесса карбонизации аммонизированного рассола //Математическое моделирование. – 2008. – Т. 20. – №. 9. – С. 105-110.
2. Борзов А. Н. Моделирование и управление процессом гидроочистки дизельного топлива: дис. – Санкт-Петербургский государственный технологический институт, 2005.
3. Афанасьева Ю. И. и др. Разработка кинетической модели процесса гидроочистки дизельного топлива //Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. – 2012. – Т. 321. – №. 3. – С. 121-125.
4. Siddikov I., Usmanov K., Yakubova N. Synergetic control of nonlinear dynamic objects //Chemical Technology, Control and Management. – 2020. – Т. 2020. – №. 2. – С. 49-55.
5. Sidikov, I. H., K. I. Usmanov, and N. S. Yakubova. "Nochiziqli dinamik obyektlarni sinergetik boshqarish usulidan foydalanib sintezlash." *Muxammad al-Xorazmiy avlodlari, Ilmiy-amaliy va axborot-tahliliy jurnal* 1 (2020): 11.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДЕКАНТАЦИИ ОСАДКОВ ПРИ ФЕРМЕНТИРОВАНИИ СОКА ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЕМ

Самандаров А.И., Максумова Д.К., Додаев К.О.

Тошкент кимё-технология институту

Работа посвящена глубокой переработке плодов тутовника по схеме отжим сока - ферментация – разделение сока и твёрдого составляющего в поле центробежных сил. Избран метод математического моделирования. Обозначены входные и выходные параметры процесса следующим образом.

$$\left. \begin{aligned}
 & a_{t1} = a_{r1} + a_{n1}; \\
 & a_{v1} = 1 - a_{t1}; \\
 & g_{v1} = G_1 * a_{v1}; \\
 & g_{r1} = G_1 * a_{r1}; \\
 & g_{n1} = G_1 * a_{n1}; \\
 & g_{t1} = G_1 * a_{t1}; \\
 & a_{t3} = a_{r3} + a_{n3}; \\
 & a_{v3} = 1 - a_{t3}; \\
 & g_{n1} = g_{n2}; \\
 & G_3 = g_{n3} / a_{n3}; \\
 & g_{v3} = G_3 * a_{v3}; \\
 & g_{r3} = G_3 * a_{r3}; \\
 & g_{t3} = g_{n3} + g_{r3}; \\
 & G_3 = G_1 - G_2; \\
 & g_{v3} = g_{v1} - g_{v2}; \\
 & g_{r3} = g_{r1} - g_{r2}; \\
 & g_{t3} = g_{r3}; \\
 & a_{v3} = g_{v3} / G_3; \\
 & a_{n3} = g_{n3} / G_3; \\
 & a_{r3} = g_{r3} / G_3; \\
 & a_{t3} = g_{t3} / G_3;
 \end{aligned} \right\} (1)$$

$a_1, a_{tr1}, a_{m1}, a_{v1}$ - соответственно, концентрация поступающего сока, твердых растворимых, твердых нерастворимых компонентов и воды в поступающем соке; a_{tr2}, a_{m2}, a_{v2} - концентрация сухих веществ, в том числе, твердых растворимых, твердых нерастворимых компонентов и воды в густой массе; a_{tr3}, a_{m3}, a_{v3} - концентрация сухих веществ, в том числе, твердых растворимых, твердых нерастворимых компонентов и воды в осветленном соке; G_1, G_2, G_3 - расходы, соответственно исходного сока (вход), густой массы (выход), осветленного сока (выход). Использованные относительные безразмерные величины параметров.

Для установок, с быстротечными и простыми с точки зрения динамики процессами, процедура оптимизации осуществляется исходя из его стоимости и текущих расходов – расхода электроэнергии на вращение барабана центрифуги.

Математическая модель экономических показателей. При известных начальных значениях параметров суспензии, содержания воды в суспензии и остаточного содержания воды в густой массе после центрифугирования или расхода откачиваемой воды, а также геометрические и кинематические характеристики центрифуги, можно определить расход электроэнергии, затрачиваемой на центрифугирование, который математически выражается в следующем виде

$$N = f(G_1, X_0, X_1, \dots) \quad (2)$$

$$N_{эл} = (N_1 + N_2 + N_3 + N_4) / \eta \quad (3)$$

Однако, для практических расчетов употребляется упрощенная формула

$$N_{общ} = 1000 * M * H_6 * n_6^3 * r^4 \quad (4)$$

где M – коэффициент ($M = 0,016 - 0,018$); H_6 - высота барабана центрифуги, м; n_6 – частота вращения барабана, c^{-1} ; r – максимальный радиус барабана, м.

Годовые затраты электроэнергии в $kBm \cdot час$ -ах определяются по выражению

$$N_3 = N_{общ} * \tau_{сез} \quad (5)$$

где $\tau_{сез}$ – ресурс рабочего времени в сезоне, час.

Затраты электроэнергии при центрифугировании являются одними из наиболее ощутимых текущих расходов, затрачиваемых на разделение дынного сока в компоненты в поле центробежных сил.

Производственные затраты на центрифугирование пульпы определяются по следующему выражению

$$Z_c = (A * G_1 / G_m) + C_3 * N_3 / (3600 * G_1 * \tau_{сез}) \quad (6)$$

$$K = G_1 / G_m$$

Здесь A амортизационные отчисления капитальных вложений. Они определяются по следующему выражению

$$A = C_c E_n / G_1 \tau_{сез} 3600 \quad (7)$$

где C_c , C_3 – соответственно стоимости центрифуги и $1 kBm \cdot час$ электроэнергии, сум; E_n – нормативный коэффициент амортизационных отчислений; G_1 - текущая производительность центрифуги, $кг/с$; G_m - теоретическая производительность центрифуги, $кг/с$; K - коэффициент использования центрифуги, в нормальных условиях работы цеха K может быть равной единице, чем меньше K тем меньше используется центрифуга в производстве, бывает значение K превышает единицу, это само собой разумеется оптимальный режим использования центрифуги.

Полученная система уравнений (8) представляет собой математическое описание материального баланса процесса центрифугирования суспензий. Уравнения (6) и (6) необходимы для исследования оптимальных параметров процесса центрифугирования шелковица пульпы.

$$\begin{cases} N_{общ} = 1000 * M * H_6 * n_6^3 * r^4 \\ A = C_c E_n / G_1 \tau_{сез} 3600 \\ N_3 = N_{общ} * \tau_{сез} \\ Z_c = (A * G_1 / G_m) + C_3 * N_3 / (3600 * G_1 * \tau_{сез}) \end{cases} \quad (8)$$

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Артиков А.А., Маматкулов А.Х., Яхшимурадова Н.К., Додаев К.О. Системный анализ концентрирования растворов инертным газом. Ташкент “Фан”. 1986. -164 с.
2. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. -Л.: Химия, Ленинградское отделение, 1981. -600 с.
3. Максумова Д.К. Совершенствование процессов и аппаратов комплексной переработки дыни и их аппаратурного оформления / Дис. канд. техн. наук. Ташкент 2010. -145 с.
4. https://royal-forest.ru/blog/poleznye_svoystva_shelkovitsy.
5. K. Dodaev. Scientific basis of intensification and instrumentation of tomato processing processes. Monograph. Tashkent. Fan Publishing House, 2005. -123 p.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЦЕССА ДЕКАНТАЦИИ ОСАДКОВ СОКА ПОСЛЕ ФЕРМЕНТАЦИИ

Самандаров А.И., Максумова Д.К., Додаев К.О.
Тошкент кимё-технология институту

При известных начальных значениях параметров суспензии, содержания воды в суспензии и остаточного содержания воды в густой массе после центрифугирования или расхода откачиваемой воды, а также геометрические и кинематические характеристики центрифуги, можно определить расход электроэнергии, затрачиваемой на центрифугирование, который математически выражается в следующем виде

$$N = f(G_1, X_0, X_1, \dots) \quad (1)$$

При определении мощности электродвигателя $N_{эл}$ центрифуги пользуются выражениями, полученными для отдельных составляющих расхода мощности, которые приведены ниже [1, 2, 3].

Мощность, необходимая для сообщения кинетической энергии выбрасываемой жидкости N_1 , мощность, необходимая для преодоления сил трения о воздух N_2 , мощность, необходимая для преодоления сил трения в опрочных подшипниках N_3 , мощность, необходимая на выброс осадка через разгрузочные щели N_4 .

$$N_{эл} = (N_1 + N_2 + N_3 + N_4) / \eta \quad (2)$$

Однако, для практических расчетов употребляется упрощенная формула расчета мощности электродвигателя

$$N_{общ} = 1000 * M * H_6 * n_6^3 * r^4 \quad (3)$$

где M – коэффициент ($M = 0,016 - 0,018$); H_6 – высота барабана центрифуги, м; n_6 – частота вращения барабана, c^{-1} ; r – максимальный радиус барабана, м.

Годовые затраты электроэнергии в $kВт*час$ -ах определяются по выражению

$$N_э = N_{общ} * \tau_{сез} \quad (4)$$

где $\tau_{сез}$ – ресурс рабочего времени в сезоне, час.

Затраты электроэнергии при центрифугировании являются одними из наиболее ощутимых текущих расходов, затрачиваемых на разделение сока тутовника в компоненты в поле центробежных сил.

Производственные затраты на центрифугирование пульпы определяются по следующему выражению

$$Z_c = (A * G_1 / G_m) + C_3 * N_э / (3600 * G_1 * \tau_{сез}) \quad (5)$$

$$K = G_1 / G_m$$

Здесь A амортизационные отчисления капитальных вложений. Они определяются по следующему выражению

$$A = C_c E_n / G_1 \tau_{ceз} 3600 \quad (6)$$

где $C_c, C_э$ – соответственно стоимости центрифуги и 1 кВт*час электроэнергии, сум; E_n – нормативный коэффициент амортизационных отчислений; G_1 – текущая производительность центрифуги, кг/с; G_m – теоретическая производительность центрифуги, кг/с; K -коэффициент использования центрифуги, в нормальных условиях работы цеха K может быть равной единице, чем меньше K тем меньше используется центрифуга в производстве, бывает значение K превышает единицу, это само собой разумеется оптимальный режим использования центрифуги [2, 4. 5].

Полученная система уравнений (7) представляет собой математическое описание материального баланса процесса центрифугирования суспензий. Уравнения (5) и (6) необходимы для исследования оптимальных параметров процесса центрифугирования сока тутовника.

$$\begin{cases} N_{общ} = 1000 * M * H_{\delta} * n_{\delta}^3 * r^4 \\ A = C_c E_n / G_1 \tau_{ceз} 3600 \\ N_{э} = N_{общ} * \tau_{ceз} \\ Z_c = (A * G_1 / G_m) + C_э * N_{э} / (3600 * G_1 * \tau_{ceз}) \end{cases} \quad (7)$$

Произведены расчёты и найдены оптимальные значения параметров.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Артиков А.А., Маматкулов А.Х., Яхшимурадова Н.К., Додаев К.О. Системный анализ концентрирования растворов инертным газом. Ташкент “Фан”. 1986. -164 с.
2. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. -Л.: Химия, Ленинградское отделение, 1981. -600 с.
3. Максумова Д.К. Совершенствование процессов и аппаратов комплексной переработки дыни и их аппаратурного оформления / Дис. канд. техн. наук. Ташкент 2010. -145 с.
4. https://royal-forest.ru/blog/poleznye_svoystva_shelkovitsy.
5. K. Dodaev. Scientific basis of intensification and instrumentation of tomato processing processes. Monograph. Tashkent. Fan Publishing House, 2005. -123 p.

BARABANLI QURITGITCHNI OPTIMAL BOSHQARISH MASALASI.

Akramxo'jaev Y.T.

TOSHKENT KIMYO-TEXNOLOGIYA INSTITUTI

Boshqarish optimal deyiladi, agar qoyilgan shartlar va maqsadga tola-tekis erishilsa. Ko'p xolatlarda o'urilmada otaytgan jaraenni bir xolatdan ikkinchi xolatga otkazish usullari turlicha bolishi mumkin. Bu usullar turli boshqarish qonunietlar asosida bajariladi. Kopincha bu qonuniytlar orasidan shundayi tanlab olinadiki, otish jarayni biror korsatkichi optimal bolishini taminlaydi. Kriteriy sifatida, otish jarayni energiysini tejash, yki otish vaqtini qisqartirish bolishi mumkin.

Optimallashtirish kriteriyasi diror funksional sifatida shakillantiriladi, uning ekstrimumi (max yki min) otish jarayni optimal otaytganini korsatadi.

Rasim.1. Barabanli quritgich.

Aniq qurilma sifatida, og'itni quritish jaraynini barabanli qurilmani tanlasak (rasim.1), va matematik modeli sifatida differensial tenglamasini Simoy usuli yrdamida, quyidagicha yzish mumkin [1].

$$T \frac{dx}{dt} + \frac{dx}{dt} = kU \quad (1)$$

Bu differensial tenglama, barabanli qurilmada integral va aperiodic zvenolar egindisidan iboratligini issiqlik almashish jarayni borligini, korsatadi.

Qoyilgan maslanning maqsadi, biror $x=x_0$, $x=0$, $t=0$ yngi nuqta $x=x_1$, $x_1=0$ va ortacha vaqt $\tau \rightarrow \min$ va $|U| \geq |U_{max}|$

Ko'paytiruvchilarga ajratish usulidan foydalanib (1) tenglamani yngi koordinatalar bilan ikki tenglamaga ajratamiz

$$\begin{aligned} \frac{dy_1}{dt} &= kU = f_1 \\ \frac{dy_2}{dt} &= -\frac{1}{T} y_2 + \frac{k_1 k}{T} U = f_2 \end{aligned} \quad (2)$$

Tenglama chiqish koordinatalari y_1 va y_2 yg'indisiga teng va unda

$$X = Y_1 + Y_2 \quad (3)$$

Tenglama (3) to'g'ri chiziq tenglamasi bo'lib $x=0$ bo'lganda koordinata boshi bo'lib

kesma o'ng tomonini o'zgaruvchi bo'lgan soprojenniy funksiy ko'rinishida yzish mumkin

$$\begin{aligned}\frac{d\varphi_1}{dt} &= - \left[- \frac{\partial f_1}{\partial y_1} + \frac{\partial f_2}{\partial y_1} * \psi_2 \right] = 0 \\ \frac{d\varphi_2}{dt} &= - \left[\frac{\partial f_1}{\partial y_2} + \frac{\partial f_2}{\partial y_2} * \psi_2 \right] = 0\end{aligned}\quad (4)$$

Tenglama (4) ψ – funksiy ni topamiz

$$\begin{aligned}\psi_1 &= C_1(5) \\ \psi_2 &= C_1 e^{1/T}\end{aligned}$$

O'ng tomon transversallik shartini yozamiz

$$-\alpha\psi_1 + \alpha\psi_2 = 0 \quad (6)$$

bu erda $\alpha(\alpha=0)$ urinma to'g'ri vector (3) bo'ladi.

Tenglama (6), ψ_1 va ψ_2 qiymatlarini qo'yib

$$-\alpha C_0 + \alpha C_1 e^{1/T} = 0$$

unda $C_1 = C_0 \ell - \frac{t_1}{T}$

Tenglamaning ikkinchi qiymatiga C_1 qo'yib

$$\varphi_2 = C_0 \ell - \frac{t_1}{T} * e^{t/T} - C_1$$

Gamelton tenglamasi

$$H = \psi_1 k U + \psi_2 \left(\frac{k_1 k}{T} U - \frac{1}{T} y_2 \right) = C_0 k U + C_0 \frac{k_1 k}{T} U \ell^{\frac{t-t_1}{T}} - \frac{C_0}{T} U_2$$

qisqarttib

$$H^1 = C_1 k \left(1 + \frac{k_1}{T} \ell^{\frac{t-t_1}{T}} \right) U$$

H^1 qiymat max bo'lishi uchun $U = U_{max}$ shart bajariladi deb qurilmadali o'tish jarayni qonuni quyidagicha yoziladi .

$$U(t) = \text{Sign} \left(1 + \frac{k_1}{T} \ell^{\frac{t-t_1}{T}} \right) U_{max} .$$

Adabiyotlar.

1. Алексеев В.М. и др. Элементы теории оптимальные систем. М.1975.
2. Александров А.Г. Оптимальные и адаптивные системы. М. ВШ. 1979.

OPTIMAL BOSHQARISH TIZIMIDA DINAMIK PROGRAMMALASHTIRISH USULINI QO'LLASH.

Akramhujayev Y.T.

TOSHKENT KIMYO-TEXNOLOGIYA INSTITUTI

Boshqarilayotgan qurilma quyidag differensial tenglama

$$\frac{dx_1}{dt} = f_1(x_1, U) = a_1 x_1 + mU. \quad (1)$$

Talab etilayotgan vazifa birorboshlang'ich nuqta $x_1 = x_{10}$ va $t=0$ xolatdagi yangi

$x_{1+n} = 0$ unda $t \rightarrow \infty$ holatga o'tish jaraynida sarf minimum

$$J = \int_0^{\infty} v dt = \int_0^{\infty} (\alpha_1 x_1^2 + c U^2) dt \quad (2)$$

bo'lsin.

Masalani echish uchun Bellman usulidan foydalanamiz.

$S(x_0)$ – orqali funksionalniyig min qiymatini belgilab olamiz, $S(x_0)$ min J . Faraz qilaylik optimal o'tish chizig'i $\bar{x}^*(t)$ mavjud, bu kesmani ikkiga bo'lamiz $t=0$ va $t=\tau$, bo'lganda tizim $\bar{x}^*(\tau)$ Bellman optimallik tizimi bo'icha ,optimal boladi, bundan:

$$S(x_0) = \min \left[\int_0^{\tau} G(\bar{x}, \bar{y}) dt + \int_{\tau}^{\infty} G(\bar{x}, \bar{y}) dt. \right] \quad (3)$$

Boshlang'ich qiymatlar va o'tish koordinatalarini (\bar{x}, \bar{y}) hisobga olgan xolda Bellman funksional tenglamasi:

$$\begin{aligned} G(\bar{x}, \bar{y}) + F(\bar{x}, \bar{y}) \frac{dS}{dt} &= 0 \\ \frac{\partial G(\bar{x}, \bar{y})}{\partial y} + \frac{df(\bar{x}, \bar{y})}{du} \frac{dS}{d\bar{x}} &= 0 \end{aligned} \quad (4)$$

Ychishimiz kerak bo'lgan tenglama (1) Bellman funksiali ko'rinishiga keltiramiz:

$$\begin{aligned} V = \sum f_1(x, y) \frac{dS}{dt} &= 0 \\ \frac{dv}{dt} + \sum \frac{df_1(x, y)}{du} \cdot \frac{dS}{dt} &= 0 \end{aligned} \quad (5)$$

Masalaga qo'yilgan shartlar asosida:

$$\alpha_1 x_1^2 + c U^2 + (a_1 x_1 + mU) \frac{\partial S}{\partial t} = 0 \quad (6)$$

$$2cU + m \frac{\partial S}{\partial t} = 0 \quad (7)$$

Tenglama (6) asosida aniqlashimiz mumkin:

$$U = \frac{m}{2c} \frac{\partial S}{\partial t} \quad (8)$$

Tenglama (8) qo'yamiz (6):

$$\alpha_1 x_1^2 + a_1 x_1 \frac{dS}{dx_1} - \frac{m^2}{4c} \left[\frac{\partial S}{\partial x_1} \right] = 0 \quad (9)$$

Tenglama (9) nohiziqli hususiy difgerensial bo'lib, S funksiy echimini aniq musbat kvadrat shaklidagi koordinatalarni qidirishga to'g'ri keladi.

$$S = A_{i,j} x_i y_j$$

Agar $S = A_{11} * x_i$ o'rinli bo'lsa,

Endi A_{11} koeffisientni aniqlab

$$\frac{\partial S}{\partial x_1} = 2A_{11} x_1$$

(9) qo'yaviz $\alpha_1 x_1^2 + a_1 x_1 A_{11} x_1^2 - \frac{m^2}{c} A_{11} x_1^2 = 0$

Hosil bo'lgan tenglamasdan musbat qiymatni tanlab olinadi:

$$A_{11} = \frac{-a_1 \pm \sqrt{a_1 + a_1 m^2}}{-m^2/c},$$

Bu erda $a_1 < 0$, (8) asosida boshqarish qonuni tenglamasini yzamiz:

$$U = - \frac{-a_1 \pm \sqrt{a_1 + a_1 m^2 c}}{-m^2/c}$$

Adabiytlar.

1. Летов А.М. Аналитическое конструрование регуляторов. М. Автоматика и телемеханика. 1960.
2. Александров А.Г. Оптимальные и адаптивные системы. М. ВШ. 1979.

АНАЛИЗ ГЕЛИОВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬНОЙ СУШИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ

Усмонов Б.Ш., Йулдашев А., Рахматуллаева Ш., Султанова Ш., Артиков А.
Ташкентский химико-технологический институт

Предлагаемая конструкция гелио воздушнонагревательной сушильной установки позволяет интенсифицировать технологический процесс сушки растительного сырья в мягких режимах без прямого воздействия прямых лучей солнца.

Рис. 4.3.1. Принципиальная схема лабораторной гелиовоздухогревательной конвективной сушильной установки.

1,2 - воздушнонагревательная камера с солнечным коллектором; 3 - вход материала; 4 - ленточный конвейер; 5 - вытяжная труба; 6 - выход готового материала.

На рис. 1 приведена гелио воздушнонагревательная сушильная установка. Описание экспериментальной гелио-воздушнонагревательной конвективной сушильной установки. Она состоит из плоского коллектора, сушильной камеры и воздуховода. В гелио-воздушнонагревательную сушильную установку подается теплоноситель (воздух). Воздух, проходя через воздушнонагревательную камеру (1), нагревается от солнечного коллектора (2). Наверху установлен вход для материала (3), с которого материал попадает на ленточный конвейер (4). Принципиальная схема лабораторной гелиовоздушнонагревательной конвективной сушильной установки. 1,2 - воздушнонагревательная камера с солнечным коллектором; 3 - вход материала; 4 - ленточный конвейер; 5 - вытяжная труба; 6 - выход готового материала. Нагретый воздух движется вверх по ленточному конвейеру, через слои высушиваемого материала, находящийся внутри сушильной рабочей камеры. Передвижение нагретого воздуха обеспечивает последовательную сушку материала. Далее поток нагретого воздуха поднимается вверх к вытяжной трубе (5). Готовый продукт выводится из камеры сушки (6). Использование метода многоступенчатого системного мышления в анализе гелио-воздушнонагревательной конвективной сушильной установки, дает возможность рассмотреть иерархические ступени гелио-воздушнонагревательной конвективной сушильной установки и глубинные явления в ней. И будет разработана методика математического и компьютерного моделирования, где поэтапно составлены математические модели под процессами в каждом квазиаппарате. Таким образом многоступенчатым системным анализом, в первом иерархическом уровне рассматривается гелио-воздушнонагревательная конвективная сушильная установка в виде системы с процессом сушки материала в ней, определяются входные и выходные параметры системы. В качестве входных параметров определены начальная температура сырья, начальная влажность сырья, расход сырья, подаваемого на

сушку термолабильных материалов, размеры частиц, влажность воздуха, расход воздуха, температура воздуха. Выходные параметры влажность материала, температура материала, расход высушиваемого материала, количество переходящей воды в газовую фазу. Во второй иерархической ступени гелио-воздухонагревательная конвективная сушильная установка состоит из аппаратов нагрева воздуха, рабочей зоны сушильной установки, вывода готового продукта и напорной трубы вывода воздуха. Определяются показатели – входные и выходные параметры каждой подсистемы, в виде квазиаппаратов материала и воздуха. Определяются показатели – входные и выходные параметры каждой подсистемы. Третьей иерархической ступени, многоступенчатым системным анализом была рассмотрена аппарат суши, которая разделяется на квазиаппараты, это корпус гелио-воздухонагревательного сушильного аппарата, включая ленточного конвейера, термолабильного материала и горячего воздуха. Определяются входные и выходные параметры каждой подсистемы - квазиаппарата. В четвертой иерархической ступени, в свою очередь материал может быть разделён на элементы - квазиаппараты, это кусочки или частички термолабильных материалов. Определяются показатели – входные и выходные параметры каждой подсистемы. В пятой иерархической ступени каждый квазиаппарат (кусочки или частички термолабильных материалов) можно представить состоящим из квазислоёв. В шестой иерархической ступени каждый квазислой (кусочки или частички термолабильных материалов) можно представить состоящим из макромолекул. На основе системного мышления, разрабатывается методика математического, компьютерного моделирования и расчета процессов гелио-воздухонагревательной конвективной сушильной установки, она включает математические модели под процессов в каждом квазиаппарате, в частности, первоначально составленной компьютерной модели изменение температуры материала, изменение передачи тепловой энергии, изменении равновесного состояния между твердой и газовой фазой и изменение массы испаряющейся воды за счёт массопереноса. Блочным принципом последовательно объединяя блоки компьютерных моделей способствует к составлению общей компьютерной модели. Путём экспериментов на компьютерной и физической модели будет осуществлена коррекция, согласованность компьютерной модели. Для этого будут полученные кривые изменения влажности материала, температуры материала, равновесной температуры, изменение массы высушиваемого материала, изменение количества переходящей воды в газовую фазу, изменение работы, выполняемой для сушки материала. На основе этого рекомендуется ряд способов оптимизации данной установки и автоматизации всего процесса гелио-воздухонагревательная конвективной установки суши. На основе системного мышления разработана методика математического и компьютерного моделирования процессов гелио-воздухонагревательной конвективной сушильной установки. Она включает математические модели под процессами в каждом квазиаппарате, в частности, первоначально составленной компьютерной модели изменение температуры материала, изменение передачи тепловой энергии, изменении равновесного состояния между твердой и газовой фазой и изменение массы испаряющейся воды за счёт массопереноса. Блочным принципом последовательно объединяя блоки компьютерных моделей составлена общая компьютерная модель. Будут получены кривые изменения влажности материала, температуры материала равновесной температуры для материала, изменение массы высушиваемого материала, изменение количество переходящей воды в газовую фазу, изменение гелиоэнергии, выполняемой для сушки материала. На основе этого можно рекомендовать ряд способов оптимизации данной установки и автоматизации всего процесса гелио-воздухонагревательной конвективной установки суши.

Литература

1. Артыков А. Компьютерные методы анализа и синтеза химико-технологических систем. учеб. Ташкент «Ворис нашриёт» - 2012. 160 с.
2. Артиков А.А., Джураев Х.Ф., З.А Машарипова, Баракаев Б.Н. Системное мышление, анализ и нахождение оптимальных решений (на примерах инженерной технологии). Издательство «Дурдона». Бухара. 2020. 185с.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОКАЗАТЕЛЯ МТА ДЛЯ ВНЕСЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

А.К.Байзаков доцент. ЯФТХТИ

Основным энергетическим показателем прицепных разбрасывателей удобрений является тяговое сопротивление агрегата R_a . Зависимость тягового сопротивления разбрасывателей удобрений от значений факторов, определяющих режимы и условия работы машины, можно представить в виде функции:

$$R_a = f(m, V, D, H, W), \quad (1)$$

где

m - масса удобрений в кузове разбрасывателя, кг;

V - скорость движения агрегата, м/с;

D - доза внесения удобрений, кг/га;

H, W - соответственно твердость и влажность почвы, МПа, %.

Определение степени влияния этих факторов на величину тягового сопротивления и обоснование их оптимального значения представляют определенное практическое значение как для оценки энергетического показателя разбрасывателя удобрений, так и для качества его работы. Нами проводились исследования с опытным образцом разбрасывателя минеральных удобрений КСХ-4 на полях экспериментального хозяйства САИМЭ. Исследования проведены с применением метода математического планирования эксперимента [1].

Опыты проводились на горизонтальном участке поля при максимальной загрузке кузова разбрасывателя удобрением (аммофос) на разных фонах: после уборки стеблей хлопчатника, под люцерну и после капитальной планировки. В соответствии с агротехническими требованиями выбрали наиболее характерные значения скорости движения агрегата и дозы внесения удобрений.

Согласно плану исследования, значения влияющих факторов варьировали в определенных пределах (табл. 1).

Тяговое сопротивление агрегата определяли методом тензометрирования. С целью уменьшения влияния внешних неконтролирующих факторов на величину функции отклика, последовательность

Таблица 1

Значения влияющих факторов по уровням варьирования

Фактор	Условное обозначение факторов	Интервал варьирования	Уровень факторов:		
			Нижний	основной (0)	верхний [(+1)

Скорость движения м/с	X1	1,2	1,7	2,9	4,1
Доза внесения, кг/га	X2	200	350	550	750
Твердость почвы, МПа	X3	0,5	2,0	2,5	3,0

проведения опытов определяли путем рандомизации с помощью таблиц случайных чисел [1]. Варианты делили на три серии опытов, в каждой из которых полностью реализовалась матрица планирования по плану Хартли - На3 (табл. 2).

Таблица 2

-Матрица планирования и результаты опытов

Фактор			Тяговое сопротивление агрегата, кН			
X1	X2	x3	Ra1	Ra2	Ra3	Ra ср
-1	-1	+1	2,97	2,72	2,77	2,82
+1	-1	-1	3,42	3,66	3,39	3,49
-1	+1	-1	3,145	3,145	3,37	3,22
+1	+1	+1	3,56	3,24	3,28	3,36
-1	0	0	2,98	2,94	3,14	3,02
+1	0	0	3,29	3,50	3,26	3,35
0	-1	0	3,03	3,19	3,05	3,09
0	+1	0	3,51	3,29	3,28	3,36
0	0	-1	3,23	3,23	3,47	3,31
0	0	+1	2,98	3,17	3,00	3,05
0	0	0	3,32	3,10	3,12	3,18

Дальнейшую обработку результатов эксперимента, т.е. расчет коэффициентов регрессии, оценку их значимости, проверку

Рис. 1. Зависимость тягового сопротивления агрегата R_a от скорости движения V при различных значениях твердости почвы H : 1 - $H=2$ МПа, 2 - $H=2,5$ МПа, 3 - $H=3,0$ МПа.

Рис. 2. Зависимость тягового сопротивления агрегата R_a от твердости почвы H при различных значениях скорости движения V :

1 - $V = 1,7$ м/с, 2 - $V = 2,9$ м/с, 3 - $V = 4,1$ м/с.

воспроизводимости эксперимента и гипотезу адекватности уравнений провели по методике, разработанной в лаборатории планирования эксперимента САИМЭ, с использованием ЭВМ "Наири-2" и получили математическую модель зависимости тягового сопротивления разбрасывателя минеральных удобрений от рассмотренных факторов, определяющих режимы и условия эксплуатации:

$$Y = 3,188 + 0,19 X_1 - 0,13 X_3 \quad (2)$$

Анализ значений коэффициентов модели позволяет оценить значимость вклада каждого фактора на величину функции отклика. Наибольшую значимость имеет фактор X_1 (V) по сравнению с фактором X_3 (H), а фактор X_2 , т.е. доза внесения (D) не оказывает влияния на величину тягового сопротивления агрегата.

По полученной модели (2) построены графики зависимости тягового сопротивления разбрасывателя минеральных удобрений КСХ-4 от факторов, определяющих режимы (рис. 1) и условия (рис. 2) его эксплуатации.

Зависимости $R_a = f_1(V)$ и $R_a = f_2(H)$ имеют прямолинейный характер. С уменьшением твердости почвы в пределах 3...2 МПа и с увеличением скорости движения - 1,7...4,1 м/с тяговое сопротивление агрегата возрастает в пределах 2,86 ... 3,5 кН.

Выводы

1. Математическая модель (2) позволяет получить информацию о тяговом сопротивлении разбрасывателя минеральных удобрений при работе МТА в любых заданных режимах и эксплуатационных условиях.
2. При сохранении агротехнических показателей по качеству внесения возможно повышение скоростного режима работы МТА при всех заданных условиях эксплуатации.

Литература

1. Мельников С.В., Алешкин В.Р., Роцин П.М. Планирование эксперимента в исследованиях сельскохозяйственных процессов. Л.: Колос, 1980,-с. 166.

НОЧИЗИҚЛИ ДИНАМИК ОБЪЕКТЛАРНИ БОШҚАРИШ ТИЗИМЛАРИНИ СИНЕРГЕТИК ЁНДОШУВ УСУЛЛАРИ АСОСИДА СИНТЕЗЛАШ

Сиддиқов И.Х., Усманов К.И.
Тошкент давлат техника университети
Тошкент кимё-технология институти

Ишлаб чиқаришнинг турли соҳаларида, ҳар-ҳил кимё-технологик жараёнларда кимёвий реакторлар кенг қўлланилади. Кимёвий реакторлардан чиқаётган маҳсулотнинг зарурий коцентратциясини таъминлаш муҳим масала бўлиб, бунда технологик жараённинг бошқариш сифатини оширишга катта талаб қўйилади. Синергетик усуллар олдиндан кимё-технологик жараёнларда амалий жихатдан қўлланилиб келинмоқда. Бошқариш қонунларининг синтези АҚАР усули асосида амалга оширилади [1].

Жараёни динамик шакллантиришда кимёвий реактор учун қуйдаги белгиланишларни киритамиз:

Кимёвий реактордаги кимёвий реакциянинг кинетикаси математик модели қуйдаги кўринишда ифодаланилади:

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = -k_1 \cdot x_1 \cdot x_2 - k_2 \cdot x_1 \cdot x_3 - k_3 \cdot x_1 \cdot x_4 \\ \frac{dx_2}{dt} = -k_1 \cdot x_1 \cdot x_2 \\ \frac{dx_3}{dt} = k_1 \cdot x_1 \cdot x_2 - k_2 \cdot x_1 \cdot x_3 \\ \frac{dx_4}{dt} = k_2 \cdot x_1 \cdot x_3 - k_3 \cdot x_1 \cdot x_4 \\ \frac{dx_5}{dt} = k_3 \cdot x_1 \cdot x_4 \end{cases} \quad (2)$$

x_1, x_2 - кириш A ва B реагентларининг коцентратцияси; x_3, x_4, x_5 - реакция маҳсулотлари коцентратцияси.

Кимёвий реактор ўзида мураккаб кўп поғонали иерархик физик-кимёвий тизимни ташкил этади [3].

Кимёвий реактор динамикасининг математик модели реактордаги ҳар бир компонентнинг материал баланс тенгласасидан, реакцион аралашманинг исскилик баланс тенгламасидан ва буғ қобиғдаги совитувчи агентдан ташкил топган:

$$\text{Бу ерда, } R_1 = -k_1 \cdot x_1 \cdot x_2 - k_2 \cdot x_1 \cdot x_3 - k_3 \cdot x_1 \cdot x_4,$$

$R_2 = -k_2 \cdot x_1 \cdot x_2$, $R_3 = k_1 \cdot x_1 \cdot x_2 - k_2 \cdot x_1 \cdot x_3 \cdot x_4$, $R_4 = k_2 \cdot x_1 \cdot x_3 - k_3 \cdot x_1 \cdot x_4$ -
 компонентларнинг реакция тезлиги, $\Delta H_i, i = 1, \dots, 3$ – реакция босқичларига мос
 иссиқлик эффекти, реакторга кираётган компонентлар сарфларининг йиғиндиси;
 K_T – девордан иссиқлик ўтказиш коэффициенти; F_T – курилма иссиқлик
 алмашилишининг юзаси; ρ, C – реакция аралашманинг зичлиги ва иссиқлик
 сифими; ρ_{sv}, C_{sv} – совитувчи агентнинг зичлиги ва иссиқлик сифими.

Динамикани тасвирлайдиган (3) тизимнинг анализи шуни кўрсатадики, объект кўп ўлчамли, нозикли ва кўп боғланишли ҳисобланади.

Бошқарувчи таъсирлар сифатида v реагентнинг кириш оқими ва совитувчи агент сарфлари танлаб олинди, $u_1 = G_2, u_2 = G_5$.

Тенгламалар системаси модели қуйдаги кўринишга эга бўлади:

$$\begin{cases}
 \frac{dx_1}{dt} = R_1 + \frac{G_1 \cdot x_1^{sup}}{V} - \frac{G \cdot x_1}{V}, \\
 \frac{dx_2}{dt} = R_2 - \frac{G \cdot x_2}{V} + \frac{x_2^{sup}}{V} \cdot u_1, \\
 \frac{dx_3}{dt} = R_3 - \frac{G \cdot x_3}{V}, \\
 \frac{dx_4}{dt} = R_4 - \frac{G \cdot x_4}{V}, \\
 \frac{dx_6}{dt} = \frac{G_1 \cdot x_6^{sup1}}{V} - \frac{G \cdot x_6}{V} + \frac{\Delta H_1 \cdot k_1 \cdot x_1 \cdot x_2 + \Delta H_2 \cdot k_2 \cdot x_1 \cdot x_3 + \Delta H_3 \cdot k_3 \cdot x_1 \cdot x_4}{\rho \cdot C} - \frac{K_T \cdot F_T \cdot (x_6 - x_7)}{V \cdot \rho \cdot C} + \frac{x_6^{sup2}}{V} \cdot u_1, \\
 \frac{dx_7}{dt} = \frac{K_T \cdot F_T \cdot (x_6 - x_7)}{V_{sv} \cdot \rho_{sv} \cdot C_{sv}} + \frac{(x_7^{sup} - x_7)}{V_{sv}} \cdot u_2
 \end{cases} \quad (4)$$

Бошқариш мақсади: ростловчи таъсирлар $u_1 = G_2$ ва $u_2 = G_5$ ни ўзгартириш йўли билан кўзда тутилган компонент $x_4 = \bar{x}_4$ концентрацияси ва температураларни $x_6 = \bar{x}_6$ берилган қийматда ушлаб туриш керак. (4) тизмни чизиклантириб қуйдагини ҳосил қиламиз[6]:

$$\frac{dx'}{d\tau} = Ax + Bu \quad (5)$$

бу ерда, A – ҳолат матрицаси ва B – бошқариш матрицаси

MATLAB дастурининг Simulink пакетининг «Linear Analysis Tool» бўлимидан фойдаланиб чизикли объект (5) нинг ҳолат ва бошқариш матрицаларини қуйдаги кўринишда ҳосил қиламиз:

$$A = \begin{pmatrix} -0,6983 & -0,006583 & -0,01317 & -0,001646 & -0,002002 & 0 \\ -0,3581 & -0,01658 & 0 & 0 & -0,001042 & 0 \\ 0,1546 & 0,006583 & -0,002317 & 0 & 0,0004496 & 0 \\ 0,07693 & 0 & 0,01317 & -0,02646 & 0,0002237 & 0 \\ 30,59 & 0,2926 & 0,5852 & 0,7315 & 0,0403 & 0,03867 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0,0281 & -0,004195 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -0,001696 & 0 \\ 0,01263 & 0 \\ -0,002622 & 0 \\ -0,001305 & 0 \\ -0,22 & 0 \\ 0 & -0,2831 \end{pmatrix}$$

Тизим турғун бўлиши учун A ҳолат матрицасининг барча λ хусусий қийматларининг ҳақиқий қисми чап ярим текисликда жойлашиши керак:

$$\operatorname{Re}(\lambda) < 0, \quad i = 1, \dots, n.$$

λ нинг қийматларини топиш учун $\det(\lambda I - A) = 0$ характеристик тенгламанинг илдизларини топиш керак. бу ерда I -бирлик матрица.

Ҳолат матрицасининг хусусий қийматларини ҳисоблаб қуйдагича натижа олинди:

$$\lambda = \begin{pmatrix} -0,6013 \\ -0,0853 \\ -0,0288 + 0,0082i \\ -0,0288 - 0,0082i \\ -0,0119 \\ 0,0100 \end{pmatrix}, \quad \operatorname{Re}(\lambda) = \begin{pmatrix} -0,6013 \\ -0,0853 \\ -0,0288 \\ -0,0288 \\ -0,0119 \\ 0,0100 \end{pmatrix}.$$

Кузатиш тенгламаси қуйдаги кўринишга эга:

$$y = Cx$$

бу ерда C - кузатиш матрицаси бўлиб қуйдагиги тенг:

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Хулоса. Синергетик бошқариш усуллари ёрдамида кимёвий реакторда жараёни температураси ва концентрациясини стабиллаштиришни таъминлайдиган нозикли бошқариш қонунларини аналитик синтезлаш масалалари ечилди.

Адабиётлар

1. Колесников А.А. Синергетическая теория управления. – М.: Энергоатомиздат, 1994. -344 с.
2. Хариш И.Е. Синергетический метод синтеза систем управления химическими реакторами периодического действия. Известия Южного федерального университета. Технические науки. №6 (119), июнь 2011. Тематический выпуск: Системный синтез и прикладная синергетика.

DONNING NAMLIGINI BOSHQARISHDA ROSTLAGICHNING OPTIMAL QIYMATLARINI TOPISH

kat.o‘q. Jabborov A.O. mag. Eshonqulov O‘. A.
Toshkent kimyo texnologiya instituti

Donni namlantirish qurilmasida boshqaruvchi ko‘rsatkich–donni namlantirish qurilmasiga kirayotgan bug‘ning massaviy sarfi, boshqariluvchi ko‘rsatkich esa issiqlik almashinish qurilmasidan chiqayotgan mahsulotning temperaturasi bo‘ladi.

Jarayondagi o‘zgartiriladigan obektning asosiy ko‘rsatkichi – namlik bo‘lib, uning o‘zgarish chegarasi $\sigma_{\max}=19\%$; $\sigma_{\min}=15\%$; $\sigma_{o'rt}=17\%$; o‘zgarish chegarasi $\Delta\sigma = \pm 2\%$.

Boshqaruv obyektini uzatish funksiyasini aniqlashda qurilmadagi boshqaruv jarayonini 1 sig‘imli deb, qabul kilamiz. Bunday obyekt inersion bo‘linma tenglamasi bilan ifodalanadi:

$$W_1(p) = \frac{K_1}{T_1 \cdot p + 1}$$

Obyekt koefitsienlarini topish uchun inersion bo‘linmaning ko‘rsatkichlariga e‘tibor beramiz.

Boshqariluvchi obyektning kuchaytirish koefitsientini aniqlashda chiqish parametrini kirish parametriga bo‘lamiz. Ya‘ni:

$$K_{ob} = \frac{\Delta U}{\Delta X}$$

Bu yerda:

K_{ob} -Obektning kuchaytirish koefitsienti;

ΔY - chiqish parametri (xarorat o‘zgarishi), °C;

ΔX - kirish parametri (sarf o‘zgarishi), kg/s;

Suv bug‘ining sarf birligini kg/soatdan, m³/sekundga almashtiramiz.

$\Delta X=180 \text{ kg/soat}=180/3600=0.05 \text{ kg/sek.}$

$$K_{ob} = \frac{\Delta U}{\Delta X} = \frac{2.5}{0.05} = 50 \text{ m}^3/\text{sek.}$$

Kompyuter dasturiga o‘tish va qiymatlarni kiritish maqsadida o‘lchamsiz qiymatga o‘tib olamiz, bunda kuchaytirish koefitsienti quyidagiga teng bo‘ladi:

$$K_{ob}=(50\text{m}^3/\text{sek})/\text{m}^3/\text{sek}=50.$$

Obyektning kuchaytirish koefitsienti topilgach, bug‘ning o‘rtacha bo‘lish vaqtini topamiz, buning uchun donni namlash hajmini kirayotgan bug‘ning sarfiga bo‘lamiz:

$$T = \frac{(\Delta V) * \rho}{\Delta G_X}$$

Bu yerda:

T – inersiya vaqti, sekund;

ΔV - xajm, m³;

ΔG_X -kirish parametri (maxsulot sarfi), m³/sek;

ρ –maxsulotning zichligi kg/ m³

$$T = \frac{0.5 \cdot 1030}{2} = 258\text{s.}$$

Bu ko‘rsatkichlar aniq bo‘lgandan keyin uzatish funksiyasini son qiymatini yaratamiz. Obyektning xarakterini uzatish funksiyasi orqali ifodalashda, uning ikkita koefitsienti inobatga olinadi, bular: kuchaytirish koefitsienti va inersiya vaqti.

Kuchaytirish koefitsienti va inersiya vaqtini topilgandan keyin obyektning uzatish funksiyasi quyidagiga teng bo‘ladi:

$$W_{ob} = \frac{K}{Ts + 1} = \frac{50}{258s + 1}$$

Biz tanlagan obyekt bir sig‘imli ekanini hisobga olib, uning kompyuter modelini quyida keltirilgan “MATLAB” dasturi asosida hosil qilamiz. Buning uchun dasturning kutubxonasidan kerakli bo‘linmalar olinadi. Model tuzilgach unga 1000 sekund ishlash vaqtini beramiz. Hosil bo‘lgan dinamik model ko‘rsatkichlari “MATLAB” dasturi asosida olingan egri chiziq yordamida aniqlanadi:

Vaqt bo‘yicha namlikning o‘zgarishi.

Avtomatik roslash tizimini shakllantirish

Keyingi bosqichda obyektning optimal boshqarish jarayoni yaratiladi. Obyektning optimal boshqarish uchun unga to‘g‘ri keladigan roslagich tanlanadi. Obyektga PI (proporsional-integral) roslash qonuniga binoan roslagich tanlanadi.

Namlikni avtomatik roslash tizimining “MATLAB” dasturi asosidagi blok sxemasi quyida keltirilgan:

Optimal boshqarish tizimini sintez qilish tartibi, roslagichni tanlash, roslagichning sozlash parametrlarining optimal qiymatlari (K, T) quyida keltirilgan kompyuter modeli natijalari asosida aniqlanadi:

Kompyuter modeli yaratilgach unga kuchaytirish koeffitsienti va inersiya vaqtining qiymatlari kiritiladi va ekranda ularning o‘tish egri chiziqlari hosil bo‘ladi. Hosil bo‘lgan o‘tish chiziqlari orasidan optimal boshqarish tanlab olinadi:

Kuchaytirish koeffitsienti $K=1$, inersiyalash vaqti $T_i=0.07$

uchaytirish koeffitsienti $K=1,3$, inersiyalash vaqti $T_i=0.05$.

Kuchaytirish koeffitsienti $K=1.5$, inersiyalash vaqti $T_i=0.03$.

Kuchaytirish koeffitsienti $K=1,5$, inersiyalash vaqti $T_i=0.01$

Kuchaytirish koeffitsienti $K=1$ va inersiya vaqti $T_i=0.07$ bo'lganda rostlanish vaqti 1800 sekundni tashkil etdi.

Inersiya vaqti son qiymatini $K=1.3$ va inersiya vaqti $T_i=0.05$ ga oshirilganda, rostlanish vaqti 1100 sekundni tashkil etdi. Avvalgi holatga nisbatan vaqt kiskardi.

Kuchaytirish koeffitsientini $K=1.5$, inersiya vaqtini $T_i=0.03$ bo'lganda, rostlanish vaqti 1200 sekundni tashkil etdi.

Kuchaytirish koeffitsientini $K=1.5$, inersiya vaqtini $T_i=0.1$ bo'lganda, rostlanish vaqti 600 sekundni tashkil etdi.

Kuchaytirish koeffitsienti $K=3$, inersiya vaqti $T_i=0.03$ bo'lganda rostlanish tekis harakat orqali rostlanish yuzaga keladi. Rostlagich mana shu qiymatlarda optimal boshqarishga erishar ekan.

Demak, optimal ko'rsatkichlar $K=3$ va $T_i=0.03$ ekan.

Adabiyotlar

1. Трисвятский Л.А., Шатилов И.С. “Товароведение зерна и продуктов его переработки” М – “Колос”, 1992
2. N. Yusufbekov, B. Muhamedov, Sh.G'ulomov. Texnologik jarayonlarni boshqarish sistemalari.- Toshkent: O'qituvchi, 1997.-704 b.
3. Полоцкий Л.М., Лапшенков Г.И. Автоматизация химических производств. - М.: Химия, 1982. - 295 с.

PNEVMOSILINDRNING KOMPYUTER MODELINI SINTEZ QILISH

Taxir R., Kasimov F.O.

TKTI “Informatika, avtomatlashtirish va boshqarish” kafedrası magistranti,

rimalik544@gmail.com, tel: +998941601417

TDU “Ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish” kafedrası dotsenti, fqosimov@gmail.com,

tel: +998946081919

Boshqarish tizimlarida boshqaruv obyekti, rostlagich, signal o‘zgartirgich kabi elementlar bilan bir qatorda ijrochi mexanizmlarning ham o‘rni beqiyosdir [1]. Sanoatda mexanik jarayonlarni boshqarishda pnevmatik ijrochi elementlardan keng foydalaniladi. Shunday mexanizmlardan biri bu pnevmosilindrlar bo‘lib, ular siqilgan havo energiyasini mexanik chiziqli harakatga aylantirish uchun mo‘ljallangan. Bugungi kunda pnevmosilindrlarning porshenli va membranali turlari mavjud. Silindrlarni tanlashda ko‘pincha hisoblash yoki jadval usullari qo‘llaniladi [2]. Hisoblash usuli shtokka tushadigan kuchni aniqlash bilan boshlanadi. Bu kuch porshen diametriga, ishchi bosimi, ishqalanish kuchlari kabi bir qator parametrlarga bog‘liq. Agar porshendagi ishqalanish kuchlari hisobga olinmasa, nazariy jihatdan shtok o‘qi bo‘ylab yo‘nalgan kuch F porshen yuzasi A hamda ishchi bosim p ko‘paytmasiga teng bo‘ladi.

$$F = pA \quad (1)$$

Ikki yoqlama ta’sirli silindr uchun to‘g‘ri yo‘nalishda shtokdagi kuch quyidagi ifoda bilan aniqlanadi:

$$F_d = \frac{D^2 h \pi}{4} p. \quad (2)$$

Shtokning teskari yo‘nalishdagi harakati uchun esa

$$F_r = \frac{(D^2 - d^2) h \pi}{4} p. \quad (3)$$

bunda h - yuk koeffitsiyenti (o‘zgarish yukda $h = 0.7$, o‘zgaruvchan dinamik yuk bilan ishlaganda esa $h = 1$, D - porshen diametri, d - shtok diametri, p - ishchi bosim).

Bir yoqlamali (prujinali) silindr uchun shtokdagi kuch quyidagicha ifodalanadi.

$$F_d = \frac{D^2 h \pi}{4} p - F_s, \quad (4)$$

ifodada F_s – prujina kuchi.

Yuqorida keltirilgan ifodalar yordamida pnevmosilindr statikasini va uning parametrlarini hisoblash mumkin. Uning jarayon davomida ishlashini tasvirlash uchun esa dinamik modeldan foydalaniladi. Bir yoqlamali pnevmosilindrning dinamik ifodasini yozishda shtokning massasi, porshenning silindr devori bilan ishqalanishi kabi ko‘rsatkichlarni ham inobatga olish zarur bo‘ladi. Shunga ko‘ra m massali porshenni a tezlanish bilan harakatlantirishda p ishchi bosimni porshenning yuzasiga ta’sirini quyidagi ifoda bilan yozish mumkin.

$$pA = ma + \lambda V + kx. \quad (5)$$

Yuqoridagi tenglamada $A = \frac{\pi D^2}{4}$ - porshenning yuzasi; λ - ishqalanish koeffitsiyenti; V - shtokning siljish tezligi; k - prujinaning qattqlik koeffitsiyenti; x - shtokning siljish masofasi. (5) ifodani differensial tenglama ko‘rinishida quyidagicha yozish mumkin.

$$pA = m \frac{d^2 x}{dt^2} + \lambda \frac{dx}{dt} + kx, \quad (6)$$

Hosil qilingan (6) ifodada obyektning kirish parametri p (ishchi bosim), uning chiqish parametri esa x (shtokning siljish masofasi) ekanligini nazarda tutib, tenglamaning eng yuqori tartibli differensial hadiga nisbatan qo‘yidagicha yozish mumkin.

$$\frac{d^2x}{dt^2} = \frac{pA}{m} - \frac{\lambda}{m} \frac{dx}{dt} - \frac{k}{m}x, \quad (7)$$

(7) ifodaga asosan pnevmatik silindrning kompyuter modeli MATLAB/Simulink dasturida quyidagicha ifodalanadi (1-rasm).

1-rasm. Pnevmosilindrning kompyuter modeli

Mazkur model yordamida bir yoqlamali pnevmosilindrning texnik parametrlarini kiritgan holda, bir atmosfera bosimi taʼsirida shtokning siljish dinamikasini koʻrish mumkin (2-rasm).

2-rasm. Shtokning siljish dinamikasi

Pnevmosilindr statik tenglamalaridan foydalangan holda uning statik parametrlari aniqlansa, uning dinamik modeliga asoslangan holada sintez qilingan kopyuter modeli yordamida shtokning vaqt boʻyicha oʻtish tavsifini ham koʻrish mumkin. Kopyuter modelining afzallik tomonlaridan yana biri shundaki, silindr kuchining maksimal boʻlishi, shtok harakatining tezkorligi, aniqligi kabi meʼzonlar asosida model ustida optimallashtirish masalalarini yechish mumkin. Bu esa boshqarish tizimlaridagi pnevmosilindr ijro mexanizmi ish sifatining yaxshilanishiga imkon beradi. Islab chiqilgan kompyuter modelidan taʼlim jarayonlarida pnevmosilindr virtual modeli ustida tajribalar oʻtkazish hamda turli sharoitlarda ayni turdagi ijro mexanizmlarining dinamik hususiyatlarini aniqlashda ham foydalanish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. M. Ismailov, D. Zhang, and F. Kasimov, "Model for calculating the static characteristics of hydraulic systems of hydro technical buildings", *Chemical Technology, Control and Management*, vol. 2023, no. 1. Tashkent State Technical University named after Islam Karimov - DIGITAL COMMONS JOURNALS, pp. 29–34, Feb. 28, 2023. doi: 10.59048/2181-1105.1432.
2. O. A. Gaheen, E. Benini, M. A. Khalifa, and M. A. Aziz, "Pneumatic cylinder speed and force control using controlled pulsating flow," *Engineering Science and Technology, an International Journal*, vol. 35. Elsevier BV, p. 101213, Nov. 2022. doi: 10.1016/j.jestech.2022.101213.